

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

**Mit Achtsamkeit zu einem stressfreieren
Schulalltag**

Selbstgesteuertes Achtsamkeitstraining für Kinder
und Jugendliche im 2. Zyklus

eingereicht von: Nico Rickenbach

Begleitung: lic. phil. Annette Lütolf Belet

Datum der Abgabe: 12.11.2021

Abstract

Stress betrifft nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder. Studien zeigen, dass geführte achtsamkeitsbasierte Interventionen Stress mindern und positive Effekte auf Kognition und Verhalten bewirken. Dabei sind noch keine Erfahrungen mit selbstgesteuerten Programmen für Kinder gesammelt worden. Das vorliegende Entwicklungsprojekt versucht, diese Lücke zu schliessen. Ziel dieser Arbeit ist es, mit einem selbstgesteuerten Achtsamkeitstraining für Kinder im 2. Zyklus eine Übungssammlung zu bieten, mit der sie ihr Stressempfinden mindern und förderliche Stressbewältigungsstrategien aufbauen können. Durch die Auseinandersetzung mit entsprechender Fachliteratur sind die Wirkungsweisen von Achtsamkeitsübungen ermittelt worden. Aus den Erkenntnissen entstand eine Übungssammlung aus Videos zum Hören und Nachmachen, die die Kinder freiwillig über acht Wochen nutzen konnten, um Stress entgegenzuwirken sowie vorzubeugen. Die Ergebnisse zeigen, dass ein selbstgesteuertes Achtsamkeitstraining kleine Effekte auf die problemorientierte Bewältigungsstrategien und die palliative Emotionsregulation der Kinder haben kann. Vor allem die meditativen Übungen bzw. Gedankenreisen haben grossen Anklang in der durchführenden Klasse gefunden.

Weiterführende Studien in diesem Bereich sollten die Effektstärke in Bezug auf die Häufigkeit des selbstgesteuerten Achtsamkeitstrainings erforschen und das Wohlbefinden sowie Stressempfinden der Kinder über einen längeren Zeitraum regelmässig erheben.

Inhaltsverzeichnis

Inhalt

1. Einleitung	1
1.1 Beweggründe	1
2. Darstellung der Rahmenbedingungen.....	3
2.1 Beschreibung der Ausgangslage	3
2.1.1 Gesellschaft.....	3
2.1.2 Schule.....	4
2.1.3 Klasse	5
2.1.4 Autor	6
2.2 Beschreibung der Problemstellung und Begründung der Themenwahl.....	6
2.3 Heilpädagogische Relevanz	7
2.4 Darstellung und Begründung der Forschungsmethode	7
2.5 Fragestellung	8
3. Stress.....	9
3.1 Die Stresstheorie nach Lazarus vs. das Stressmodell nach McEwen	9
3.1.1 Die Stresstheorie nach Richard Lazarus.....	9
3.1.2 Das Stressmodell nach Bruce McEwen	10
3.1.3 Die Stressmodelle im Vergleich.....	11
3.2 Reiz oder Stressor.....	12
3.3 Stressoren im Kindesalter	12
3.3.1 Normative Stressoren.....	13
3.3.2 Kritische Lebensereignisse.....	13
3.3.3 Alltägliche Anforderungen	13
3.4 Stressor Schule	13
3.5 Reaktionen auf Stress	14
3.5.1 Physiologisch-vegetative Ebene	14
3.5.2 Kognitiv-emotionale Ebene.....	14
3.5.3 Verhaltensbezogene Ebene	14
3.6 Die neuronale Ebene der Stressreaktion	14
3.7 Die zwei Wege der physiologischen Stressreaktion	16
3.7.1 Sympathikus und Parasympathikus	16
3.8 Kinder und deren Stressbewältigung	16
3.9 Drei Hauptwege zur Stressbewältigung	17
3.9.1 Instrumentelles Stressmanagement.....	17
3.9.2 Mentales Stressmanagement.....	17
3.9.3 Regeneratives Stressmanagement	17
3.10 Positiver und negativer Stress.....	18
4. Achtsamkeit – <mindfulness>	18
4.1 Ursprung der Achtsamkeit.....	19

4.2	Definition Achtsamkeit – «mindfulness»	19
4.3	Die sieben Grundhaltungen der Achtsamkeitspraxis	19
4.3.1	Nicht urteilen – «non-judging»	20
4.3.2	Geduld – «patience»	20
4.3.3	Der Anfängergeist – «beginner's mind»	20
4.3.4	Vertrauen – «trust»	20
4.3.5	Nichtstreben – «non-striving»	20
4.3.6	Akzeptanz – «acceptance»	20
4.3.7	Loslassen – «letting go»	21
4.4	Forschungsstand	21
4.4.1	Generelle Wirksamkeit von achtsamkeitsbasierten Interventionen.....	21
4.4.2	Wirkungen von Achtsamkeitsprogrammen für Schüler_innen	22
4.4.3	Wirkungen von Meditation und Yoga	24
4.5	Methodenvielfalt der Achtsamkeit «mindfulness»	24
4.5.1	MBSR – Mindfulness-Based Stress Reduction Program	24
4.5.2	MBSR für Kinder	25
4.5.3	Achtsames Atmen	25
4.5.4	Achtsames Hören und Sehen.....	25
4.5.5	Body-Scan	25
4.5.6	Meditation	26
4.5.7	Yoga	27
5.	Projektplanung.....	28
5.1	Entwicklungsabsicht	28
5.2	Ziele und Indikatoren	28
5.2.1	Ziele des Produkts	28
5.2.2	Ziele der Klasse	29
5.2.3	Ziele der Fokuskinder	29
5.3	Projektmethode	30
5.3.1	Wahl des Formats	30
5.3.2	Produktion der Gedankenreisen.....	31
5.3.3	Aufnahme und Bearbeitung der Yogavideos.....	31
5.3.4	Gestaltung der Plattform auf schabi.ch	32
5.3.5	Feedback über das Padlet.....	32
5.3.6	Form der Dokumentation der Kinder	33
5.4	Ablauf der Durchführung	34
5.4.1	Testung mit dem SSKJ 3-8 R	34
5.4.2	Begründete Auswahl der Fokuskinder	34
5.4.3	Durchführung des achtwöchigen Programms	36
5.4.4	Wiederholung des SSKJ 3-8 R.....	36
5.4.5	Befragung der Klasse zu den Übungen mit Hilfe eines Fragebogens	36
6.	Erläuterungen zu den einzelnen Übungen	37

6.1 «Zur Ruhe kommen» – die Gedankenreisen	37
6.1.1 Körperhaltung und Sitzen	37
6.1.2 Achtsames Atmen	37
6.1.3 Achtsames Hören	37
6.1.4 Freude und Dankbarkeit	38
6.1.5 Liebevoller Gedanken	38
6.2 Achtsames Bewegen – die Yogavideos	38
7. Evaluation des Projekts	39
7.1 Auswertung und Vergleich der Testungen	39
7.1.1 Auswertung Stressvulnerabilität	39
7.1.2 Auswertung Stressbewältigungsstrategien	41
7.1.3 Auswertung Stresssymptomatik und Wohlbefinden	41
7.2 Auswertung der Fragebögen zum Projekt (Säulendiagramm)	43
7.3 Auswertung der Notizen der Kinder zur Anzahl der Übungsdurchführungen	44
7.4 Auswertung der Rückmeldungen auf dem Padlet	45
8. Diskussion	46
8.1 Überprüfung der Ziele	46
8.1.1 Überprüfung der Ziele des Produkts	46
8.1.2 Überprüfung der Ziele der Klasse	47
8.1.3 Überprüfung der Ziele der Fokuskinder	47
8.2 Reflexion Forschungsmethodik	48
8.3 Reflexion der Evaluationsinstrumente	49
8.3.1 SSKJ 3-8 R	49
8.3.2 Fragebogen zum Projekt	50
8.3.3 Das Padlet als kontinuierliches Rückmeldungswerkzeug	51
8.4 Reflexion der Produktentwicklung und der Durchführung	51
8.5 Diskussion der Wirksamkeit des Produkts	52
8.6 Weiterentwicklung des Produkts	54
9. Fazit	55
9.1 Zusammenfassung der Reflexion und Erkenntnisse	55
9.2 Beantwortung der Forschungsfrage	55
9.3 Einordnung in den Forschungsstand	56
9.4 Ausblick	56
Literaturverzeichnis	57
Tabellenverzeichnis	63
Abbildungsverzeichnis	63
Anhang	64
Anhang 1: Skripte der Gedankenreisen und Achtsames Bewegen	64
Anhang 2: Auswertungen SSKJ 3–8 R	70
Anhang 2.1 Auswertung SSKJ 3–8 R vor der Durchführung	70
Anhang 2.2 Auswertung SSKJ 3–8 R nach der Durchführung	83

Anhang 3: Beispiel Fragebogen zum Projekt	96
Anhang 4: Auswertung der Fragebögen zum Projekt aufgeteilt in Jungen und Mädchen	97
Anhang 5: Auswertung Anzahl Übungsdurchführungen	98

Abkürzungsverzeichnis

ADHS	Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung
AER	ärgerbezogene Emotionsregulation
ANS	autonomes Nervensystem
ASS	Autismus-Spektrum-Störung
BRK	Behindertenrechtskonvention
EEP	Emotionserziehungsprogramm
JAMA	Journal of the American Medical Association
MBSR	Mindfulness-Based Stress Reduction – Achtsamkeitsbasierte Stressreduktion
MOM	achtsamkeitsorientierte Meditation
PAL	palliative Emotionsregulation
PHY	physische Symptomatik
PRO	problemorientierte Bewältigung
PSY	psychische Symptomatik
PSY-AN	Subskala Angst
PSY-ÄR	Subskala Ärger
PSY-TR	Subskala Traurigkeit
SECO	Staatssekretariat für Wirtschaft
SOZ	Suche nach sozialer Hilfe
SSKJ 3-8 R	Fragebogen zur Erhebung von Stress und Stressbewältigung im Kindes- und Jugendalter – Revision
VER	vermeidende Bewältigung
VUL	Stressvulnerabilität
WB	Wohlbefinden

1. Einleitung

Stress im Alltag ist nichts Neues. Jeder Mensch hat bereits entsprechende Erfahrungen gemacht und eigene Techniken im Umgang mit Stress entwickelt. Kinder müssen noch lernen, wie sie herausfordernde Situationen bewältigen können. Dabei stehen Schüler_innen nicht dieselben Strategien zu wie Erwachsenen (Klein-Heßling & Lohaus, 2021, S. 12). Reagiert ein Kind in der Schule mit Ärger oder Frust auf Stressoren, wird es von der Lehrkraft bestraft, was noch mehr Stress auslöst. Zu diesen Stressreaktionen kommt es immer dann, wenn die Person der Herausforderung nicht gewachsen ist und unzureichende Bewältigungsstrategien verwendet (Rusch, 2019, S. 9f.). Die Schule ist ein Ort, der dazu dienen soll, sich auf die Zukunft vorzubereiten. Nicht nur Fachwissen soll vermittelt werden, sondern auch Sozial- und Selbstkompetenzen. Der Lehrplan 21 sieht vor, dass Kinder für sich selbst sorgen können und wissen, wie sie ihre physische und psychische Gesundheit erhalten können (Lehrplan 21 SH, 2018). Die vorliegende Entwicklungsarbeit beschäftigt sich mit dem Thema «Achtsamkeit» und deren positiven Effekten im Umgang mit Stress. Viele Studien zeigen, dass Achtsamkeit hilft, mit Stressoren des Alltags umzugehen (vgl. Kapitel 4.4). Dabei beschränken sich die Studien auf Interventionen, die in Gruppen und Klassen durchgeführt wurden. Diese Arbeit versucht, die Wirkungen der Studien mit Hilfe eines selbstgesteuerten Achtsamkeitstrainings für Kinder im 2. Zyklus zu reproduzieren, mit dem Ziel, den Schüler_innen ein Werkzeug an die Hand zu geben, ihre Stressbewältigungsstrategien auszubauen und sie auf die Stressoren des Alltags vorzubereiten.

Im ersten Teil werden die Rahmenbedingungen der verschiedenen Kontexte dargestellt, die Problemstellung beschrieben und die heilpädagogische Relevanz erläutert. Die konkrete Fragestellung schliesst das Kapitel 2 ab. Der zweite Teil legt den theoretischen Rahmen fest, worauf sich das erstellte Achtsamkeitstraining bezieht. Dazu werden die Themen «Stress» und «Achtsamkeit» definiert und erläutert. Des Weiteren werden Studien aufgezeigt, die die Wirkungen von Achtsamkeit aufzeigen. Im dritten Teil werden die Projektplanung und damit die Ziele für das Produkt, die Klasse und die Fokuskinder erläutert. Den Abschluss dieser Arbeit bildet die Auswertung des Projekts und dessen Ergebnisse, die abschliessend diskutiert sowie reflektiert werden.

1.1 Beweggründe

Während des Studiums zum Primarschullehrer fühlte sich der Verfasser dieser Arbeit sehr gestresst. Vor allem in Praktikumsphasen konnte er sich nur schlecht entspannen. Das Schlafen fiel ihm schwer und er fühlte sich erschöpft. Auf Rat seiner Eltern besuchte er einen Mentalcoach, der ihm beibrachte, mit Stress im Alltag besser umzugehen. Der Coach führte ihn in die Meditation ein und brachte ihm Techniken bei, um Stress zu reduzieren. Während der Meditation visualisierte er Situationen, vor denen er im Alltag Angst hatte und die Stress in ihm auslösten. Beim Imaginieren dieser Geschehnisse sollte er nach dem Zielverhalten agieren und damit sein Unterbewusstsein programmieren. Dies half ihm, seine unerwünschten Verhaltensmuster abzulegen. Seine Schlafprobleme beruhten auf der Angst zu verschlafen, weshalb der Autor in der Meditation visualisierte, wie er den Wecker stellte und pünktlich zu dieser Uhrzeit aufstand. In der Tat wachte er kurz vor der gestellten Uhrzeit auf und seine Angst zu verschlafen, verringerte sich. Während des Studiums zum Schulischen Heilpädagogen und seiner Arbeit als SHP wurde der Autor wieder vermehrt mit Stress konfrontiert. Nicht nur er musste mit

Belastungen umgehen, sondern auch seine Kolleg_innen sowie die Kinder in der Schule. Durch seine positiven Erfahrungen setzte er sich tiefer mit der Meditation auseinander und stiess dabei auf den Begriff der Achtsamkeit. Die Achtsamkeit umfasst ein grosses Gebiet mit verschiedenen Methoden, um achtsam zu werden. Das Ziel der Übungen ist meistens, im «Hier und Jetzt» zu sein und die Gefühle und Emotionen wahrzunehmen, ohne sie zu bewerten. Durch seine eigenen positiven Erlebnisse ist es ihm ein Anliegen, als Schulischer Heilpädagoge ein Werkzeug zu gestalten, das Kindern hilft, ihren erlebten Stress durch Achtsamkeitsübungen zu reduzieren. Bei der Auseinandersetzung mit der Fachliteratur und den Studien zu diesem Thema fand er direkte Interventionsmethoden, jedoch waren alle Achtsamkeitsübungen direkt vor Ort durchgeführt worden. Aus diesem Grund liegt der Fokus auf einem selbstgesteuerten Training, dass die Kinder für sich selbst anwenden können. Dadurch sollen sie sich selbstständig mit sich und den Übungen auseinandersetzen.

2. Darstellung der Rahmenbedingungen

In diesem Kapitel werden für die Arbeit relevante Rahmenbedingungen dargestellt. Als erstes werden die Ausgangslagen der verschiedenen Bereiche erläutert. Anschliessend wird die Problemstellung beschrieben, die Themenwahl begründet und die heilpädagogische Relevanz aufgezeigt. Des Weiteren wird die Forschungsmethode dargestellt und begründet. Die daraus abgeleitete Fragestellung schliesst das Kapitel ab.

2.1 Beschreibung der Ausgangslage

Folgend werden die Ausgangslagen der Gesellschaft, der Schweizer Schulen, der teilnehmenden Klasse und die des Autors beschrieben. Dabei bezieht sich die Darstellung auf die für die Arbeit relevanten Bereiche.

2.1.1 Gesellschaft

«Stress, Leistungsdruck, Überforderung – für rund die Hälfte der Schweizer Jugendlichen (46 %) ist das der Alltag. Nie oder selten gestresst sind lediglich 14 % der Befragten» (Jacobs Foundation, 2015, S. 6). Zu diesen Erkenntnissen kam 2014 die Juvenir-Studie 4.0. Laut dieser Studie gehören vor allem Schule, Ausbildung, Uni und Beruf zu den stressauslösenden Faktoren, die Schweizer Jugendlichen sind mit 56 % häufig bis sehr häufig gestresst (ebd., S. 7). Des Weiteren hat 2017 die Schweizerische Gesundheitsbefragung des Bundesamts für Statistik festgestellt, dass 22 % der Erwerbstätigen nach eigenen Angaben meistens oder immer Stress bei der Arbeit empfinden (SECO, 2020, S. 4). Damit stieg der Anteil der Personen, die Stress empfinden, um rund 5 % im Vergleich zum Jahr 2012 (ebd., S. 5). Diese Erkenntnisse zeigen, dass das Thema «Stress» im Alltag sehr präsent und ein guter Umgang damit wichtig ist.

Der rasante gesellschaftliche Wandel der letzten Jahre führt dazu, dass die Menschen und damit auch das Bildungssystem mit neuen Herausforderungen konfrontiert werden. Der schnellen Taktung der Welt, der Informationsüberflutung und den hohen Anforderungen an Unterscheidungsfähigkeit sowie soziale Kompetenzen steht das Bildungssystem unvorbereitet gegenüber, wenn es darum geht, den Jugendlichen Ressourcen zum Umgang mit diesen Herausforderungen zu vermitteln (Walach, 2019, S. 15). Dieses Zeitalter der digitalen Medien und seine Eigenschaften werden von Kaltwasser mit den Begriffen «Aussenorientierung» und «Reizüberflutung» beschrieben (2016, S. 11). Walach benutzt die Worte «Kultur der Informationsüberflutung» sowie «Kultur der Zerstreuung» (2019, S. 17ff.). Diese Transformation der Gesellschaft kann im Zusammenhang mit der Belastung durch Stress entstehen. Zimbardo und Gerrig definieren Stress als ein «Reaktionsmuster eines Organismus auf Stimulusereignisse, die dessen Gleichgewicht stören und dessen Fähigkeit, die Einflüsse zu bewältigen, stark beansprucht oder übersteigt» (2007, S. 562). Demzufolge kann dauerhafte Überforderung zu starken und erheblichen gesundheitlichen Folgen führen. Weitere Ausführungen zum Thema Stress finden sich im dritten Kapitel.

Aus diesen gesellschaftlichen Entwicklungen hat sich bereits eine Gegenbewegung hervor getan. Immer mehr Menschen merken, dass Dauerbelastung, ständige Erreichbarkeit und tägliches Multitasking sie an ihre Grenzen bringen. Sie suchen Strategien, um den Stress bewältigen zu können. Im Internet gibt es eine Vielzahl von Angeboten zu Achtsamkeit, Yoga und Meditationsapps. Und auch das Interesse

der Wissenschaft, die Wirkungen von «mindfulness» (Englisch für Achtsamkeit) zu erforschen, hat stark zugenommen. Sucht man nach dem Begriff «mindfulness» auf PubMed, erhält man 20'711 Einträge (Stand 12.09.21), dabei stieg die Anzahl der Publikationen mit voranschreitender Zeit immer stärker an (siehe Abb. 1). Die Hoffnung, dass Achtsamkeit die Lösung für viele Probleme der Gesellschaft sein könnte, scheint gross zu sein.

Abbildung 1: Treffer für «mindfulness» in der medizinischen Datenbank PubMed pro Jahr (Stand: 12.09.21)

2.1.2 Schule

Die Aufgabe der Volksschule ist es, Kindern Bildung zu vermitteln. Diese Bildung soll es jedem ermöglichen, seine Potenziale in geistiger, kultureller und lebenspraktischer Hinsicht zu erforschen, sie zu entwickeln und seine eigene Identität durch die Auseinandersetzung mit sich und der Umwelt zu finden (Lehrplan 21 SH, 2018, S. 2). Denn die Bildung ermöglicht einem Individuum die selbstständige und verantwortungsvolle Lebensführung, die zur Teilhabe und Mitwirkung im gesellschaftlichen und politischen Leben führt (ebd.). Darüber hinaus trat im Mai 2014 die BRK (Behindertenrechtskonvention) in Kraft, die folgendes besagt:

Art. 19 Unabhängige Lebensführung und Einbeziehung in die Gemeinschaft

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens anerkennen das gleiche Recht aller Menschen mit Behinderungen, mit gleichen Wahlmöglichkeiten wie andere Menschen in der Gemeinschaft zu leben, und treffen wirksame und geeignete Massnahmen, um Menschen mit Behinderungen den vollen Genuss dieses Rechts und ihre volle Einbeziehung in die Gemeinschaft und Teilhabe an der Gemeinschaft zu erleichtern... (Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen.pdf, 2014).

Demzufolge haben alle das Recht auf Bildung und Teilhabe. Die Schule hat folglich die Aufgabe, den Kindern ihrem Entwicklungsstand entsprechend Unterricht zu erteilen, sodass bestmöglich gelernt werden kann. Dies umfasst auch Veränderungen der Rahmenbedingungen, die bewirken, dass kein Kind durch anpassbare Umstände benachteiligt wird. Damit keine Benachteiligung besteht, gibt es die Möglichkeit, nach einer Abklärung einen Nachteilsausgleich zu sprechen, damit für die betroffene Person Chancengleichheit besteht, doch nicht jede Ungleichheit ist auf eine Behinderung zurückzuführen und somit durch einen Nachteilsausgleich lösbar.

Wenn ein Kind unter Prüfungsdruck oder Stress leidet, wird seine Leistung auch vermindert. Unter anderem kann die Konzentrationsleistung sinken, wodurch die schulischen Leistungen negativ beeinflusst werden (vgl. Kapitel 3.1.4). Kinder müssen lernen, sich selbst zu regulieren, damit sie ihre physische und psychische Gesundheit aufrechterhalten können. Im LP 21 findet sich diese Kompetenz im Fach NMG unter: «NMG.1 Identität, Körper, Gesundheit – sich kennen und sich Sorge tragen» (Lehrplan 21

SH, 2018). Ein Ziel des zweiten Zyklus ist es, Möglichkeiten zu kennen, die Gesundheit und das Wohlbefinden zu erhalten und zu stärken (ebd.). Das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Programm soll ein mögliches Werkzeug für Kinder sein, um ebendies zu bewerkstelligen. Dabei werden die Kinder dazu ermutigt und angehalten, eine Übung täglich durchzuführen, wodurch sie sich selbstständig mit der Achtsamkeitspraxis auseinandersetzen sollen. Dabei wird kein Kind gezwungen, diese Übungen zu machen. Sie müssen selbst spüren und erfahren, ob diese Übungssammlung ihrem Wohlbefinden zugutekommt.

Die Organisation «Achtsame Schulen Schweiz» setzt sich mit der Integration der Achtsamkeitspraxis ins Schweizer Bildungssystem dafür ein, dass Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung einer gesunden und verantwortungsbewussten Persönlichkeit unterstützt werden (Achtsame Schule Schweiz, o. J.). Dazu entwickelte sie das umfassende Achtsamkeitsprogramm «MoMento», das sich an Lehrpersonen, schulische Fachkräfte und SuS aller Schulstufen richtet (ebd.). Sie bietet Workshops an Schulen an, die das Thema Achtsamkeit vermitteln sollen, damit das Klassen- und Schulklima verbessert werden kann.

Des Weiteren ist im Internet das Projekt «Feel-ok.ch – Psychische Gesundheit 2.0» zu finden, das durch die Gesundheitsförderung Schweiz gefördert wird (Feel-ok.ch Psychische Gesundheit 2.0 - Gesundheitsförderung Schweiz, o. J.). Auf der Webseite «feel-ok.ch» gibt es Übungen zur Entspannung, die typischen Achtsamkeitsübungen entsprechen und zu Stressreduktion führen (Entspannung – Vorteile, o. J.). Die Übung «Reise durch den Körper» beruht auf der Body-Scan-Methode (vgl. Kapitel 4.6.5). Aus den Ausführungen lässt sich schlussfolgern, dass Stress und Achtsamkeit bereits in Schweizer Schulen aktuelle Themen sind, jedoch Entwicklungsbedarf im Bereich Achtsamkeit besteht.

2.1.3 Klasse

Die betreffende Klasse besteht aus 19 Schülerinnen und Schülern, die von zwei Klassenlehrpersonen unterrichtet werden. Die Kinder werden in allen Fächern ausser Musik und Handarbeit von den Klassenlehrpersonen unterrichtet. Die 6. Klasse besteht aus sechs Mädchen und fünf Jungen. Die 5. Klasse setzt sich aus sieben Mädchen und einem Jungen zusammen. Mit einer Ausnahme besitzen alle Kinder die Schweizer Nationalität. Knapp die Hälfte der Kinder ist evangelisch-reformiert. Drei Kinder sind konfessionslos und von zwei weiteren Kindern ist die Konfession unbekannt. Dem Islam sind zwei Kinder angehörig und nur ein Kind gehört einer anderen Konfession an. Ein Junge aus der 6. Klasse hat einen Sonderschulstatus und wird integrativ beschult. Er hat unter anderem eine ASS-Diagnose und fühlt sich laut eigener Aussage oft von der Schule gestresst.

Die Klasse pflegt untereinander grundsätzlich einen sehr sozialen Umgang und steht Neuem sehr offen gegenüber. Die Konflikte entstehen vor allem zwischen den Mädchen und den Jungen. Das gemeinsame Spielen im Klassenzimmer und in der Pause gelingt gut. In der Freizeit wird viel untereinander abgemacht. In der Klasse sehen sich die Lehrpersonen in der Rolle des Lerncoachs und nehmen eher eine beratende Rolle ein. Durch die Arbeit mit Wochenplänen benötigen die Kinder viel Selbstdisziplin und eine gute Organisationsfähigkeit. Die Klassenlehrpersonen helfen den Kindern dabei, sich über die Woche zurechtzufinden und halten Rücksprache mit den Kindern. Sie erinnern diese immer wieder daran, nachzuschauen, wie weit sie mit dem Wochenplan sind und daran zu denken, die erweiterte Selbstlernzeit in Anspruch zu nehmen. Am Ende der Woche füllen die Kinder eine Selbstreflexion aus, in der

sie sich selbst bewerten. Dazu schreiben die Klassenlehrpersonen eine Rückmeldung, die die Kinder am darauffolgenden Montag zurückbekommen.

Das Klassenzimmer ist mit ausreichenden Arbeitsplätzen, iPads für jedes Kind, einem Fernseher mit Apple TV und einem Gruppenraum ausgestattet. Das Stressempfinden der Klasse lag vor der Untersuchung mit einem Mittelwert von 5,26 im Durchschnitt, Genaueres hierzu wird im Kapitel 7.1.1 erläutert. Das Thema Achtsamkeit war den Kindern und Klassenlehrpersonen noch unbekannt. Zwei Mädchen der Klasse haben über ihre Mütter bereits Erfahrungen mit der Yoga-Praxis gemacht und diese einmal ausprobiert.

2.1.4 Autor

Der persönliche Werdegang des Autors ist stark durch die Schule geprägt. Nach dem Abitur in Konstanz absolvierte er den obligatorischen Militärdienst in der Schweiz. Nach den 300 Dienstofftagen begann er nach einem zehnwöchigen Sprachaufenthalt in England sein Bachelorstudium zum Primarschullehrer an der Pädagogischen Hochschule Thurgau. Während des Studiums und den ersten Jahren als Klassenlehrperson erkannte der Autor, wie viel die eigenen Gedanken und der bewusste Umgang mit ihnen bewirken kann. Mit Hilfe der Meditation (vgl. Einleitung) konnte der Autor herausfordernde Zeiten durchstehen. Bei den Kindern zeigte sich der Stress vor allem durch Kopf- und Bauchschmerzen, Konzentrationsprobleme, motorische Unruhen und unmittelbares Reagieren auf verschiedenste Reize. Bei einem Kind konnte man anhand der Handschrift erkennen, wenn es unter Stress stand. Heutzutage sind Leistungsdruck und Überforderung für Kinder und Jugendliche, deren Eltern sowie die Lehrpersonen eine Erschwernis für den Alltag.

2.2 Beschreibung der Problemstellung und Begründung der Themenwahl

Aufgrund der beschriebenen Ausgangslage der Gesellschaft, der Schule und der betroffenen Klasse besteht aus Sicht des Autors auf der Ebene Kind Handlungsbedarf, um den Stress der Kinder zu reduzieren.

Das Schweizer Schulsystem entwickelt sich immer weiter. Durch die BRK hat sich die Schweiz zu einer inklusiven Gesellschaft verpflichtet (Inclusion Handicap, Bern, o. J.). Dies hat auch Auswirkungen auf das Bildungssystem. Das Ziel der Schule ist es, alle Kinder gemeinsam zu beschulen, sofern es für sie und ihre Entwicklung sinnvoll ist (enableme.ch, o. J.). Durch diese Entwicklung hat sich die Heterogenität innerhalb von Klassen vergrößert, wodurch wiederum der Ressourcenbedarf stieg, alle Kinder zu betreuen.

Heutzutage wird eine Klasse aus diesem Grund nicht nur von Klassen- und Fachlehrpersonen unterrichtet, sondern auch von heilpädagogischen Fachpersonen, wodurch sich der Unterricht weiterentwickelt hat, da mehr Fachpersonen beteiligt sind und mehr Wissen vorhanden ist. Zum Frontalunterricht kamen neue Methoden hinzu, um das individuelle Lernen zu unterstützen. Die Kinder rücken in den Vordergrund und die Lehrpersonen nehmen die Rolle des Lerncoachs ein. Der Unterricht wird zum Beispiel durch die Arbeit mit einem Wochenplan individueller und der Heterogenität kann eher Rechnung getragen werden. Dieses individuelle Arbeiten bietet neue Handlungsspielräume, um Kinder einzeln in ihren verschiedenen Kompetenzen zu bestärken.

Der LP 21 verlangt von den Schulen, dass Kinder «sich kennen und sich Sorge tragen» können (Lehrplan 21 SH, 2018). Die Schüler_innen benötigen Strategien, die sie auch später nutzen können, um mit Stress adäquat umgehen zu können. Hier bietet das individuelle Arbeiten mit Wochenplänen Chancen, um die Kompetenzen der Kinder mit einem selbstgesteuerten Training aufzubauen, denn die bisherigen Interventionsmethoden und Unterstützungsmöglichkeiten in Schulen zum Thema Achtsamkeit basieren auf Gruppen- und Klassenarbeit.

Aus diesem Grund hat sich der Verfasser dazu entschieden, sich mit Studien und Fachliteratur zu den Themen Stress und Achtsamkeit auseinanderzusetzen. Anhand der gewonnenen Erkenntnisse erstellte er eine Übungssammlung, die mit der Klasse erprobt und evaluiert wurde.

2.3 Heilpädagogische Relevanz

Die Arbeit der schulischen Heilpädagogik begrenzt sich nicht nur auf die fachlichen, sondern auch auf die überfachlichen Kompetenzen. Dabei erfahren nicht nur Schüler_innen Unterstützung, die zum Beispiel diagnostizierte Lernbehinderungen haben, sondern alle Kinder der Klasse, die einen Förderbedarf aufweisen. Das Lernen kann durch Stress negativ beeinflusst werden und die Achtsamkeitspraxis kann positive Effekte bewirken, um dem Stress entgegenzuwirken (vgl. Kapitel 4.4.1, 4.4.2). In der Möglichkeit, die Kinder individuell durch Achtsamkeitsübungen zu bestärken und dadurch ihre Kompetenzen zur Selbstfürsorge aufzubauen, liegt die heilpädagogische Relevanz dieser Arbeit. Der Autor sieht es als Aufgabe, den Unterricht weiterzuentwickeln und dabei Aspekte ausserhalb der Fachdidaktik miteinzubeziehen. Die Schüler_innen sollen nicht nur mit Fachkompetenz auf die Zukunft vorbereitet werden, sondern auch mit Strategien, um ihre psychische Gesundheit zu erhalten.

2.4 Darstellung und Begründung der Forschungsmethode

Bei der vorliegenden Masterarbeit handelt es sich um ein Entwicklungsprojekt, in dessen Rahmen Theorien und Studien aus den Bereichen Achtsamkeit und Stress studiert wurden. Aus den gewonnenen Erkenntnissen wurde eine Übungssammlung abgeleitet. Die Erforschung der Achtsamkeitspraxis hat in den letzten Jahren stark zugenommen, was sich anhand von Abbildung 1 in Kapitel 2.1.1 zeigt. Die gewonnenen Erkenntnisse werden bislang nur in direkten Interventionen mit Gruppen und Klassen umgesetzt, aber nicht als selbstgesteuertes Training. Aus diesem Grund analysiert der Verfasser in einem ersten Schritt die Studien sowie Theorien zu den Themen Achtsamkeit und Stress. Durch die Auseinandersetzung sollen Erkenntnisse darüber gewonnen werden, welche Achtsamkeitsübungen eine Stressverminderung begünstigen. Davon ausgehend wurden eigene Übungen erstellt und eine Sammlung vorbereitet. Um die Effektivität dieser Übungssammlung zu evaluieren, wurde sie in einer 5./6. Klasse erprobt. Vor der achtwöchigen Durchführung wurden der Stress und die Stressbewältigung der betroffenen Kinder mit einem Fragebogen erhoben. Daraufhin wurden die Schüler_innen mit den Übungen vertraut gemacht. Sie wurden verpflichtet, ein Wochenprotokoll darüber zu führen, welche Übungen sie gemacht haben. Hervorzuheben ist, dass sie nicht gezwungen wurden, diese Übungen zu machen, aber täglich darauf hingewiesen wurden, sie anzuwenden. Nach acht Wochen wurde der Fragebogen wiederholt, um Rückschlüsse auf die Wirksamkeit dieses selbstgesteuerten Achtsamkeitstrainings zu ziehen. Abschliessend wurden die Ergebnisse und die Durchführung kritisch reflektiert, um Weiterentwicklungsmöglichkeiten für das Produkt zu gewinnen.

2.5 Fragestellung

Aus den oben genannten Gründen (vgl. Kapitel 2.4) ist es dem Verfasser ein Anliegen, zu erforschen, ob ein selbstgesteuertes Achtsamkeitstraining für Kinder der 5. und 6. Klasse wirksam sein kann, um Stress zu reduzieren. Dabei soll das Training möglichst unabhängig von Ort und Zeit sein, sodass alle Schüler_innen die Übungen dann anwenden können, wenn es für sie am wirksamsten ist. Die Übungssammlung soll ein Werkzeug sein, das über die Schulzeit hinausgeht.

Aus diesem Anliegen leitet sich folgende Fragestellung ab:

Inwieweit ist ein achtwöchiges selbstgesteuertes Achtsamkeitstraining mit Meditations- und Yogaübungen in der Lage, das Stressempfinden von Schüler_innen der 5. und 6. Klasse zu mindern und deren förderliche Stressbewältigungsstrategien auszubauen?

In diesem Zusammenhang stellen sich die folgenden weiteren Fragen:

- Wie muss das Achtsamkeitstraining gestaltet sein, damit es möglichst viel genutzt wird?
- Welche Plattform eignet sich für die Übungssammlung?
- Welche Übungsmethoden eignen sich für die gewählte Plattform?
- Wie muss eine Übung gestaltet sein, damit sie allein umsetzbar ist?
- Welche Zeitspanne sollten die Übungen haben?
- Wie viele Trainingseinheiten pro Woche sind notwendig?

3. Stress

Das Wort «Stress», aus dem Englischen für Spannung, Druck oder Betonung, hat seinen Ursprung als physikalische Grösse in den Naturwissenschaften (Orosz, 2019, S. 97). Der ungarisch-kanadische Endokrinologe Hans Selye führte den Begriff «Stress» 1936 für eine körperliche Reaktion auf Schadenswirkungen ein. Selye konnte durch Experimente an Ratten beobachten, dass schädliche Einwirkungen chemischer und physikalischer Art zu denselben körperlichen Symptomen führen (ebd.). Mittlerweile ist die Bezeichnung «Stress» ein Alltagsbegriff und wird von Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen im Sinne von Selye verwendet. Dabei ist das Wort negativ konnotiert, obwohl es früher eine natürliche Reaktion des Körpers auf Gefahrensituationen zur Sicherung des eigenen Überlebens beschrieb (Elkin, 2019, S. 24ff). Heutzutage haben die Kinder Schulstress, die Jugendlichen «stressende» Eltern und Lehrer, die Berufstätigen kommen «gestresst» nach Hause, wo bereits der Freizeit- und Beziehungsstress wartet (Klein-Heßling & Lohaus, 2021, S. 9). Diese Diversität im alltäglichen Gebrauch des Wortes «Stress» und dessen Vorstellung darüber zeigt sich auch in den verschiedenen Definitionen und Erklärungsmodellen der Wissenschaft (ebd.). Nachfolgend werden zwei Stressmodelle dargestellt und erläutert.

3.1 Die Stresstheorie nach Lazarus vs. das Stressmodell nach McEwen

3.1.1 Die Stresstheorie nach Richard Lazarus

Nach Lazarus spielt der «subjektive Bewertungsprozess» die entscheidende Rolle, wenn es um die Bestimmung von Stress geht (Kohlmann, Eschenbeck, Jerusalem & Lohaus, 2021, S. 15). Lazarus und Folkman definieren Stress wie folgt:

Definition psychologischer Stress

«Psychologischer Stress bezeichnet eine Beziehung mit der Umwelt, die vom Individuum im Hinblick auf sein Wohlergehen als bedeutsam erlebt wird, aber zugleich Anforderungen an das Individuum stellt, die dessen Bewältigungsmöglichkeiten beanspruchen oder überfordern» (Lazarus & Folkman, 1986, S. 63, zitiert nach Kohlmann et al., 2021, S. 15).

In Anbetracht dieser Definition ist das Stresserleben einer Person abhängig von personenbezogenen Faktoren, die die Bewertung und den Umgang mit der Situation betreffen. Folgend ein Beispiel anhand des Stresstheorienmodell nach Lazarus:

Matteo und Robin wurden beide auf eine Übernachtungsparty eingeladen. Matteo freut sich riesig, doch Robin ist ganz beunruhigt. Stress macht sich bei Robin bemerkbar. Matteo bewertet die Situation primär als nicht bedrohlich und sieht keine Herausforderung in der Übernachtungsparty, da er schon oft auswärts geschlafen hat, doch Robin beurteilt die Situation anders, weil er schon mal allein bei einem Freund übernachtete und damals mit Heimweh zu kämpfen hatte. Er sieht sein Wohlergehen als gefährdet. Nun kommt die sekundäre Bewertung ins Spiel. Robin überlegt sich, was er dagegen unternehmen kann. Um seinen Stress zu bewältigen, sucht er das Gespräch mit seinem Vater, der ihm helfen soll, mit der Situation umzugehen. Durch ein einfühlsames Gespräch mit seinem Vater schafft es Robin, die Situation neu zu bewerten.

Abbildung 2: Die Stresstheorie nach Lazarus (Lazarus & Folkman, 1984; Darstellung nach Kohlmann & Hock, 2005, S. 375)

In diesem Fall reagierten die Jungen verschieden auf die Situation. Matteos Personenmerkmale waren günstig für diese Situation. Robins hingegen waren im ersten Moment kontraproduktiv, da seine schlechte Erfahrung ihn die Situation als Stress wahrnehmen liess. Durch eine erfolgreiche Stressbewältigungsstrategie konnte Robin das Ereignis aber neu bewerten und sich vom Stress lösen.

Die Stressbewältigungsstrategien werden in problemzentrierte und emotionszentrierte Strategien unterteilt (Kohlmann et al., 2021, S. 16f.). Problemzentrierte Strategien setzen an der Veränderung der Situation an, sodass die Belastung verringert wird oder entfällt. «Emotionszentrierte Strategien zielen dagegen auf die Veränderung stressbezogener Emotionen und deren Manifestation im Verhalten» (Kohlmann et al., 2021, S. 17). Für das Entwicklungsprojekt ist dieses Theorienmodell nach Lazarus relevant, da der Fragebogen SSKJ 3-8 R zur Erhebung von Stress und Stressbewältigung auf diesem Modell basiert. Es wird anhand von beschriebenen Situationen gefragt, wie viel Stress die Situation auslöst und wie mit ihnen umgegangen wird.

3.1.2 Das Stressmodell nach Bruce McEwen

Das Konzept von McEwen beruht auf der Homöostase von Walter Canon (1939, zit. nach Orosz, 2019, S. 97). «Die Homöostase ist ein dynamisches Fließgleichgewicht, welches sich durch interne, selbstregulierende Prozesse aufrechterhält» (Orosz, 2019, S. 97). Dies kann zum Beispiel mit der Regulation des Blutzuckerspiegels gleichgesetzt werden. Isst man eine Süßigkeit, steigt der Blutzuckerspiegel. Der Körper reagiert darauf mit der Ausschüttung von Insulin, um den Zucker aus dem Blut zu transportieren. Dieser Adaptionsprozess zur Gleichgewichtswiederherstellung nennt sich Allostase (ebd.).

Das Stressmodell nach McEwen unterteilt sich in drei Ebenen. Im ersten Drittel werden mögliche Stressoren aufgezeigt, die zu einer Stressreaktion führen können. Zu diesen Stressoren gehören tägliche Belastungen durch die Arbeit, die Familie und das soziale Umfeld, aber auch physikalische Reize wie Lärm oder stickige Luft (ebd.). Die zwei anderen grossen Stressorengruppen bilden die «Major Life Events» und die «traumatischen Ereignisse». Darin enthalten sind zum Beispiel Heirat, Krankheit, Missbrauch oder Krieg (ebd.). Die mittlere Ebene des Stressmodells bezieht sich auf die Wahrnehmung der Reize bzw. Stressoren, die durch die Sinnesorgane geschieht. Dabei ist das Gehirn keine genormte Reizmaschine, die lineare In- und Outputs liefert, sondern durch verschiedene und individuelle Einflüsse geprägt (Orosz, 2019, S. 97f.).

Der Allgemeinzustand einer Person, der multifaktoriell durch genetische Gegebenheiten, epigenetische Faktoren in der Entwicklung, Konditionierungen etc. und das seelische sowie physische Wohlbefinden zustande kommt, hat meistens einen grösseren Einfluss auf die Stressverarbeitung als der Stressor (Orosz, 2019, S. 97f.). Die Wahrnehmung des Stressors löst auch unterschiedliche Antworten aus. Dabei können Verhaltensmuster auftreten, die den Stressreiz verstärken oder vermindern. Die dritte und letzte Phase beinhaltet die physiologische Stressreaktion, die durch die vorherigen Ebenen ausgelöst wurde, worauf der Körper versucht, sich an die aktuelle Reizumgebung anzupassen (Orosz, 2019, S. 98). In Anlehnung an das vorherige Beispiel von Matteo und Robin ist das Modell folgendermassen zu verstehen:

Matteo hat keine schlechten Erfahrungen mit Übernachtungen gemacht und nimmt die Umstände nicht als einen Stressor wahr. Seine Homöostase wird nicht gestört. Es kommt zu keiner Ausschüttung von Stresshormonen. Für Robin stellen die Gegebenheiten einen Stressreiz dar. Seine schlechte Erfahrung mit der letzten Übernachtung, «Major Life Events» und eventuell andere Umstände lassen ihn dieses Ereignis als Bedrohung wahrnehmen. Robin hat Angst, sich zu blamieren. Sein gutes Verhältnis zu seinem Vater (individuelle Voraussetzung) führt zu einem reduzierenden Verhalten (Gespräch mit dem Vater - Reaktionen auf Verhaltensebene). Der Körper, der sich durch die Ausschüttung von Stresshormonen in einem Ungleichgewicht befand, kommt durch die Allostase wieder ins Gleichgewicht, da Robin sich durch das Gespräch an die Situation angepasst hat. Hätte Robin keine Lösung gefunden, um diesen Stressreiz neu zu bewerten, wäre der Körper in der Allostase verweilt, was zu einer allostatischen Last geführt hätte.

Abbildung 3: Stressmodell nach McEwen (Darstellung aus «Stress ganzheitlich verstehen und managen», 2019, S. 98)

Im Beispiel wurde die «allostatische Last» erwähnt. Sie kann auch als Dauerstress bezeichnet werden, der Regulationsstörungen in den allostatistischen Prozessen bewirkt, wozu unter anderem der Stresshormonhaushalt gehört (Orosz, 2019, S. 100).

3.1.3 Die Stressmodelle im Vergleich

Der wesentliche Unterschied zwischen diesen beiden Modellen liegt darin, dass McEwen von der Homöostase ausgeht, wohingegen Lazarus den Fokus auf die Bewertung der Situation und die

Bewältigungsstrategien legt. Lazarus geht dementsprechend auf den psychologischen Aspekt des Stresses ein und lässt die chemischen Abläufe im Körper ausser Acht. McEwen vermittelt den physiologischen Aspekt des Stresses und wie er im Körper zu erklären ist. Das Individuum kommt durch Stress in ein Ungleichgewicht, das durch die Allostase wieder bereinigt wird. Kann die Allostase nicht abgeschlossen werden, führt dies zu Dauerstress. Das Ziel von Lazarus ist die Neubewertung der Situation, um Stress bzw. Dauerstress zu vermeiden. McEwen hat nicht den Anspruch, eine Lösung für den Stress zu finden, sondern zu erklären, wo und wie Stress im Körper entsteht. Lazarus möchte dahingegen aufzeigen, wie man dem Stress entgegenwirken kann. Aus diesem Grund liegt der Fokus für diese Arbeit auf dem Modell von Lazarus, das Modell von McEwen ist eine Ergänzung, um die Prozesse besser zu erläutern.

3.2 Reiz oder Stressor

In den vorausgegangenen Kapiteln wurden bereits die Begriffe «Reiz» und «Stressor» erwähnt, jedoch nicht erläutert. Ein Stressor ist ein Reiz, der eine Stressreaktion bei der betroffenen Person auslöst (Orosz, 2019, S. 28). Ob dieser Reiz jedoch als Stressreiz wahrgenommen wird, hängt von verschiedenen äusseren und personenbezogenen Faktoren wie zum Beispiel der Dauer, der Intensität und der Bewertung durch das Individuum ab (ebd.). Ein weiterer Einflussfaktor ist die Voraktivierung von vorausgegangenen Reizen. Ist das aktuelle Aktivierungsniveau noch nicht zur Homöostase zurückgekehrt, kumulieren die neuen Reize mit den alten und das Stressniveau steigt. Dadurch sind alle Reize potenzielle Stressoren (ebd.). Es folgt eine Darstellung zur Kumulierung von Stress:

Abbildung 4: Stress ist kumulativ (Orosz, 2019, S. 29)

Anhand der Grafik wird ersichtlich, wie wichtig es ist, dass eine Person gute Bewältigungsstrategien besitzt, um die Homöostase möglichst schnell herzustellen. Ansonsten besteht die Gefahr zur allostatischen Last.

3.3 Stressoren im Kindesalter

Drei grosse Klassen von Stressoren lassen sich im Kindes- und Jugendalter finden. Dabei handelt es sich um normative Stressoren, kritische Lebensereignisse und alltägliche Anforderungen und Probleme (Seiffge-Krenke, 2007, S. 11). Diese werden folgend erläutert.

3.3.1 Normative Stressoren

Normative Stressoren beziehen sich auf Ereignisse, die zu bestimmten Zeitabschnitten in der Entwicklung eines Individuums auftreten. Dazu gehören zum Beispiel der Eintritt in den Kindergarten oder der Übertritt in die Schule. Diese Ereignisse sind an Erwartungen von Familie, Freunden, Gesellschaft und sich selbst geknüpft. Sie sind im Vergleich zu den kritischen Lebensereignissen vorhersehbar, weshalb präventive Massnahmen geplant werden können, um die Bewältigung dieser Ereignisse zu vereinfachen (Seiffge-Krenke, 2007, S. 12).

3.3.2 Kritische Lebensereignisse

Kritische Lebensereignisse sind nicht an bestimmte Altersabschnitte gebunden und stellen häufig extreme Herausforderungen für das Individuum dar. Es sind Geschehnisse, die unerwartet eintreffen und starke Veränderungen im Leben der Kinder bewirken. Diese Veränderungen verlangen eine Anpassung der Kinder an die neue Situation. Solche kritischen Ereignisse können ein Umzug, die Scheidung der Eltern, chronische Krankheiten oder ein Todesfall sein. Die Neuanpassung für Kinder kann oftmals sehr schwierig sein, weil das Ereignis, anders als bei den normativen Stressoren, unvorhergesehen eintritt (Seiffge-Krenke, 2007, S. 12–13).

3.3.3 Alltägliche Anforderungen

Alltägliche Anforderungen werden als wiederkehrende Reize, Situationen und Belastungen über einen längeren Zeitraum verstanden, die Stress erzeugen und für Kinder eine merkliche Belastung zur Folge haben können. Dabei ist es für Kinder schwerer, mit alltäglichen Anforderungen umzugehen, da sie im Gegensatz zu Erwachsenen noch keine erfolgreichen Bewältigungsstrategien besitzen und sich mit ihrer momentanen Situation abfinden (Seiffge-Krenke, 2007, S. 13). Zu den grössten alltäglichen Stressoren in der Kindheit gehören Prüfungen und das Erledigen der Hausaufgaben nach der Schule. Grosse Bedeutung kommt dem Schul- und Leistungsdruck als Stressor zu, da die Kinder den grössten Teil des Tages in der Schule verbringen. Obwohl die Kinder Familien- und Freizeitstress erleben, gewichtet der Stressor Schule am stärksten (ebd.).

3.4 Stressor Schule

Schüler_innen sind an fünf Tagen der Woche in der Schule, wodurch sie durch herausfordernde Situationen und Anforderungen verschiedener Art vielen Belastungsfaktoren ausgesetzt sind. Die Hauptstressoren in der Schule liegen, wie in Kapitel 3.3.3 erwähnt, im Leistungsdruck sowie im sozialen Kontext. Der herausfordernde Schulalltag zeichnet sich bei den Kindern durch Konzentrationsprobleme, körperliche Beschwerden und respektloses Verhalten gegenüber ihren Mitmenschen ab (Vogel, Frischknecht-Tobler & Pädagogische Hochschule Luzern, 2019, S. 162). Die Kinder empfinden Stress, da ihre Bewältigungsressourcen den an sie gestellten Anforderungen unterlegen sind. Durch den Dauerstress verlernen die Kinder, sich zu entspannen, und es kann zu tiefgreifenden Folgen kommen. Durch die Dauerbelastung können Schüler_innen krank werden, weil sie durch unzureichende Stress-Copingstrategien (Bewältigungsstrategien) nicht mit den Anforderungen umgehen können und permanent überfordert sind. Dazu kommen Stressoren ausserhalb der Schule, die mit dem Schulstress kumulieren (vgl. Kapitel 3.2, Abbildung 4) und zu chronischem Stress beitragen können (Lützenkirchen, 2017, S. 156). Es wird deutlich, dass die Hauptstressoren im Kontext der Schule liegen. Aus diesem Grund ist es

sinnvoll, den Kindern geeignete Bewältigungsstrategien für den Alltag zu vermitteln, damit sie ihr inneres Gleichgewicht wiederherstellen können. Das Ziel ist es, dass Schüler_innen ihre physische und psychische Gesundheit erhalten können und mit Copingstrategien für die Zukunft ausgestattet sind.

3.5 Reaktionen auf Stress

Zur Stressreaktion kommt es dann, wenn die wahrgenommenen Anforderungen die Bewältigungsstrategien des Kindes überschreiten. Es kommt zu einer physiologischen Aktivierung, um die als bedrohlich wahrgenommene Situation zu bewältigen. Der Adaptionscharakter kann jedoch verloren gehen, wenn die wahrgenommenen Anforderungen das Individuum dauerhaft überfordern und der Aktivierungszustand einen chronischen Charakter einnimmt. Dieser Dauerzustand der Aktivierung kann zu physischen und psychischen Symptomen führen (Kohlmann et al., 2021, S. 41). Diese lassen sich den folgenden drei Ebenen zuordnen:

3.5.1 Physiologisch-vegetative Ebene

Diese Ebene der Stressreaktionen zeichnet sich durch chronifizierte Stressreaktionen aus. Zu diesen gehören Bauch- und Kopfschmerzen, Schlafstörungen sowie körperliche Erschöpfung (ebd.).

3.5.2 Kognitiv-emotionale Ebene

Stressreaktionen zeigen sich auf dieser Ebene in Form von Lust- und Antriebslosigkeit, kognitiven Leistungsbeeinträchtigungen oder durch die Entstehung von Ängsten (ebd.).

3.5.3 Verhaltensbezogene Ebene

Die dritte Ebene äussert sich im Verhalten der betroffenen Personen. Mögliche Anzeichen sind körperliche Unruhe, Konzentrationsschwierigkeiten oder ein veränderter Umgang mit den Mitmenschen (ebd.).

Hervorzuheben ist, dass diese auftretenden Symptomatiken selbst zu Stressoren werden können, die eine Stressbewältigung erschweren. «Wenn beispielsweise Kopfschmerzen als Folge eines chronischen Stresserlebens auftreten, wird dies eine effektive Stressbewältigung in der Regel zusätzlich erschweren» (Kohlmann et al., 2021, S. 43).

3.6 Die neuronale Ebene der Stressreaktion

Das Gehirn ist unsere Denkzentrale der Wahrnehmungen. Es verarbeitet und bewertet die wahrgenommenen Reize der Sinnesorgane und nimmt mögliche Bedrohungen wahr. Obwohl das Gehirn als Denkorgan gilt, sind grösstenteils die «nicht denkenden» Hirnareale an einer Stressreaktion beteiligt (Orosz, 2019, S. 100). Es handelt sich um das limbische System, das unter anderem aus Amygdala (Mandelkern), Hippokampus und Hypothalamus besteht. Dieses limbische System kann als alter Hirnbereich verstanden werden, der bei allen Säugetieren zu finden ist und vereinfacht gesagt für die Triebe und Emotionen zuständig ist. «Die Verarbeitung und Steuerung von emotionalen Prozessen, Erinnerungen, Belohnung, Lust, Motivation, Entscheidungen sowie Regulation vegetativer Funktionen (u. a. Hormonproduktion) stehen unter limbischen Einfluss und Kontrolle» (Orosz, 2019, S. 101). Folgend werden die Funktionen der oben genannten Hirnstrukturen beschrieben, die dem limbischen System zugehörig sind.

Die Amygdala

«Die Amygdala empfängt sensorische Informationen aus anderen Hirnregionen und sendet Impulse an eine Vielzahl von Systemen» (Orosz, 2019, S. 101). Beim Empfinden von Freude, Ekel und Angst spielt sie dabei eine wichtige Rolle. Die Amygdala färbt Informationen mit Emotionen und ist dadurch an der Entstehung und Speicherung von emotionalen Erinnerungen beteiligt. Erinnerungen, die mit grosser Angst verbunden sind, werden dabei am nachhaltigsten gespeichert, da die Angst durch ihre Schutzfunktion die stärkste Emotion darstellt. Eingehende Reize werden über die Sinnesorgane an die Grosshirnrinde gesendet. Gleichzeitig werden die Reize über einen «kürzeren» Weg zur Amygdala gesendet. Dort werden die Informationen mit gespeicherten Reizmustern in der Amygdala abgeglichen, um auf eine mögliche Bedrohung schnell zu reagieren, ohne auf die Analyse der Informationen zu warten (ebd.). Ein kleines Beispiel, um diese zwei Reizverarbeitungswege zu verdeutlichen:

Sie sind in Kolumbien und wissen über die giftigen Tiere des Landes Bescheid. Es wird empfohlen, sehr aufmerksam zu sein. An einem Morgen wachen sie auf und wollen aus dem Bett steigen. In ihrem Blinkwinkel nehmen Sie etwas Kleines und Schwarzes wahr. Sie erschrecken, schreien auf oder erstarren für einen kurzen Moment, ohne den Gegenstand genauer gesehen zu haben. Hier kommt der «kurze» Weg der Amygdala zum Vorschein. Die Amygdala stellte eine potenzielle Gefahr durch ein giftiges Tier fest. Nach einer kurzen Verzögerung nehmen Sie die dunkle Gestalt als eine schwarze Socke auf dem Boden wahr. Nun sendet die Hirnrinde ein Entwarnungssignal, um die Stressreaktion zu beenden.

In diesem Zusammenhang gilt es zu erwähnen, dass eine defekte Amygdala dazu führt, dass ein Individuum keine Gefahren aufspüren und vermeiden kann. Die seltene genetische Krankheit «Urbach-Wiethe-Syndrom» führt zu einer Verkalkung und Funktionslosigkeit der Amygdala, was sich durch die oben genannten Folgen zeigt (Orosz, 2019, S. 102).

Der Hippokampus

Der Hippokampus spielt eine Schlüsselrolle bei der Bildung von neuen Gedächtnisinhalten, bei Lernprozessen und bei der räumlichen Orientierung. Des Weiteren ist er für die Koordination diverser Gedächtnisinhalte verantwortlich. Beim Abrufen von Erinnerungen ist der Hippokampus dafür zuständig, die zugehörigen Eindrücke und Emotionen aus der Grosshirnrinde mit den Erinnerungen zu verknüpfen. Der Hippokampus weist eine hohe Dichte an Rezeptoren auf, die das Stresshormon Kortisol binden können, und ist dadurch an der Regulierung dieses Hormons beteiligt. Wird durch eine Stressreaktion eine Ausschüttung von Kortisol bewirkt, die vermehrt die Rezeptoren des Hippokampus besetzt, sendet ebendieser Signale, um den Kortisolspiegel zu hemmen (Orosz, 2019, S. 103). «Ein dauerhaft erhöhter Kortisolspiegel schädigt hingegen den Hippokampus und führt zum Verlust von Nervenzellen» (ebd.).

Der Hypothalamus

Anatomisch betrachtet gehört der Hypothalamus nicht zum limbischen System, jedoch steht er in direkter Verbindung mit ihm und wird deshalb einbezogen. Das vegetative Nervensystem und der Hormonhaushalt werden primär vom Hypothalamus gesteuert, der durch die Ausschüttung von verschiedenen Hormonen zum Beispiel die Körpertemperatur regulieren kann. Bei einer bedrohlichen Situation sendet

die Amygdala Signale an den Hypothalamus, der durch Hormone und Nervenimpulse die Stressreaktion initiiert (Orosz, 2019, S. 104).

3.7 Die zwei Wege der physiologischen Stressreaktion

Über das autonome Nervensystem (ANS) und die hormonelle Stressachse wird eine körperliche Stressreaktion eingeleitet. Der hormonelle Weg hält länger an, benötigt aber mehr Zeit, bis er aktiv ist. Die neurovegetative Antwort geschieht schnell, wirkt aber nur kurz. Bei einer Stressreaktion werden immer beide Systeme aktiviert, da sie in einer Wechselwirkung zueinander stehen (Orosz, 2019, S. 104).

3.7.1 Sympathikus und Parasympathikus

Das vegetative Nervensystem bzw. das ANS reguliert die automatischen Körperfunktionen. Dazu gehören unter anderem Atmung, Herzfrequenz, Blutdruck und Verdauung. Der Name weist bereits darauf hin, dass die Körperfunktionen selbstständig aktiv werden, ohne dass sie bewusst gesteuert werden müssen (ebd.). Das ANS teilt sich in die zwei Nervensysteme Sympathikus und Parasympathikus auf (Rusch, 2019, S. 45). Die beiden Systeme haben gegenteilige Effekte auf die Organe. Der Sympathikus ist für die Aktivierung (Flucht-Kampf-Reaktionen) zuständig, wohingegen der Parasympathikus die Regeneration einleitet. Die Nervensysteme sind nie allein aktiv, sondern je nach Tätigkeit dominiert ein System, wodurch unterschiedliche Effekte in den Organen ausgelöst werden (Orosz, 2019, S. 104). Ein Individuum kann nicht bewusst autonome Funktionen beeinflussen, jedoch konnten Methoden nachgewiesen werden, die «einen regulierenden und beruhigenden Effekt auf das ANS haben» (Orosz, 2019, S. 105), dazu gehören unter anderem autogenes Training, Yoga und Achtsamkeitsbasierte Stressreduktion (MBSR). Die Herzfrequenz wird durch die zwei Nervensysteme gesteuert, dabei ist die Einatmung mit dem Sympathikus und die Ausatmung mit dem Parasympathikus gekoppelt. Mit diesem Wissen kann die Ein- und Ausatmung bewusst gesteuert werden, indem die Länge und Betonung der Atmung gezielt verändert wird (ebd.). Wird zum Beispiel die Ausatmung bewusst verlängert, wird der Parasympathikus stärker aktiviert, wodurch die regenerativen Prozesse aktiviert werden.

3.8 Kinder und deren Stressbewältigung

Die Stressbewältigung beschreibt die Bemühungen einer Person, den wahrgenommenen Belastungen entgegenzuwirken, und ist Teil des Stressprozesses (Lützenkirchen, 2017, S. 43). Sie kommt dann zum Tragen, wenn das Individuum nicht genügend Ressourcen aufbringen kann, um die Gesundheit und Leistungsfähigkeit instand zu halten (Rusch, 2019, S. 9f.). Die Bewältigung umfasst nicht nur das Meistern der Situation, sondern auch das Tolerieren, die Milderung oder die Vermeidung der Gegebenheiten (Lazarus & Launier, 1981, zitiert nach Kaluza, 2015, S. 62). Schüler_innen weisen oftmals unzureichende Stressbewältigungsstrategien auf, weil Kindern nicht dieselben Strategien zugestanden werden, wie den Erwachsenen. Während Erwachsene sich ärgern dürfen, wird ein solches Verhalten von Lehrpersonen im Unterricht bestraft oder das Tagträumen unterbunden, obwohl es ein Entspannungsmechanismus für das Kind darstellen kann (Klein-Heßling & Lohaus, 2021, S. 12). Aus diesem Grund benötigen Kinder ein grösseres Repertoire, um mit den Belastungen ihres Alltages vielfältiger umgehen zu können. Nachfolgend wird ein Modell zum Stressmanagement erläutert, um aufzuzeigen, in welchen Bereichen Stressbewältigungsstrategien aufgebaut werden können.

3.9 Drei Hauptwege zur Stressbewältigung

Kaluza (2015) differenziert die Bewältigungsbemühungen in drei Hauptwege des individuellen Stressmanagements, die sich durch ihre verschiedenen Ansatzpunkte erklären lassen (S. 63ff). Diese drei Hauptwege sind «das Instrumentelle», «das Mentale» und «das Regenerative Stressmanagement» (ebd.). Zur Veranschaulichung folgt das Modell zum Individuellen Stressmanagement von Kaluza:

Abbildung 5: Individuelles Stressmanagement – was der Einzelne tun kann (Kaluza, 2015, S. 63)

3.9.1 Instrumentelles Stressmanagement

Das Ziel dieses Ansatzes ist es, die Stressoren zu verringern oder zu vermeiden. Auf diesem Weg soll durch die aktive Veränderung der Situation (reaktiv) die aktuelle Belastungssituation vermindert werden. Dies kann zum Beispiel durch eine Umorganisation des Arbeitsplatzes geschehen. Das Individuum kann aber auch Adaptionen für bevorstehende Belastungssituationen tätigen und so (proaktiv) handeln (Kaluza, 2015, S. 63). Beispielsweise würde das Kind bereits im Voraus einen ruhigen Arbeitsplatz wählen und dadurch potenzielle Ablenkungen reduzieren.

3.9.2 Mentales Stressmanagement

Dieser Ansatzpunkt zielt auf die Anpassung der persönlichen Stressverstärker. Die eigenen Denkmuster, Motive und Einstellungen sollen hinterfragt und verändert werden. Es gilt, die aktuellen Bewertungen erst einmal wahrzunehmen, sie bewertungsfrei anzunehmen, kritisch zu hinterfragen und anschliessend in stressreduzierende Denkmuster umzuwandeln. Hier können die Werte, Normen und Ziele von aktuellen sowie bevorstehenden Anforderungen überdacht und angepasst werden. Zum Beispiel können perfektionistische Ansprüche hinterfragt werden und eigene Grenzen akzeptiert werden. Des Weiteren kann falscher Stolz abgelegt und «Demut» gelernt werden (Kaluza, 2015, S. 64). Der Achtsamkeitspraxis kommt in diesem Ansatzpunkt eine grosse Bedeutung zu, die im Kapitel 4 erläutert wird.

3.9.3 Regeneratives Stressmanagement

Hier steht die Kontrolle und Regulation der psychischen und physiologischen Stressreaktion im Fokus. Es geht darum, negative physiologische Spannungszustände positiv zu beeinflussen, indem schlechte Emotionen wie Angst, Ärger, Schuld, etc. verringert werden. Die Emotionsregulation beschränkt sich nicht auf die Reduzierung der negativen Gefühle, sondern strebt auch den Aufbau von positiven Emotionen an. Die Bewältigungsstrategien in diesem Bereich lassen sich in die *kurzfristige* Linderung der Stressreaktion (Palliation) und *längerfristige* Erholung (Regeneration) unterteilen (ebd.). Kurzfristige

Strategien können zum Beispiel Ablenkungen, Medikation und kurze Entspannungen sein. Längerfristige Methoden sind ein Hobby, ein soziales Netzwerk oder das Treiben von Sport (Kaluzka, 2015, S. 64f.). Auch in diesem Bereich kann die Achtsamkeitspraxis verordnet werden.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass eine Bewältigungsreaktion keinem konkreten Ansatz zugeordnet werden kann. Es spielt immer eine Rolle, welche Funktion die Reaktion hat. So kann zum Beispiel ein Spaziergang im Wald das Ziel verfolgen, den Körper abzureagieren, oder er hilft der Person, sich von einer Situation zu distanzieren. Kaluzka weist auf Studien hin, die gezeigt haben, dass vor allem «aktives Problemlösen, kognitive Umstrukturierung, das Bemühen um und die Inanspruchnahme von sozialer Unterstützung sowie ein nicht-antagonistischer Umgang mit negativen Emotionen» (Kaluzka, 2015, S. 67), zu den effektiven Bewältigungsstrategien zählen.

3.10 Positiver und negativer Stress

Bis jetzt wurde Stress meist im negativen Sinne beleuchtet, obwohl die Bereitstellung des Körpers auf eine Flucht, wenn eine reale Gefahr besteht, nicht schlecht zu bewerten ist. «Es ist sogar so, dass Menschen durch ein gewisses Mass an Stress eine höhere Leistungsfähigkeit erreichen» (Löhle, 2016, S. 79). In diesem Fall «bestehen genügend Ressourcen, um die Herausforderung annehmen zu können» (Orosz, 2019, S. 109). Diesen phasischen Zustand der Aktivierung nennt Syle (1981) «Eustress», den gesundheitsschädlichen Stress betitelt er mit «Distress» (zitiert nach Kaluzka, 2015, S. 30). Zum Distress kommt es, wenn die vorhandenen Ressourcen den gestellten Anforderungen über einen längeren Zeitraum unterliegen. Stress hat dann eine schädliche Wirkung, weil die Erholungsphase ausbleibt und die Homöostase nicht hergestellt werden kann (Löhle, 2016, S. 80). Kaluzka (2015) nennt folgende vier relevante Aspekte der körperlichen Stressreaktion, die zu gesundheitsschädlichen Effekten führen (S. 30–32): «Nicht verbrauchte Energie, chronifizierte Stressreaktionen, geschwächte Immunkompetenz und gesundheitliches Risikoverhalten». Daraus lässt sich schliessen, dass eine gewisse Herausforderung notwendig ist, um leistungsbereit zu sein. Trotzdem bleibt die Unterscheidung in «Eustress» und «Distress» aus physiologischer Sicht irrelevant, da die Bewertung und Dauer des Stresses für den Körper von Bedeutung sind (Orosz, 2019, S. 109).

4. Achtsamkeit – «mindfulness»

Aus den bisherigen Ausführungen zur Stresstheorie geht hervor, dass Stress eine notwendige Reaktion des Körpers ist, um Leistung zu erbringen, jedoch nicht zum Dauerzustand werden darf. Die Erholungsphase ist wichtig und benötigt situationsbezogene Stressbewältigungsstrategien. Das individuelle Stressmanagement nach Kaluzka hat gezeigt, wie durch drei verschiedene Wege dem Stress entgegen gewirkt werden kann. Die Achtsamkeit und ihre Praxis werden in dieser Arbeit als möglicher Handlungsansatz gesehen, um das individuelle Stressmanagement auf allen drei Wegen auszubauen. Aus diesem Grund werden in den folgenden Unterkapiteln die zentralen Begriffe, Methoden und Studien zur Achtsamkeit aufgezeigt. Zuerst werden die Achtsamkeit definiert und ihre Grundhaltungen aufgezeigt. Daraufhin werden Studien zur Reduktion von Stress durch Achtsamkeit dargelegt. Das Kapitel wird mit Erklärungen zu verschiedenen Methoden der Achtsamkeitspraxis abgeschlossen.

4.1 Ursprung der Achtsamkeit

Die Achtsamkeit wird oft als Herzstück der buddhistischen Meditation beschrieben, dabei hat das Kultivieren von Achtsamkeit nichts mit dem Buddhismus zu tun (Kabat-Zinn, 2012, S. 21). Denn es geht darum, aufzuwachen und sich durch eine systematische und praktische Lebensweise vom Leiden zu befreien (Kabat-Zinn, 2012, S. 22). Die meisten Menschen haben die Fähigkeit, Aufmerksam und gewahr zu sein, wodurch sie achtsam leben können (Kabat-Zinn, 2012, S. 21). Am Massachusetts Institute of Technology erkannte der Molekularbiologe John Kabat-Zinn das Potenzial der Achtsamkeitspraxis. Er führte an der University of Massachusetts Medical School Sitzungen mit Patienten durch, denen traditionelle Medizin nicht helfen konnte. Die Übungen stützten sich vor allem auf Yoga, Meditation und die Achtsamkeitsmeditation. Aus seinem achtwöchigen Kurs entwickelte er das Programm zur Achtsamkeitsbasierten Stressreduktion MBSR. Dieses Programm durchliefen mittlerweile mehr als 22'000 Menschen an der University of Massachusetts Medical School, und es wird in über 30 Ländern von Trainern angewendet. Die MBSR-Methode findet heute in den Bereichen der psychischen Gesundheit und der schulischen Medizin ihren Einsatz (Hawkins, 2018, S. 41f.). Es zeigt sich, dass eine Person «weder Buddhist noch Yogi sein muss, um Achtsamkeit zu praktizieren» (Kabat-Zinn, 2019, S. 22).

4.2 Definition Achtsamkeit – <mindfulness>

In der Literatur lassen sich verschiedene Erklärungen und Beschreibungen zur Achtsamkeit finden, weshalb drei Definitionen dargestellt und anschliessend zusammengefasst werden.

«Achtsamkeit ist Gewahrsein, das entsteht, wenn wir auf eine bestimmte Art aufmerksam sind: bewusst, im gegenwärtigen Moment, mit Neugier und Güte gegenüber dem, was ist» (Hawkins, 2018, S. 42).

«Achtsamkeit ist, mit der Aufmerksamkeit bei genau dem zu sein, was ich gerade tue: meine Umwelt wie auch meine inneren Reaktionen bewusst wahrzunehmen, zu betrachten, zu beobachten» (Vogel & Frischknecht-Tobler, 2019, S. 161).

«awareness that emerges through paying attention on purpose, in the present moment, and non judgementally to the unfolding of experience» (Kabat-Zinn, 2012, S. 17).

Die aufgezeigten Definitionen ähneln sich in vielen Punkten. Alle drei Autoren sprechen von einer Aufmerksamkeit im gegenwärtigen Moment. Die Definition von Hawkins enthält die <Neugier und Güte>, die bei der Achtsamkeit aufgebracht werden sollen. Vogel und Frischknecht-Tobler lassen diesen Aspekt aus und ergänzen dafür die Beobachtung der <inneren Reaktionen>. Kabat-Zinn definiert die Achtsamkeit ähnlich wie Hawkins mit dem <non judgemental> (nicht wertenden) Aspekt, der sich bei Hawkins unter dem Begriff <Güte> finden lässt. In Anlehnung an diese Beschreibungen formuliert der Autor folgende Definition für diese Arbeit:

Achtsamkeit ist das aufmerksame und bewusste Betrachten der momentanen Geschehnisse der In- und Umwelt, ohne diese zu bewerten.

4.3 Die sieben Grundhaltungen der Achtsamkeitspraxis

Jon Kabat-Zinn (2012) hat folgende sieben fundamentale Grundhaltungen der Achtsamkeitspraxis festgehalten, die vom Autor ins Deutsche übersetzt wurden (S.123).

4.3.1 Nicht urteilen – <non-judging>

Beginnt der Mensch, aufmerksam seine Gedanken wahrzunehmen, wird er schnell merken, dass gewissermassen alles von ihm bewertet wird. Er soll jedoch nicht das Beurteilen verurteilen, sondern einfach die Gedanken wahrnehmen, ohne sie verändern zu wollen. Wenn er nicht sofort alles wissen muss, kann er offen für Neues sein (ebd.)

4.3.2 Geduld – <patience>

Der Mensch hat oft das Verlangen, an einem anderen Ort zu sein, an dem alles perfekt für ihn stimmt. Dadurch wird er schnell ungeduldig und rastlos, wodurch er nicht dort ist, wo er sich in diesem Moment befindet. Die Achtsamkeit soll einer Person helfen, die Zeit gewissermassen zu verlassen und im Hier und Jetzt zu sein. Gelingt dies einem Individuum, fühlt es sich an, als würde die Zeit stillstehen (Kabat-Zinn, 2012, S. 124).

4.3.3 Der Anfängergeist – <beginner's mind>

Das Wissen, die Überzeugungen und die Meinungen eines Menschen können ihn dabei behindern, zu sehen, was er noch nicht weiss. Es ist für ihn wichtig, den Anfängergeist aufrechtzuerhalten, damit er offen für Neues bleibt. Fragt man einen Gelehrten, was er über die Meditation weiss, würde er antworten, dass er auch nur wenig weiss. Das ist kein Witz vonseiten des Gelehrten, sondern ein Anzeichen für seinen bewahrten Anfängergeist (Kabat-Zinn, 2012, S. 124ff.).

4.3.4 Vertrauen – <trust>

Mit Vertrauen ist nicht gemeint, wem oder was vertraut werden kann. Es geht darum, einem selbst, dem eigenen Körper und den eigenen Empfindungen zu vertrauen. Die eigene Einstellung soll dazu beitragen, dem Körper das zu geben, was er braucht, um das Leben bestmöglich zu leben (Kabat-Zinn, 2012, S. 126–127).

4.3.5 Nichtstreben – <non-striving>

Viele Menschen streben nach neuen Dingen, die sie gerne hätten. Sei es einen anderen Beruf zu lernen, sich ein neues Auto leisten zu können oder einmal zu heiraten. Die Grundhaltung <non-striving> verlangt von einem Individuum, im Jetzt zu sein und nicht mit den Gedanken woanders hinzumüssen. Dabei ist <Nichtstreben> nicht trivial, weil es von einem verlangt, zu erkennen, dass man bereits im Jetzt ist (Kabat-Zinn, 2012, S. 127–129). Bei der Meditation geht es zum Beispiel darum, in diesem Moment nur bei der Meditation und gefühlten Empfindungen zu sein, ohne an etwas Anderes zu denken.

4.3.6 Akzeptanz – <acceptance>

Diese Grundhaltung wird oft missverstanden. Es geht nicht darum, alles hinzunehmen und zu akzeptieren, wie es ist. Akzeptanz ist auch keine Resignation gegenüber den Umständen. Durch die akzeptierende Grundhaltung soll der Mensch die Dinge wahrnehmen und herausfinden, wie er zu diesen Tatsachen steht. Daraufhin kann er mit klarem Gedanken der Situation entsprechend handeln. Die Handlung des Menschen soll achtsam und aus emotionaler Intelligenz heraus geschehen, ohne dass er sich von seinen Gefühlen leiten lässt. Denn erst das Bewusstwerden über die Situation und die eigenen Emotionen macht einen Menschen handlungsfähig (Kabat-Zinn, 2012, S. 129–132).

4.3.7 Loslassen – «letting go»

Mit der siebten und letzten Grundhaltung ist gemeint, dass wir die Dinge sein lassen, wie sie sind. Dabei geht es nicht darum, gute oder schlechte Dinge abzustossen. Kultiviert der Mensch eine Haltung des Loslassens, bemerkt er, dass er grösser als seine innere Stimme ist, und ist nicht länger das Produkt seiner eigenen Gedanken. Umso mehr der Mensch loslässt, umso tiefer wird sein Wohlbefinden (Kabat-Zinn, 2012, S. 132–134).

4.4 Forschungsstand

Mittlerweile wurden in vielen verschiedenen Fachbereichen Studien zum Thema «Achtsamkeit» durchgeführt. Nicht nur in den medizinischen Bereichen (Psychologie, Neurologie etc.), sondern auch in der Pädagogik konnten positive Effekte auf Stressreduktion und Wohlbefinden durch Achtsamkeitsprogramme nachgewiesen werden (Vogel & Frischknecht-Tobler, 2019, S. 41). Zuerst werden eine Metaanalyse und eine systemische Übersicht zur generellen Wirksamkeit von Achtsamkeitsbasierten Interventionen vorgestellt. In einem weiteren Schritt werden exemplarisch fünf Studien aus dem schulischen Bereich vorgestellt. Abschliessend werden drei Studien zum Thema Meditation und Yoga aufgezeigt, die nicht direkt von der Achtsamkeit ausgehen.

4.4.1 Generelle Wirksamkeit von achtsamkeitsbasierten Interventionen

Meditation Programs for Psychological Stress and Well-being (JAMA Network) – 2014

2014 publizierte die Open-Access-Zeitschrift der American Medical Association (JAMA) ihre Metaanalyse, in der sie 18'753 Zitate und 47 Studien mit insgesamt 3'515 Teilnehmer_innen untersuchten. Bei der Analyse wurde herausgefunden, dass Achtsamkeitsmeditationsprogramme nur mässige Effekte auf Angstzustände (0.38), Depressionen (0.3) und Schmerzen (0.33) haben. Einen geringen Einfluss hatten die Programme auf Stress/Distress und die psychische Gesundheit in Bezug auf die Lebensqualität. Unzureichende bis keine Wirkungen hatten sie auf die Stimmung, Aufmerksamkeit, den Konsum von Substanzen, Essgewohnheiten, Schlaf und Gewicht. Aus diesen Befunden schloss das Forscherteam, dass Meditationsprogramme nicht besser sind als andere aktive Behandlungen wie Sport, Medikation oder andere Verhaltensprogramme (Goyal et al., 2014).

Mindfulness-based interventions: an overall review (British Medical Bulletin) – 2021

2021 wurde die systemische Übersicht im British Medical Bulletin der Oxford University Press publiziert. Das Forscherteam konnte feststellen, dass achtsamkeitsbasierte Interventionen eine Verbesserung für bio-psycho-soziale Zustände zur Folge haben. Zu diesen gehören unter anderem Depression, Angst, Stress, Schlaflosigkeit, Sucht, Psychose, Schmerzen, Bluthochdruck und prosoziales Verhalten. Die untersuchten Studien und Metaanalysen zeigten hinsichtlich der psychischen Gesundheit folgende Effektstärken: Stress (0.41), Depression (0.41), Angststörung (0.39) und Schlaflosigkeit (0.67). Es konnten auch positive Effekte auf ADHS-Symptome (Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität) bei Kindern (-0.44) und Erwachsenen (-0.66) gefunden werden. Hinsichtlich Effekten auf Personen mit ASS konnten keine verwertbaren Ergebnisse herausgearbeitet werden. Hier sind noch mehr Studien notwendig. Bei der Analyse der Effekte auf physischen Schmerz konnte herausgefunden werden, dass die

MBSR-Methode erfolgsversprechende Ergebnisse liefert, um chronische Schmerzen zu mildern, jedoch sind auch hier noch mehr Studien notwendig. Des Weiteren untersuchten die Forschenden Studien in verschiedenen Bereichen. Dabei stellten sie fest, dass achtsamkeitsbasierte Interventionen an Schulen die Resilienz der Kinder und Jugendlichen gegenüber Stress verbessern. Ausserdem konnten die Schüler_innen kognitive Fähigkeiten wie die Aufmerksamkeit steigern. Die Ergebnisse zeigen positive Effekte (0.36–0.80) auf die Resilienz der Kinder in Bezug auf das Wohlbefinden, die positiven und konstruktiven Gefühle, die Sozialkompetenzen, die positiven Beziehungen, das Selbstkonzept und die Selbstachtung. Die anderen Programme im Bereich sozial-emotionales Lernen konnten in der Metaanalyse nur eine Effektstärke von 0.3 vorweisen (Zhang, Lee, Mak, Ho & Wong, 2021).

Die Metaanalyse und die systemische Übersicht zeigen, wie unterschiedlich die Befunde zu achtsamkeitsbasierten Interventionen sind. Der ältere Artikel konnte nur geringe positive Effekte feststellen, wohingegen die aktuelle Übersicht über mehr positive Effekte berichtet. Die neuen Erkenntnisse könnten durch die wachsende Anzahl der Studien in den letzten Jahren (vgl. Abb. 1) zustande gekommen sein. Für die vorliegende achtsamkeitsbasierte Intervention lässt sich schlussfolgern, dass positive Effekte möglich sind, aber eventuell nur gering ausfallen.

4.4.2 Wirkungen von Achtsamkeitsprogrammen für Schüler_innen

Mindfulness Training and Classroom Behavior Among Lower-Income and Ethnic Minority Elementary School Children – 2014

Diese Studie hat an einer Grundschule in Kalifornien festgestellt, dass ein fünfwöchiges Achtsamkeitstraining das Klassenverhalten verbessert hat. Die Kinder hatten jede Woche drei 15-minütige Sitzungen mit einem Trainer. An den zwei Tagen ohne Instruktor führten die Klassen eine zweiminütige Übung mit der Klassenlehrperson durch. Der Test zur Erhebung der Daten belief sich auf die Befragung der Lehrpersonen anhand der Kategorien: 1. aufmerksam sein, 2. Selbstkontrolle, 3. Teilnahme an Aktivitäten und 4. Fürsorge und Respekt. Die erzielten Effektstärken lagen zwischen 0.25 bis 0.52 (Black & Fernando, 2014).

Mindfulness Training in Primary Schools Decreases Negative Affect and Increases Meta-Cognition in Children – 2016

In einem achtwöchigen Achtsamkeitsprogramm in Wales wurden 71 Kinder zwischen 7 und 9 Jahren von ihren Lehrpersonen zwölfmal eine halbe Stunde in der Achtsamkeit geschult. Dazu wurden vorab die Lehrpersonen unterrichtet, die dann mit den Schüler_innen trainiert haben. Das Ziel des «Paws b»-Projekts war es, zu überprüfen, ob Achtsamkeit in den Lehrplan bzw. Unterricht integriert werden kann. Die Ergebnisse zeigten, dass das Programm die negativen Affekte der Kinder signifikant reduzierte ($d = 0.84$). Ausserdem meldeten die Lehrpersonen deutliche Verbesserungen in der Metakognition der Kinder ($d = 1.08$). Demzufolge lässt sich laut den Forschenden ein Achtsamkeitstraining durch Lehrpersonen als Teil des Lehrplans vermitteln (Vickery & Dorjee, 2016).

Clinical Application of Mindfulness-Oriented Meditation: A Preliminary Study in Children with ADHD – 2020

25 Kinder mit einer ADHS-Diagnose nahmen in Italien an dieser Studie teil. Um zu partizipieren, mussten gewisse Kriterien erfüllt werden. Zum Beispiel mussten die Kinder einen IQ, der höher als 85 ist, besitzen und ein Methylphenidat-Präparat aktuell einnehmen oder in der Vergangenheit eingenommen haben. Die Teilnehmenden wurden in zwei Gruppen aufgeteilt. 15 Kinder führten eine achtsamkeitsorientierte Meditation (MOM) durch, die anderen zehn durchliefen ein Emotionserziehungsprogramm (EEP). Beide Gruppen hatten acht Wochen lang jeweils drei Sitzungen pro Woche. Die Forschenden konnten nur in der MOM-Gruppe positive Effekte in den zweiten neuropsychologischen Messungen feststellen. Des Weiteren konnten ausschliesslich in der MOM-Gruppe positive Effekte auf die ADHS-Symptomatik nachgewiesen werden. Aus diesem Grund wird das MOM-Programm als vielversprechendes Instrument angesehen, um kognitive sowie klinische Manifestationen zu lindern (Santonastaso et al., 2020).

Effects of a School-Based Mindfulness Program for Young Children – 2021

An einer öffentlichen Grundschule im Nordosten von Pennsylvania nahmen 136 Kinder an einem schulbasierten Achtsamkeitsprogramm teil. Sie wurden über acht Wochen 16-mal von einem Achtsamkeitstrainer unterrichtet. Die Messungen kamen durch die Befragung der Lehrpersonen vor und nach der Durchführung des Programms zustande. Die Lehrer_innen nahmen eine Verbesserung des prosozialen Verhaltens wahr. Des Weiteren reduzierten sich externalisierende und internalisierende Verhaltensweisen. Ausserdem legen deskriptive Analysen nahe, dass die Ergebnisse von Klassen mit hohem Engagement von Lehrpersonen und Schüler_innen besser ausfielen (Sciutto, Veres, Marinstein, Bailey & Cehelyk, 2021).

The Relationship Among Trait Mindfulness, Attention, and working Memory in Junior School Students Under Different Stressful Situations – März, 2021

In China wurden an der Harbin Engineering University in Heilongjiang zwei Studien nacheinander durchgeführt, um zu prüfen, in welchem Zusammenhang das Persönlichkeitsmerkmal der Achtsamkeit, die Aufmerksamkeit und das Arbeitsgedächtnis stehen. In einer ersten Studie legten die 216 Studentinnen und Studenten einen <Trait mindfulness>-Test, einen Aufmerksamkeitstest und einen Arbeitsgedächtnistest ab. Die Ergebnisse zeigten eine signifikante Korrelation zwischen diesen drei Dimensionen. Die zweite Studie testete eine Gruppe mit hohen und eine Gruppe mit niedrigen Achtsamkeitsmerkmalen. Sie wiederholten den Aufmerksamkeits- und Gedächtnistest. Die Teilnehmer_innen wurden bei den Testungen verschiedenen Stressoren ausgesetzt. Die Forschenden konnten aus den Auswertungen ableiten, dass ein hohes Mass an Achtsamkeit positive Effekte auf den Umgang mit diversen Stressfaktoren hat, die die Aufmerksamkeit und das Arbeitsgedächtnis beeinflussen. Aus diesem Grund wird das Persönlichkeitsmerkmal <Achtsamkeit> als effektive Copingstrategie im Umgang mit Stressoren gesehen, die auf die Aufmerksamkeit und das Arbeitsgedächtnis einwirken (Li, Yang, Zhang, Xu & Cai, 2021).

4.4.3 Wirkungen von Meditation und Yoga

Pranayama Meditation (Yoga Breathing) for Stress Relief: Is it Beneficial for Teachers? – 2017

Stevie-Jae Hepburn und Mary McMahon (University of Queensland) untersuchten in ihrer Studie, ob die Pranayama-Meditation (Yoga-Atemübung) einen positiven Einfluss auf die Stressreduktion von Lehrpersonen hat. Dazu wurden die Teilnehmer_innen vor und nach der fünfwöchigen Durchführung befragt. Der Kurs beinhaltete eine wöchentliche Sitzung von 60 Minuten. Die Ergebnisse zeigten, dass die Lehrpersonen eine Reduktion ihres Stresslevels rückmeldeten, und zwar im Berufs- sowie Privatleben (Hepburn & McMahon, 2017).

The Possible Learning and Teaching Benefits of Short Mind-calming Exercises in Undergraduate Courses – 2019

Der Professor für terrestrische Ökosysteme an der Queen's Universität, Kingston in Kanada untersuchte den Einfluss von kurzen «Mind-calming Exercises» auf mögliche Vorteile für das Lernen und Unterrichten (Grogan, 2019). Dazu führte er die Übungen in drei verschiedenen Kursen durch und befragte diese während sowie am Ende des Kurses. Die Übungen beinhalteten kurze «Body-Scans», Visualisierungen und Atemübungen. Nach den Auswertungen der Ergebnisse kam Paul Grogan zum Ergebnis, dass sich sein Unterricht im Kurs des dritten Jahres signifikant verbesserte und die Student_innen die Übungen als lernunterstützend empfanden (ebd.).

Impact of a Yoga and Meditation Intervention on Students' Stress and Anxiety Levels – 2019

Das University of Rhode Island College of Pharmacy erforschte den Einfluss einer Yoga- und Meditationsintervention auf das Stress- und Angstlevel von Student_innen (Lemay, Hoolahan & Buchanan, 2019). Die Teilnehmer_innen durchliefen ein sechswöchiges Programm. Einmal pro Woche nahmen sie am 60-minütigen Vinyasa-Flow-Yoga-Kurs teil, der jeweils mit einer geführten Meditation beendet wurde. Die Auswertungen der Fragebögen (vor und nach der Durchführung) zeigten signifikant niedrigere Angst- und Stresswerte. Des Weiteren stieg das Achtsamkeitsniveau der Teilnehmenden (ebd.). Es gilt hier zu erwähnen, dass zu Beginn mehr Student_innen teilgenommen haben, aber nur 17 das Programm abschlossen. Aus diesem Grund kann die Repräsentativität dieser Studie in Frage gestellt werden. Trotzdem war die Intervention für die betroffenen Personen hilfreich.

4.5 Methodenvielfalt der Achtsamkeit «mindfulness»

Aus den Studien geht deutlich hervor, wie vielfältig die Möglichkeiten sind, um Achtsamkeit zu kultivieren. Aus diesem Grund werden verschiedene Methoden erläutert, wobei nicht auf spezifische Programme (mit Ausnahme der MBSR-Methode), sondern auf einzelne Übungen eingegangen wird. Diese Übungen lassen sich jedoch in den Programmen wiederfinden.

4.5.1 MBSR – Mindfulness-Based Stress Reduction Program

Das MBSR-Programm wurde von Prof. Jon Kabat-Zinn im Jahr 1979 entwickelt (Kapitel 4.1). Die Kernelemente dieses Kurses sind laut dem MBSR-Verband Schweiz folgende:

- achtsame Körperwahrnehmung,
- achtsame Körperarbeit,
- Meditation im Sitzen und Gehen,

- Achtsamkeitsübungen für den Alltag,
- MBSR beschäftigt sich mit den Fragen des täglichen Lebens und kann von Menschen jeglichen Alters unabhängig von Beruf und Weltanschauung besucht werden (MBSR Verband Schweiz, 2021).

Der Kurs ist für Personen, die beruflichen oder privaten Stress spüren, chronische Krankheiten und Schmerzen erleben, psychosomatische Beschwerden haben, durch Ängste und Depressionen eingeschränkt sind sowie unter Schlaf- und Angststörungen leiden. Der Kurs dient als Hilfe zur Selbsthilfe (ebd.).

4.5.2 MBSR für Kinder

Amy Saltzman und Philippe Goldin (2011, S. 158) haben gemeinsam zusammengetragen, welche die wichtigsten Merkmale eines MBSR-Kurses für Kinder sind. Die zentrale Rolle des Kurses spielt das Erfahren des stillen, ruhigen Ortes, der die Kinder dazu veranlasst, im Alltag Achtsamkeit zu üben und nicht sofort auf Ereignisse zu reagieren, sondern die Situation erst wahrzunehmen, bevor eine Reaktion folgt (ebd.). Nachfolgend sind die wichtigsten Merkmale stichwortartig zusammengefasst (ebd.):

- **Teilnehmer:** nur für Kinder oder Kinder mit Eltern,
- **Sitzungen:** 8 bis 30 ,
- **Kursdauer:** 8 Sitzungen (zwei in der ersten Woche),
- **Achtsamkeitsübungen:** Body-Scan, Sitzmeditation, Essmeditation, Gehmeditation, formlose Übungen (Aufmerksamkeit konzentrieren, auf den Augenblick achten, Entwicklung von Verhaltensoptionen),
- **Zuhause üben:** kein Muss, Schwerpunkt liegt auf dem stillen, ruhigen Ort mit Fokus auf die Achtsamkeit im Alltag,
- **Materialien:** Kursbuch, CD mit 12 Kurzübungen und Kontrollbögen.

4.5.3 Achtsames Atmen

Beim achtsamen Atmen konzentriert man sich nur auf den Atem. Man versucht, ihn im Körper wahrzunehmen, etwa durch das Heben und Senken der Bauchdecke oder das Ein- und Ausströmen der Luft an Mund und Nasenlöchern. Nimmt eine Person Gedanken wahr, steuert sie achtsam und wertneutral zurück auf ihren Atem. Das Individuum macht dies immer dann, wenn es mit den Gedanken abschweift. Dadurch wird Achtsamkeit kultiviert (Kabat-Zinn, 2012, S. 145f.).

4.5.4 Achtsames Hören und Sehen

Bei der Achtsamkeitspraxis muss sich der Fokus der Aufmerksamkeit nicht ausschliesslich auf das Innenleben richten. Beim achtsamen Hören liegt der Fokus auf den Geräuschen in der Umgebung. Fährt gerade ein Auto vorbei oder hört man die Nachbarn? Wie laut oder leise ist Etwas? Hört man Geräusche, die man an diesem Ort noch nicht wahrgenommen hat? Beim achtsamen Sehen liegt der Fokus nicht auf den gesehenen Gegenständen, sondern auf den wahrgenommenen Farben, Formen und Bewegungen (Michalak, Heidenreich & Williams, 2012, S. 53).

4.5.5 Body-Scan

Beim Body-Scan wird das Feld der Aufmerksamkeit auf den Körper erweitert. Die Aufmerksamkeit richtet sich nicht auf die Atmung, sondern auf einzelne Körperteile. Dabei lenkt die Person ihre Konzentration bewusst auf bestimmte Bereiche des Körpers. Zum Beispiel beginnt sie beim Kopf, geht über den

Hals zum Nacken, dann in die Schultern, bis sie bei den Füßen angekommen ist. Währenddessen wird die Person vielleicht Verspannungen, Schmerzen oder andere Dinge spüren, die zwar beachtet werden, aber nicht bewertet. Merkt sie, dass sie den Fokus verliert, richtet sie ihre Aufmerksamkeit wieder auf den Punkt, den sie am stärksten wahrnimmt (Kabat-Zinn, 2012, S. 147).

4.5.6 Meditation

Es wird viel diskutiert, woher der Begriff der Meditation kommt. Eine mögliche Definition ist «Zur Mitte kommen» (Piron, 2020, S. 6). Zwar ist nicht eindeutig geklärt, aus welcher Sprache «Meditation» kommt, allerdings besteht die Möglichkeit, dass der Begriff aus dem Lateinischen stammt. «Die Silbe «Medi» im Lateinischen verweist auf Mitte und «tation» auf einen aktiven Vorgang» (ebd.). Die oben genannte Definition wird für die vorliegende Arbeit übernommen. In einem nächsten Schritt werden das Zehn-Stufen-Modell des Geistestrainings nach Yates sowie Varianten der Meditation «zur Mitte kommen» vorgestellt.

4.5.6.1 Zehn Stufen des Geistestraining

Tabelle 1: Die zehn Stufen des Geistestraining (Immergut, Yates & Kahn-Ackermann, 2017, S. 60–63).

Die zehn Stufen und vier Meilensteine	
Meditationsanfänger	Stufe 1: eine kontinuierliche Übungspraxis etablieren Stufe 2: unterbrochene Aufmerksamkeit – geistiges Abschweifen überwinden Stufe 3: Ausdehnen der Aufmerksamkeit – dem Vergessen entgegenwirken
Meilenstein 1: ununterbrochene auf das Meditationsobjekt gerichtete Aufmerksamkeit	
geschulte Meditierende	Stufe 4: kontinuierliche Aufmerksamkeit – grobe Ablenkungen und starke Dumpfheit überwinden Stufe 5: subtile Dumpfheit überwinden und die Achtsamkeit steigern Stufe 6: subtile Ablenkungen unter Kontrolle bringen
Meilenstein 2: anhaltende ausschliesslich auf das Objekt fokussierte Aufmerksamkeit	
Übergang	Stufe 7: ausschliesslich Aufmerksamkeit und das Vereinigen des Geistes
Meilenstein 3: mühelose Stabilität der Aufmerksamkeit	
versierte Meditierende	Stufe 8: geistige Geschmeidigkeit und das Befrieden der Sinne Stufe 9: geistige und körperliche Geschmeidigkeit – intensive meditative Freude abmildern Stufe 10: Gestilltsein/Ruhe und Gleichmut
Meilenstein 4: anhaltendes Fortbestehen der geistigen Eigenschaften eines versierten Meditierenden	

Aus diesem Modell wird ersichtlich, wie komplex Meditation ist. Yates (2017) ist der Überzeugung, dass man mit «einer täglichen Sitzpraxis von ein bis zwei Stunden in Verbindung mit einigen zusätzlichen Praktiken» (S. 56) die Stufen in wenigen Monaten bis Jahren meistern kann. Die Übungssammlung hat das Ziel, den Schüler_innen auf Stufe 1 bis 2 zu verhelfen.

4.5.6.2 Im Sitzen meditieren

Die Sitzmeditation wird in aufrechter Haltung durchgeführt. Die Person kann dabei auf einem Stuhl oder mit einem Kissen auf dem Boden sitzen. Der Fokus liegt auf dem Wahrnehmen der Gefühle im Unterbauch, während sie ein- und ausatmet. Schweift die Person mit den Gedanken, Emotionen oder in andere Körperregionen ab, wird dies achtsam wahrgenommen und die Aufmerksamkeit ohne Bewertung wieder zurück auf den Atem gerichtet. Wenn der Atem sich stabilisiert hat, wird der Fokus im zweiten Teil der Sitzmeditation auf den ganzen Körper gelegt. Sollte die Person währenddessen intensive Empfindungen in anderen Körperregionen bemerken, ist sie dazu eingeladen, sich bewusst auf diese Empfindung einzulassen, sofern sie die Konzentration nicht verliert. Eine Sitzmeditation dauert normalerweise 30 bis 40 Minuten, es kann aber mit kürzeren Übungen begonnen werden (Michalak et al., 2012, S. 40f.). Die Sitzmeditation unterscheidet sich vom Body-Scan im Legen des Fokus. Der Body-Scan verlangt, durch den Körper zu fließen, wobei bei der Sitzmeditation primär der Atem im Unterbauch das Zentrum der Übung ist, von dem in andere wahrgenommene Körper- und Emotionsempfindungen «umschwenkt» werden kann.

4.5.6.3 Achtsamkeitsübungen in Bewegung

Übungen in der Bewegung können für manche Menschen einen besseren Zugang zum Prinzip Achtsamkeit bieten als Übungen, die im Sitzen stattfinden (Michalak et al., 2012, S. 51). Ein Beispiel ist die Gehmeditation. Bei dieser Form der Meditation lenkt das Individuum seine Aufmerksamkeit bewusst auf die Füße und lässt Arme sowie Gesichtszüge locker. Durch den Kontakt der Füße sollen die Empfindungen gespürt werden, die im Körper ausgelöst werden; ausserdem wird mit der bewussten Gewichtsverlagerung gespielt, um neue Impulse zu wecken (Michalak et al., 2012, S. 51f.).

4.5.6.4 Meditation im Liegen

Diese Methode bezieht sich auf andere Übungen wie zum Beispiel das achtsame Atmen oder den Body-Scan. Es werden dieselben Abläufe wie in den anderen Übungen durchlaufen, jedoch im Liegen. Jon Kabat-Zinn (2012) rät bei Müdigkeit von der liegenden Variante ab; stattdessen sollte eine Haltung der Wachsamkeit (sitzend) eingenommen werden (S. 139).

4.5.7 Yoga

Yoga und die Philosophie dahinter zu erläutern, würde über den Rahmen dieser Arbeit hinausgehen, denn es gibt eine «Vielfalt der Yogawege» (Yoga Schweiz - Ethik-ko-dex, o. J.). Für diese Arbeit werden folgend zwei Definitionen aufgezeigt:

«Yoga is the control of the modifications of the mind field. Then the Seer abides in Itself, resting in its own True Nature, which is called Self-realization» (Swami Jnaneshvara Bharati, o. J., S. 4). Yoga ist die Kontrolle über den Geist und dessen Veränderungen, wodurch der Seher in sich selbst und seiner wahren Natur ruht (Übersetzung des Autors). Eine weitere Definition lautet: «Yoga is a form of movement-base meditation, [...]» (Hepburn & McMahon, 2017, S. 146). Bezieht man diese Definitionen auf die vorliegende Arbeit, können die Yogaübungen unter anderem den Achtsamkeitsübungen in Bewegung verordnet werden. Bei den Übungen sollen die Kinder die Yogapositionen achtsam einnehmen und bewusst ein- und ausatmen. Dabei sollen sie beobachten, was das Yoga in ihnen auslöst.

5. Projektplanung

In diesem Kapitel werden die einzelnen Schritte der Planung erläutert. Dazu wird als erstes die Entwicklungsabsicht beschrieben. Daraufhin werden die Ziele und Indikatoren für das Projekt festgehalten und die Projektmethode vorgestellt. Das Kapitel schliesst mit dem Ablauf des Projekts ab.

5.1 Entwicklungsabsicht

Fast die Hälfte der Schweizer Jugendlichen leidet unter Stress und Leistungsdruck (Jacobs Foundation, 2015, S. 6). Kinder sollten bereits früh lernen, wie sie mit Stress umgehen können. Dazu benötigen sie Stressbewältigungsstrategien, um Stressoren situationsbezogen zu bewältigen. Interventionen zur Achtsamkeitspraxis auf der Bildungsebene beschränken sich auf Gruppen- und Klassensettings (vgl. Kapitel 4.4.2). Aus diesem Grund möchte der Autor eine Übungssammlung entwickeln, die die Schüler_innen selbstgesteuert nutzen können. Die Sammlung soll so gestaltet sein, dass die Umsetzung der Übungen keiner Hilfe bedarf. Ausserdem muss sie ansprechend sein, damit die Schüler_innen motiviert sind und Spass an ihr haben. Die bisherigen Wirkungen der Achtsamkeitsinterventionen zeigten positive Effekte auf das Stressempfinden, die Metakognition, das Klassenverhalten, die Resilienz, das Sozialverhalten und das Selbstkonzept (vgl. Kapitel 4.4). Sollte dieses Projekt erfolgreich sein, kann es Kindern zur Verfügung gestellt werden, die Interesse an Achtsamkeitsübungen haben.

5.2 Ziele und Indikatoren

Ziel dieses Entwicklungsprojekt ist es, den Kindern eine Übungssammlung zu bieten, die sie selbstgesteuert nutzen. Das Training soll das Stressempfinden der Schüler_innen reduzieren und ihre Stressbewältigungsstrategien ausbauen. Folgend werden die Ziele und Indikatoren für das entwickelte Produkt, die Klasse und der Fokuskinder aufgezeigt. Die begründete Auswahl der Fokuskinder wird im Unterkapitel 5.4.2 beschrieben, woraus sich ihre Ziele ableiten.

5.2.1 Ziele des Produkts

Tabelle 2: Ziele des Produkts

Ziele	Indikatoren
Das Produkt ist ansprechend gestaltet.	<ol style="list-style-type: none">1. Die SuS führen die Übungen oft durch und halten diese auf den Zetteln fest (siehe Kapitel 5.3.5).2. Die Videos auf YouTube weisen eine hohe Aufrufzahl auf.3. Die Rückmeldungen zu den Übungen sind positiv.
Die Übungssammlung wird regelmässig genutzt.	<ol style="list-style-type: none">1. Die Dokumentationen der SuS weisen kaum Lücken auf.2. Die Videos auf YouTube weisen eine hohe Aufrufzahl auf.
Die Qualität der Yogavideos ist hoch.	<ol style="list-style-type: none">1. Die Videoqualität entspricht mindestens «Full HD» (YouTube 1080p).2. Die Belichtung der Yogavideos ist gut.

	3. Der Ton ist in guter Qualität (kein Rauschen, zu laut oder leise).
Die Tonqualität der Meditationen/Gedankenreisen ist gut.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Es ist kein Rauschen zu hören (Grundrauschen des Mikrofons). 2. Die Tonaufnahme enthält keinen Hall. 3. Die Sprachaufnahme enthält keine «Poplaute» (Explosivlaute). 4. Der Ton übersteuert nicht. 5. Das Verhältnis zwischen Hintergrundmusik und Stimme ist optimal.

5.2.2 Ziele der Klasse

Die Steigerung oder Senkung von Werten bezieht sich auf den Fragebogen SSKJ 3-8R.

Tabelle 3: Ziele der Klasse

Ziele	Indikatoren
Die Vulnerabilität gegenüber Stress nimmt ab.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Stressvulnerabilitätswerte im Test fallen geringer aus. 2. Die Werte der Stresssymptomatik verringern sich. 3. Die Werte des Wohlbefindens nehmen zu.
Die Stressbewältigungsstrategien entwickeln sich positiv.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Suche nach sozialer Unterstützung steigt. 2. Die problemorientierte Bewältigung steigt. 3. Die vermeidende Bewältigung sinkt. 4. Die palliative Emotionsregulation (erholungsbezogen) steigt. 5. Die ärgerbezogene Emotionsregulation sinkt.
Das Stresserleben der Klasse sinkt.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Werte der Stresssymptomatik sinken.

5.2.3 Ziele der Fokuskinder

Die Steigerung oder Senkung von Werten bezieht sich auf den Fragebogen SSKJ 3-8R.

Tabelle 4: Ziel Z. F.

Z. F.	
Ziel	Indikator
Z. F. baut förderliche Stressbewältigungsstrategien aus.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Der Wert «Suche nach sozialer Unterstützung» nimmt zu. 2. Die Werte «vermeidende Bewältigung» und «ärgerbezogene Emotionsregulation» sinken.

Tabelle 5: Ziel N. T.

N. T.	
Ziel	Indikator
N. T. ist widerstandsfähiger gegenüber Stressoren des Schulalltags.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Werte der Stressvulnerabilität sinken. 2. Die Werte «Suche nach sozialer Unterstützung» und «problemorientierte Bewältigungsstrategien» steigen. 3. Die Werte der Stresssymptomatik sinken.

Tabelle 6: Ziel C. M.

C. M.	
Ziel	Indikatoren
Die Stresssymptomatik von C. M. reduziert sich.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die physischen («PHY») und psychischen («PSY») Symptomatik-Werte verringern sich durchschnittlich. 2. Die Werte der Stressbewältigungsstrategien «Suche nach sozialer Unterstützung» und «problemorientierte Bewältigung» steigen. 3. Die «ärgerbezogene Emotionsregulation» sinkt in ihrem Wert.

5.3 Projektmethode

Beim vorliegenden Projekt handelt es sich um ein Entwicklungsprojekt, das mit einer quantitativen Datenerhebung durch einen Fragebogen auf seine Wirksamkeit überprüft wurde. Im ersten Schritt wurden die Theorie und Studien in Bezug auf die Themen «Stress» und «Achtsamkeit» studiert. Daraus wurde eine Übungssammlung erstellt, die anschliessend mit einer Klasse erprobt wurde. In den folgenden Unterkapiteln wird die Wahl des Formats und Produktion der Übungssammlung begründet und vorgestellt.

5.3.1 Wahl des Formats

Die Übungssammlung wurde in Form einer digitalen Plattform erstellt. Die Übungen auf einer CD oder einem USB-Stick zu speichern, wäre nicht zielführend gewesen. Ausserdem haben alle Schüler_innen der Klasse ein iPad und Internet, wodurch die Zugänglichkeit über das Internet für alle gegeben ist. Zu Beginn bestand die Überlegung, die Übungen auf der BookCreator-App zu erstellen, jedoch war es dort nicht möglich, Videos sinnvoll einzubinden. Der Gedanke hinter der Verwendung der App war es, einen Offline-Zugriff auf die Übungen zu gewährleisten, doch dies war nicht möglich. Deshalb entschied sich der Autor für die Erstellung einer Webseite auf der Plattform «Schabi». Diese bietet Lehrpersonen die Möglichkeit, eine digitale Lernplattform für die Schule zu erstellen, wobei verschiedene Tools zur Verfügung stehen (schabi.ch, o. J.). Die Seite kann mit Hilfe von Kacheln gestaltet werden. Texte, Links und Videos können eingebaut werden. Entsprechend wurden die Videos auf YouTube hochgeladen und

direkt eingebunden. Sie sind zum Schutz des Autors nicht öffentlich zugänglich, sondern nur für Personen auffindbar, die den Link zu ihnen besitzen. Ausserdem wurde die Kommentarfunktion deaktiviert, damit keine Diskussionen entstehen. Sie wäre auch nicht hilfreich, um ein Feedback zu den Übungen einzuholen, da ein Account notwendig ist, um Kommentare zu verfassen. Um das Feedback der Kinder trotzdem zu erhalten, ist ein «Padlet» auf der Schabi-Seite eingebunden worden. Dieses entspricht einer digitalen Pinnwand, auf der gemeinsam geschrieben werden kann oder Inhalte bereitgestellt werden können. So konnten alle relevanten Inhalte auf der Seite verlinkt werden und die Schüler_innen hatten alles über einen Link bzw. QR-Code zur Hand.

5.3.2 Produktion der Gedankenreisen

Die Gedankenreisen sind in den Bereichen der «Meditation», des «achtsamen Atmens» und des «Body-Scans» (vgl. Kapitel 4.6) zu verordnen. Der Autor hat sich an den Übungen von Mindfulness Swiss orientiert, die eine Übungssammlung für Kinder auf ihrer Website anbieten (MBSR Verband Schweiz, 2021). Die Gedankenreisen wurden in Standardsprache aufgenommen, da die Stimme des Autors tiefer klingt und während des Zuhörens als angenehmer empfunden wird. Darüber hinaus sollte die Stimme für Schüler_innen auf diese Art bekannter erscheinen. Bei den Gedankenreisen war es wichtig, dass die Tonqualität optimal ist. Das Standardmikrofon eines Laptops oder Mobiltelefons wäre nicht ausreichend gewesen. Auch ein Headset mit Mikrofon hätte den Ansprüchen nicht entsprochen. Aus diesem Grund nutze der Autor das USB-Mikrofon «Fox» von Beyerdynamic, das überwiegend sehr gute Bewertungen in Testberichten erzielte (Testberichte.de, o. J.). Das Mikrofon hat einen Popschutz, der wichtig ist, um Explosivlaute zu vermeiden. Des Weiteren wurde ein Aufnahmeprogramm benötigt, das die Möglichkeit bietet, das Grundrauschen einer Tonaufnahme herauszufiltern. Das Programm «Audacity» bot sich als kostenlose Variante an (Audacity, o. J.). Die Anwendung ist übersichtlich und auf YouTube finden sich viele Erklärvideos zu ihr. Des Weiteren ist die Akustik des Raumes wichtig. Er darf keinen Hall geben, da das Audioprogramm diesen nicht filtern kann. Die Gedankenreisen wurden mit einer Melodie unterlegt, die zur Entspannung und Fokussierung beitragen soll. Der Beat stand zur kostenlosen Nutzung zur Verfügung, solange der Künstler genannt wird (bendsound.com, o. J.). Der Interpret wurde jeweils in den Beschreibungen der YouTube-Videos gewürdigt.

5.3.3 Aufnahme und Bearbeitung der Yogavideos

Für die Yogavideos war es wichtig, einen geeigneten Raum zu finden, der genügend Platz und Licht bot. Vor einer Aufnahme wurde das Skript eingeübt, damit die Yogaübungen fließend vorgeführt werden konnten. Des Weiteren musste der Autor während der Übungen Instruktionen hinsichtlich dessen geben, was als nächstes gemacht wird. Dies sollte den Kindern dabei helfen, den Übungen nicht nur mit den Augen, sondern auch akustisch zu folgen. Um eine gute Videoqualität zu gewährleisten, wurden die Videos mit der Systemkamera «Sony Alpha 6400» aufgenommen. Diese Kamera ist in der Lage, in einer 4K-Auflösung zu filmen (sony.ch, o. J.). Nach der Aufnahme aller Videos mussten diese bearbeitet werden, sodass sie auf YouTube hochgeladen werden konnten. Dazu wurde das kostenlose Videobearbeitungsprogramm «Shotcut» genutzt (shotcut.org, o. J.). Der Vorteil dieses Programms ist, dass es bereits für YouTube optimierte Formate anbietet. Ausserdem gibt es genügend Erklärvideos, um sich die Funktionen der Software anzueignen. Bei der Bearbeitung der Videos gab es Probleme. Das Importieren und Exportieren der Videos dauerte trotz eines leistungsstarken Computers relativ lange. Grund

dafür waren die grossen Videodateien. Ausserdem mussten diese zuerst formatiert werden, damit Shotcut sie bearbeiten konnte, was wiederum Zeit in Anspruch nahm. Des Weiteren benötigte es viel Geduld, sich in das Programm einzuarbeiten, da es viele Funktionen bietet und nicht alle leicht zu finden sind. Für die Videos wurden sogenannte «Voiceovers» vom Autor produziert, weil die Tonqualität der Kamera nicht ausreichend gut war und der Ton des Videos dadurch rauschte. Das Voiceover wurde mit Audacity aufgenommen und im Nachhinein ins Video eingefügt. Die Schwierigkeit lag darin, die Tonstücke am richtigen Punkt auf der Zeitachse zu platzieren, sodass die Anweisungen im richtigen Moment zu hören waren.

5.3.4 Gestaltung der Plattform auf schabi.ch

Das Ziel der Schabi-Seite war es, alle Übungen übersichtlich zu präsentieren. Dazu wurden die Übungen in drei Spalten angeordnet. Die linke Spalte beinhaltet Praktiken, die einem zu mehr Ruhe verhelfen sollen. Die entsprechenden YouTube-Videos wurden mit einem Kopfhörer-Icon versehen, da es Audioübungen sind. Die mittlere Spalte beinhaltet Yogaübungen unter der Überschrift «Achtsames Bewegen». Bei diesen Videos sollten die Kinder zuschauen und nach- bzw. mitmachen, deshalb wurden die Videos mit einem Augenicon markiert. Die rechte Spalte dient zum Geben von Feedback. Drückt man auf die Kachel mit dem Padlet-Symbol, wird man weitergeleitet und kann seine Rückmeldung geben. Damit die Kinder auf die Schabi-Seite gelangten, mussten sie den folgenden QR-Code scannen:

Abbildung 6: QR-Code zur Übungssammlung von Nico Rickenbach

5.3.5 Feedback über das Padlet

Das Padlet ist wie die Schabi-Seite mit drei Spalten gestaltet. Die linke Seite enthält alle Übungen der Kategorie «Zur Ruhe kommen». Die mittlere Spalte listet alle Aufgaben zu «Achtsames Bewegen» auf und die rechte Spalte dient der Danksagung des Autors an die Kinder. Die Kinder konnten jede Übung einmal auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten. Darüber hinaus waren sie dazu eingeladen, einen Kommentar zu verfassen. Die Kommentare dienten zur Vermittlung von Verbesserungsvorschlägen. Folgend ein Ausschnitt des Padlets:

Abbildung 7: Ausschnitt des Padlets

Es können nicht alle Übungen auf einmal angezeigt werden. Möchte man die anderen Übungen bewerten, muss man in der jeweiligen Spalte nach unten scrollen. Auf dem Smartphone werden alle Übungen in einer Spalte angezeigt. Des Weiteren ist die Bewertung mit der Skalafunktion auf dem iPad nicht sehr praktikabel, aber machbar.

5.3.6 Form der Dokumentation der Kinder

Die Kinder wurden angewiesen, aufzuschreiben, an welchem Tag sie welche Übung gemacht haben. Die Dokumentation wurde in Form eines kleinen Zettels an den Wochenplan angeheftet. Auf dem Zettel befand sich eine Tabelle mit den Wochentagen und der QR-Code zur Schabi-Seite. Den Übungen auf Schabi wurde eine Nummer zugeteilt, sodass die Kinder diese jeweils auf ihrem Zettel eintragen konnten. Am Ende der Woche wurde die Dokumentation vom Autor oder den Klassenlehrpersonen abgenommen, der jeweilige Name auf dem Zettel notiert und für die Auswertung des Projekts aufbewahrt.

Achtsamkeitsübungen					
	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
	Nr.:	Nr.:	Nr.:	Nr.:	Nr.:

Abbildung 8: Zettel zur Dokumentation des Achtsamkeitstrainings

5.4 Ablauf der Durchführung

Nachfolgend werden die einzelnen Schritte der Durchführung beschrieben. Ausserdem wird erläutert, welche Punkte dabei zu beachten waren und welche Probleme auftraten.

5.4.1 Testung mit dem SSKJ 3-8 R

Der Fragebogen SSKJ 3-8 R erhebt den Stress und die Stressbewältigung von Kindern und Jugendlichen (Lohaus, Eschenbeck, Kohlmann & Klein-Heßling, 2018). Der Test wurde mit der Klasse am Mittwoch, 27.01.2021 – in der letzten Woche vor den Sportferien – durchgeführt. So war zwar genug Zeit für die Auswertung und Wahl der Fokuskinder, jedoch könnte das Einfluss auf die Werte der Stressvulnerabilität und Stresssymptomatik gehabt haben. Der Test wurde mit der ganzen Klasse gemeinsam durchgeführt, um die Situationen und Aussagen näher erläutern zu können. Ausserdem las der Autor die Sätze mit, damit schwächere Leser_innen Unterstützung hatten. Im nächsten Schritt wurden die Ergebnisse ausgewertet und die Fokuskinder bestimmt.

5.4.2 Begründete Auswahl der Fokuskinder

Nach Interesse des Autors wurden drei Fokuskinder gewählt, um exemplarisch die Wirksamkeit des selbstgesteuerten Achtsamkeitstrainings zu überprüfen. Die Kinder wurden aber nicht darüber informiert, da sie keine besondere Unterstützung erhielten. Bei der Wahl der Kinder wurde nach Auffälligkeiten gesucht. Das bedeutet, Kinder mit stark über- oder unterdurchschnittlichen Werten, die einen negativen Einfluss auf das Stresserleben und die Stressbewältigung haben, wurden ausgewählt. Folgend werden die einzelnen Fälle begründet:

Z. F.

Bei diesem Kind waren die Stressbewältigungsstrategien am ungünstigsten. Es wies nicht nur erhöhte Werte in den «vermeidenden Strategien» auf, sondern auch in der «ärgerbezogenen Emotionsregulation». Dazu kamen knapp durchschnittliche Werte in der «Suche nach sozialer Hilfe» und der «palliativen Emotionsregulation». Aus diesem Grund lag der Fokus im Fall von Z. F. beim Aufbau von förderlichen Stressbewältigungsstrategien im Umgang mit Stressoren (vgl. Kapitel 5.2.3).

Abbildung 9: Stressbewältigungsprofil von Z. F. – 27.01.21

Z. F. müsste anhand der Grafik im zweiten Test grössere gelbe und dunkelblaue Anteile haben. Der graue sowie hellblaue Bereich sollte sich verkleinern.

N. T.

N.T. zeigt fast überdurchschnittliche Werte in der Stressvulnerabilität und weist mit zwei anderen Kindern die höchste Vulnerabilität auf. Die Stresssymptomatik zeigt keine Auffälligkeiten, jedoch sind die nützlichen Stressbewältigungsstrategien nur unzureichend entwickelt, weshalb das Ziel von N. T. der Ausbau ebendieser ist. Dadurch soll N. T. widerstandsfähiger gegenüber Stressoren des Schulalltags werden und die Werte der Stressvulnerabilität senken (vgl. Kapitel 5.2.3).

Abbildung 10: Stressbewältigungsprofil von N.T. – 27.01.21

Falls diese Veränderungen durch selbstgesteuerte Achtsamkeit ausgelöst werden, werden der dunkelblaue und orangene Anteil grösser, die anderen Anteile verkleinern sich, sofern ihre Werte nicht steigen.

C. M.

Dieses Kind ist durch den höchsten Gesamtwert der Stresssymptomatik aufgefallen. Mit einem Mittelwert von 7.8 liegt es auf der Skala von 1 bis 9 über dem Durchschnitt. Dazu kommt ein fast überdurchschnittlicher Wert in der Stressvulnerabilität und ein unzureichendes Profil der Stressbewältigungsstrategien. Das Ziel von C. M. ist es, die Stresssymptomatik zu reduzieren. Die Strategien <Suche nach sozialer Unterstützung> und <problemorientierte Bewältigung> sollten ausgebaut und die <ärgerbezogene Strategien> abgebaut werden (vgl. Kapitel 5.2.3).

Abbildung 11: Stressbewältigungsprofil von C. M. – 27.01.21

Das dunkelblaue sowie orangene Feld sollten nach der zweiten Testung grösser sein, die anderen Felder müssten schrumpfen, wenn das Training den erwünschten Effekt bewirkt hat.

5.4.3 Durchführung des achtwöchigen Programms

Zu Beginn der Durchführung wurden die Kinder am Freitag, 19.02.21 in die Übungssammlung eingeführt, sodass sie am Montag, 22.02.21 starten konnten. Während des achtwöchigen Trainings wurden die Schüler_innen immer wieder mündlich ermutigt, die Übungen durchzuführen. Ausserdem hat der Autor das Gespräch mit einzelnen Kindern gesucht, um nachzufragen, wie sie die Übungen finden. Nach den ersten beiden Wochen nahm die Teilnahme, wie anhand der Dokumentationen zu sehen war, ab. Es wurden weniger Übungen durchgeführt als zu Beginn des selbstgesteuerten Achtsamkeitstrainings. Vereinzelt gab es Kinder, die keine Übungen durchgeführt haben. Diese wurden trotzdem ermutigt, die Übungen auszuprobieren. Zur Kontrolle und Referenz überprüfte der Autor die Aufrufzahlen der Videos. Diese Zahl ist jedoch nicht aussagekräftig, da die Videoaufrufe in Intervallen gemessen werden (Schmitz, o. J.). So kann es sein, dass ein Video dreimal von einem Kind genutzt wurde, dies aber nur einmal zählt. Des Weiteren wurden die Kinder darauf hingewiesen, ihr Feedback abzugeben, da nur wenige Schüler_innen Rückmeldungen verfassten. Am Freitag, 16.04.21 wurde das selbstgesteuerte Achtsamkeitstraining mit der Wiederholung des Fragebogens beendet.

5.4.4 Wiederholung des SSKJ 3-8 R

Die Wiederholung des Fragebogens war identisch zur ersten Befragung. Die Fragen sind gemeinsam in der Klasse gelesen worden und jedes Kind hat für sich die Kreuze gesetzt. Nach dem Fragebogen folgte ein weiterer, um eine bessere Rückmeldung zum entwickelten Achtsamkeitstraining zu erhalten.

5.4.5 Befragung der Klasse zu den Übungen mit Hilfe eines Fragebogens

Der Fragebogen zu den Achtsamkeitsübungen wurde mit «Ja/Nein»-Fragen gestaltet. Ziel war es, herauszufinden, welche Übungen am meisten Zuspruch fanden, wie die Einstellungen zu den Übungen waren und wann sie durchgeführt wurden. Der Autor entschied sich für diesen Fragebogen, weil die Rückmeldungen auf dem Padlet nicht ausreichten, um das Achtsamkeitstraining anhand von ihnen verbessern zu können. Der Fragebogen SSKJ 3-8 R kann zwar Aussagen darüber treffen, ob das Training als solches einen Einfluss hatte, jedoch nicht darüber, welche Art von Übung am meisten bewirkt haben könnte.

Frage	Ja	Nein
1. Ich habe die Achtsamkeitsübungen gerne gemacht.		
2. Ich habe die Übungen am Morgen gemacht.		
3. Ich habe die Übungen am Mittag gemacht.		
4. Ich habe die Übungen am Abend gemacht.		
5. Ich machte eine Übung, wenn ich gestresst war.		
6. Die Gedankenreisen fand ich besser als die Yogaübungen.		
7. Beide Arten von Übungen fand ich gut.		
8. Nach einer Achtsamkeitsübung fühlte ich mich besser.		
9. Die Achtsamkeitsübungen fand ich gut.		
10. Ich fand die Achtsamkeitsübungen doof.		
11. Ich habe jede Übung einmal ausprobiert.		
12. Ich hatte eine Lieblingsübung, die mir am meisten half.		
13. Die Übungen kann ich weiterempfehlen.		
14. Die Achtsamkeitsübungen werde ich weiterhin machen.		

Abbildung 12: Fragen zum Achtsamkeitstraining

6. Erläuterungen zu den einzelnen Übungen

In diesem Kapitel wird erklärt, inwiefern die einzelnen Übungen sich auf die Theorie beziehen und welcher Methode der Achtsamkeitspraxis sie zuzuordnen sind (vgl. Kapitel 4.5). Zuerst werden die Übungen der Kategorie «Zur Ruhe kommen» erläutert, anschliessend die Trainingseinheiten der Gruppe «Achtsames Bewegen», wobei diese nicht einzeln erläutert werden, da alle Übungen der Kategorie «Achtsames Bewegen» zugordnet werden können.

6.1 «Zur Ruhe kommen» – die Gedankenreisen

Die Gedankenreisen sind jeweils mit Hilfe eines vorbereiteten Skripts aufgenommen worden. Die Texte finden sich im Anhang. Eine Einheit dauert maximal 5 Minuten und 30 Sekunden. Die Übungen werden alle mit dem Satz «Ich wünsche dir einen achtsamen und wundervollen Tag» beendet. Dies soll die achtsame Grundhaltung des Autors vermitteln und den Kindern positive Gefühle vermitteln. Generell sind die Übungen dieser Kategorie dem Body-Scan, der Meditation im Sitzen oder Liegen und dem achtsamen Atmen zuzuordnen. Nachfolgend wird jede einzelne Übung zugeordnet.

6.1.1 Körperhaltung und Sitzen

Diese Übung ist eine kurze Meditation im Sitzen. Die Kinder suchen einen Ort, an dem sie ungestört sind und eine aufrechte Sitzhaltung einnehmen können. Nach einer Phase des Ankommens sollen die Kinder verorten, in welchem Bereich des Körpers sie eine Empfindung spüren. Dies ist eine Charakteristik der Sitzmeditation (vgl. Kapitel 4.5.6.2). Zur Unterstützung werden die Kinder angewiesen, eine Hand an den Ort der Empfindung zu legen, um sie besser spüren zu können. Ausserdem werden ihnen mögliche Reizempfindungen vorgeschlagen («Ist es warm oder kalt?», «Spürst du ein Kribbeln oder Ziehen?»), damit sie das Gespürte besser deuten können. Zum Abschluss wird die Aufmerksamkeit nochmals zurück auf die Sitzhaltung gelenkt, um zu überprüfen, ob die Schüler_innen aufrecht geblieben sind.

6.1.2 Achtsames Atmen

Diese Einheit wird, identisch zum Namen, dem achtsamen Atmen zugeordnet. Zu Beginn suchen sich die Kinder einen ruhigen Ort, an dem sie sitzen oder liegen können. Das Hauptkriterium dabei ist, dass die Schüler_innen an diesem Ort aufmerksam und konzentriert sein können. Der Fokus liegt vollkommen auf der Atmung, was das Hauptmerkmal des achtsamen Atmens ist (vgl. 4.5.3). Die Kinder werden angewiesen, ihre Hände auf den Bauch zu legen und zu spüren. Dies soll ihnen helfen, sich auf die Atmung zu konzentrieren und deren Auswirkungen auf den Körper nachzuvollziehen. Um den Fokus beibehalten zu können, werden die Bauchbewegungen kommentiert. Die Pause zwischen den Kommentaren dient zur Ruhe, damit die Kinder eine Stille wahrnehmen können und der Fokus nicht auf die Stimme abschweift. Die Übung wird mit einem tiefen Atemzug und dem Nachspüren der Empfindungen beendet. Die Achtsamkeit wird durch das wiederholte Zurückbringen der Aufmerksamkeit auf den Atem kultiviert (Kabat-Zinn, 2012, S. 145f.).

6.1.3 Achtsames Hören

Beim achtsamen Hören sucht sich das Kind eine geeignete Position, um sitzen oder liegen zu können. Es darf die Augen schliessen oder offenlassen. Als erstes werden die Schüler_innen gebeten, aufmerksam zuzuhören und den Geräuschen der Umgebung zu lauschen. Zur Unterstützung werden ihnen

mögliche Eindrücke bzw. Dinge angeboten, die sie womöglich hören. Zwischen den Vorschlägen werden bewusste Pausen gemacht, damit die Kinder den Fokus besser auf die Umgebung legen können. Zum Abschluss werden die Kinder angewiesen, in sich selbst hineinzuhören. «Kannst du dich selbst hören, ohne irgendein Geräusch extra zu machen?» (vgl. Anhang). Abschliessend wird die Aufmerksamkeit auf die eigenommene Position gelenkt.

6.1.4 Freude und Dankbarkeit

Diese Einheit dient zur Kultivierung von Dankbarkeit und der Achtsamkeit gegenüber positiven Gedanken. Die Übung kann der Meditation zugeordnet werden, wobei der Fokus nicht auf dem ganzen Körper liegt, sondern auf einer Emotion. Die Kinder nehmen eine bequeme Position ein und werden zu einer Gedankenreise eingeladen. In dieser Reise sollen sie an eine Situation denken, die ihnen Freude bereitet hat, und spüren, wie es sich im Körper anfühlt. Die Schüler_innen werden eingeladen, sich weitere Situationen in Erinnerung zu rufen. Wenn sie wollen, dürfen die Kinder sich für die Erlebnisse bedanken. Falls sie «danke» sagen, sollen sie erspüren, ob es etwas im Körper auslöst.

6.1.5 Liebevoller Gedanken

Diese Übung zielt darauf ab, den Kindern positive Gefühle in Erinnerung zu bringen und dieses Gefühl nachzuempfinden. Bei der Meditation im Sitzen konzentriert man sich auf die vorhandenen Gefühle im Unterbauch (vgl. 4.5.6.2). In dieser Übung werden bewusst positive Emotionen erzeugt. Die Kinder suchen sich einen ruhigen Ort und nehmen eine Position ihrer Wahl ein. Zuerst werden sie angewiesen, eine Hand auf ihr Herz zu legen. Um positive Emotionen hervorzurufen, sollen die Kinder an eine Person denken, die sie sehr mögen. Sie dürfen auch an ein Tier denken. Die Schüler_innen sollen sich eine Situation vorstellen, in der sie gemeinsam mit der Person oder dem Tier etwas Schönes machen und eine grossartige Zeit haben. Daraufhin senden sie der Person oder dem Tier eine liebevolle Botschaft. Abschliessend schicken die Kinder sich selbst eine liebevolle Botschaft und sollen spüren, wie es sich im Körper anfühlt.

6.2 Achtsames Bewegen – die Yogavideos

Das Ziel dieser Übungen ist es, den Körper und seine Empfindungen zu spüren und zur Erholung beizutragen. Beim Durchführen der Einheiten werden die Kinder immer wieder darauf hingewiesen, aktiv zu spüren, was sie im Körper und seinen einzelnen Regionen wahrnehmen. Durch das aufmerksame Beobachten soll Achtsamkeit kultiviert werden. Die achtsame Körperarbeit und -wahrnehmung finden sich auch im MBSR-Programm (vgl. 4.5.1). Bei den Yogaübungen kommt der Aspekt hinzu, dass das Ein- und Ausatmen bewusst gesteuert wird. Dabei werden die Atempause und das Ausatmen länger, was zur Aktivierung des Parasympathikus führt, der die Regeneration einleitet (vgl. 3.7.1). Der Grund für die Verschiedenheit der Übungen liegt darin, dass je nach Video die Gewichtung auf andere Körperregionen gelegt wird. So können die Kinder selbst entscheiden, welche Körperregionen sie gezielter ansprechend wollen. Das Video «Sonnengruss» bildet eine Ausnahme unter den Übungen. Der Sonnengruss wird genutzt, um den Körper zu aktivieren, wobei es verschiedene Variationen des Sonnengrusses gibt (Goßmann, 2021).

7. Evaluation des Projekts

Dieses Kapitel dient der Evaluation des entwickelten Projekts. Im ersten Schritt werden die Ergebnisse der Befragungen mit dem SSKJ 3-8 R verglichen und ausgewertet. Dazu werden die einzelnen Testkategorien getrennt aufgezeigt. Daraufhin werden der projektbezogene Fragebogen, die Notizen der Kinder und das Padlet ausgewertet. Abschliessend werden die Ziele mit Hilfe der Auswertungen überprüft.

7.1 Auswertung und Vergleich der Testungen

Der SSKJ 3-8 R teilt sich in drei Bereiche des Stressgeschehens (Lohaus et al., 2018, S. 6). Diese werden nachfolgend anhand konkreter Zahlen und Grafiken ausgewertet. Zur Berechnung der Effektstärken sind die Geschlechter getrennt worden, damit die Standardabweichungen aus dem Testmanual verwendet werden konnten. Die Effektstärke (Cohens d) wurde mit folgender Formel berechnet (Keller, 2015):

$$d = \frac{m2 - m1}{sd1}$$

Abbildung 13: Formel zur Berechnung der Effektstärke (Keller, 2015)

Die Variabel m2 steht für die Mittelwerte der Rohwertergebnisse nach der Testung, der Wert m1 ist das Mittel der Rohwerte aus der ersten Befragung und sd1 steht für die Standardabweichung der Kontrollgruppe. Im Fall dieses Projektes wurde die Standardabweichung aus dem Manual entnommen. Die Effektstärken mit den Werten ab d = 0.2 gelten als kleiner Effekt. Die Werte ab d = 0.5 gelten als mittlerer Effekt. Ab d = 0.8 spricht man von einem grossen Effekt (Cohen, 1988, zit. nach Hemmerich, o. J.). Um jede einzelne Strategie zu analysieren, wurden die einzelnen Effektstärken berechnet. Die Rohdaten der einzelnen Kinder befinden sich im Anhang.

7.1.1 Auswertung Stressvulnerabilität

Die Liniendiagramme zeigen die einzelnen Stanine-Werte in Blau an. Die orange Linie ist jeweils der Mittelwert der Stanine-Werte (siehe nächste Seite). Die Rohpunkte sind jeweils einem Stanine-Wert von 1 bis 9 zugeteilt. Es folgt eine Tabelle zur Interpretation der Skalenwerte:

Tabelle 7: Interpretation der Stanine-Werte (Lohaus et al., 2018, S. 35)

Stanine-Wert	Interpretation des Skalenwertes
1	weit unterdurchschnittlich
2	unterdurchschnittlich
3	durchschnittlich
4	
5	
6	
7	
8	überdurchschnittlich
9	weit überdurchschnittlich

Das Mittel der Stressvulnerabilität der Klasse lag vor der Durchführung bei 5.26 und nach der Durchführung bei 5.16. Ihre Vulnerabilität gegenüber Stress war durchschnittlich. Anhand dieser Zahlen hatten die Übungen keinen positiven Einfluss. Die Effektstärke der Jungen beträgt rund ($d = -0.09$), die der Mädchen genau ($d = 0$). Bezogen auf die Klasse war das Achtsamkeitstraining nicht förderlich für die Stressvulnerabilität. Bei Betrachtung jedes einzelnen Werts fällt auf, dass es Kinder gibt, die bessere Werte haben, und Kinder, die schlechtere Werte haben. Vier Kinder stechen mit einem Unterschied von mindestens 2 Stanine-Punkten heraus. L. L. hat zwei Punkte zugelegt (von 4 auf 6) und Y. R. zwei Punkte weniger erzielt (von 4 auf 2). Die Stressvulnerabilität von L. L. ist demzufolge schlechter geworden, die von Y. R. hat sich verbessert. Noch stärkere Veränderungen sind bei A. M. mit einem Anstieg von vier Punkten (von 5 auf 9) und bei N. T. mit einer Minderung von drei Punkten (von 7 auf 4) zu sehen. A. M. hat eine weit überdurchschnittliche Stressvulnerabilität. N. T. hat sich gut entwickelt und ist laut dieser Ergebnisse weniger stressanfällig. Relevant wäre in diesen Fällen der Vergleich, wie oft die Achtsamkeitsübungen von den jeweiligen Kindern durchgeführt und ob förderliche Stressbewältigungsstrategien aufgebaut worden sind. So könnte eine mögliche Kausalität zwischen den verschiedenen Faktoren erörtert werden.

Abbildung 14: Stressvulnerabilität VUL Kl. 5/6 vor der Durchführung

Abbildung 15: Stressvulnerabilität Kl. 5/6 nach der Durchführung

7.1.2 Auswertung Stressbewältigungsstrategien

Tabelle 8: Effektstärken der Stressbewältigungsstrategien

Strategie	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	Ø SOZ/PRO/PAL	Ø VER/AER
d Jungen	0	0.1	0.2	0.71	0.44	0.27	0.32
d Mädchen	0.31	0.42	-0.3	0.14	0.43	0.29	0.065
Ø d J + M	0.155	0.26	-0.05	0.425	0.435	0.28	0.1925

Die Strategien wurden in zwei Gruppen unterteilt, da die SOZ/PRO/PAL-Strategien ausgebaut und die VER/AER-Strategien abgebaut werden müssen. Demzufolge müssen SOZ, PRO und PAL positive Werte vorweisen und VER sowie AER sollten negative Werte zeigen, damit das Achtsamkeitstraining einen fördernden Einfluss auf die Stressbewältigungsstrategien bewirkt.

Entwicklung der Stressbewältigungsstrategien der Jungen

Das selbstgesteuerte Achtsamkeitstraining hatte durchschnittlich einen kleinen Effekt auf die förderlichen Strategien. Einzeln betrachtet hat das Training nur einen Effekt auf die palliativen Strategien bewirkt. Mit 0.7 kann von einem mittleren Effekt gesprochen werden. Auffällig ist, dass auf die ungünstigen Stressbewältigungsstrategien ein kleiner Effekt ausgeübt worden ist. Dabei liegt fast ein mittlerer Effekt bei der ärgerbezogenen Emotionsregulation vor. Da der Wert nicht negativ ist, wirkte das Programm kontraproduktiv.

Entwicklung der Stressbewältigungsstrategien der Mädchen

Das Training wirkte sich mit einem mittleren Effekt von durchschnittlich 0.29 auf die förderlichen Stressbewältigungsstrategien der Mädchen aus. Vor allem auf die problemorientierte Bewältigungsstrategie wurde Einfluss genommen, hier ist die Effektstärke mit 0.42 am höchsten. Betrachtet man den durchschnittlichen Wert der Effektstärke der ungünstigen Strategien (0.065), wirkte das Achtsamkeitsprogramm nicht. Die Strategien im einzelnen hatten einen kleinen Effekt. Die vermeidenden Strategien wurden abgebaut (-0.3), die ärgerbezogene Emotionsregulation hat zugenommen (0.43).

Entwicklung der Stressbewältigungsstrategien der Klasse

Auf die Klasse hatte das Projekt einen kleinen Effekt. Die förderlichen Stressbewältigungsstrategien wurden ausgebaut, jedoch hatten die Übungen einen negativen Effekt auf die hinderlichen Strategien. Es müssen die genauen Zahlen der Übungen analysiert werden, um zu überprüfen, welche Übungen am meisten durchgeführt wurden und wie die Effekte zu erklären sind.

7.1.3 Auswertung Stresssymptomatik und Wohlbefinden

Tabelle 9: Effektstärken auf die Stresssymptomatik und das Wohlbefinden

Symptomatik	PHY	PSY	PSY/ÄR	PSY/TR	PSY/AN	WB	Ø PHY + PSY
d Jungen	0.19	0.21	0.54	0.32	-0.37	0	0.2
d Mädchen	0.36	-0.03	-0.33	-0.3	0.43	-0.05	0.165
Ø d J + M	0.275	0.09	0.105	0.01	0.03	-0.025	0.0925

Die Stresssymptomatik und das Wohlbefinden werden voneinander getrennt, da sie nicht direkt in Verbindung stehen. Damit das selbstgesteuerte Achtsamkeitstraining einen positiven Effekt hat, müssen die Effektstärken bei der Symptomatik negativ sein, da die Symptome reduziert werden müssen. Die Werte beim Wohlbefinden müssen positiv sein, weil es gesteigert werden soll.

Entwicklung der Stresssymptomatik der Jungen

Das Achtsamkeitstraining hatte einen kleinen negativen Effekt (0.19) auf die physische Symptomatik der Jungen. Auch auf die psychische Symptomatik der Jungen wurde ein kleiner negativer Effekt (0.21) ausgeübt. Betrachtet man die Subskalen der psychischen Symptomatik, lässt sich erkennen, dass ein mittlerer negativer Effekt auf Ärger (0.54) und ein kleiner negativer Effekt auf Traurigkeit (0.32) ausgeübt wurde. Auf die Subskala Angst konnte ein kleiner positiver Effekt (-0.37) erzielt werden. Das Wohlbefinden wurde nicht beeinflusst, es konnten keine Effekte gemessen werden.

Entwicklung der Stresssymptomatik der Mädchen

Mit einem kleinen Effekt (0.36) wirkten sich die Übungen negativ auf die physische Symptomatik der Mädchen aus. Auf die allgemeine psychische Symptomatik wirkte das Programm sich nicht aus (-0.03). Bei einzelner Betrachtung der Subskalen zeigen sich kleine positive Effekte auf den Ärger (-0.33) und die Traurigkeit (-0.3). Ein kleiner negativer Einfluss wurde auf die Angst (0.43) ausgeübt. Im Durchschnitt war das Achtsamkeitstraining mit einer Effektstärke von (0.165) wirkungslos auf die physische und psychische Stresssymptomatik. Auch auf das Wohlbefinden konnte kein Effekt (-0.05) festgestellt werden.

Entwicklung der Stresssymptomatik der Klasse

Die Übungssammlung wirkte sich im Durchschnitt nicht auf die physische und psychische Symptomatik (0.0925) aus. Einzeln betrachtet hatte das Training einen kleinen negativen Effekt auf die physische Symptomatik der Klasse. Die Subskalen der psychischen Symptomatik zeigen keine Effekte. Das Wohlbefinden blieb unbeeinflusst (-0.025).

7.2 Auswertung der Fragebögen zum Projekt (Säulendiagramm)

Die einzelnen Fragen befinden sich im Anhang. Die Beschreibung der Antworten wird der Reihe nach durchgeführt und am Ende mit der Nummer in Klammern gekennzeichnet.

Abbildung 16: Antwortübersicht zum Projektfragebogen

Zwölf Kinder der Klasse haben die Übungen gerne gemacht, die anderen sieben nicht (1). Morgens hat kein Kind eine Einheit gemacht (2). Sie wurden eher am Mittag (3) bzw. am liebsten am Abend (4) durchgeführt. Das Achtsamkeitstraining fand keine besondere Anwendung in Stresssituationen (5). Wenn sie aber zur Anwendung kamen, dann waren die Gedankenreisen die bevorzugte Variante (6). Dabei empfand nur knapp die Hälfte der Klasse beide Übungsarten als gut (7). Daraus schliesst der Autor, dass die Yogaübungen für die Kinder unattraktiv waren. Nach einer Übung fühlten sich zwei Drittel besser als zuvor, der Rest spürte keine Veränderung (8). Des Weiteren empfanden 14 Kinder die Übungen als gut (9). Fünf Schüler_innen haben alle Übungen einmal ausprobiert (10). Acht von 19 Kindern hatten eine Lieblingsübung, die ihnen am meisten half (11). Vierzehn Kinder empfehlen die Übungen zwar weiter, aber nur fünf Kinder werden die Übungen weiterhin praktizieren (12). Ein Kind kommentierte folgendes: «Die Achtsamkeitsübungen waren gut, nur ein bisschen zu lange, also muss man Zeit investieren».

7.3 Auswertung der Notizen der Kinder zur Anzahl der Übungsdurchführungen

Abbildung 17: Anzahl Übungsdurchführungen der einzelnen Übungen

Die Klasse hat insgesamt 323-mal eine Übung durchgeführt. Dabei wird deutlich, dass die Mädchen alle Übungen fast gleichermassen genutzt haben. Die Jungs haben ihren Fokus stark auf die Gedankenreisen gelegt, die Übungen 6 bis 11 wurden im Vergleich nur wenig angewendet. Der Favorit bei den Mädchen war die Übung 3 «Achtsames Hören», die mit 38 Einheiten den grössten Zuspruch gefunden hat. Der Favorit der Jungen war die Übung 1 «Körperhaltung und Sitzen», gefolgt von Übung 2 «Achtsames Atmen». Da die Jungs nur knapp 32 % der Klasse ausmachen, werden die Zahlen anschliessend tabellarisch aufgezeigt und differenzierter betrachtet.

Tabelle 10: Trainings prozentual zum Maximum

	Anzahl Trainings	Maximale Trainings	Prozentuale Übungspraxis
Jungen	53	240	22 %
Mädchen	270	520	52 %
Klasse	323	760	42.5 %

Die Klasse hat durchschnittlich an zwei von fünf Wochentagen eine Übung gemacht. Die Jungen haben im Vergleich zu den Mädchen knapp die Hälfte an Trainingseinheiten absolviert. Die Mädchen hingegen haben an zwei bis drei Tagen in der Woche eine Übung angewendet.

Tabelle 11: Prozentuale Übungswahl nach Kategorie

	Alle Übungen	Übung 1–5	Übung 6–11	Prozentual Ü 1–5	Prozentual Ü 6–11
Jungen	53	39	14	74 %	26 %
Mädchen	270	138	132	51 %	49 %
Klasse	323	177	146	55 %	45 %

Die dargestellten Zahlen zeigen, dass die Jungen die Übungen «Zur Ruhe kommen» eindeutig am meisten genutzt haben. Betrachtet man die Effektstärken der Stressbewältigungsstrategien, kann der mittlere Effekt bei den palliativen Strategien auf die hohe Anwendung der Übungen 1 bis 5 zurückzuführen sein. Mit den Übungen zum «Achtsamen Bewegen» wurde nur in einem Viertel der Fälle gearbeitet. Die Mädchen haben beide Übungsarten ausgewogen genutzt. Bei ihnen hatten die Übungen keinen Effekt auf die palliativen Strategien. Im Klassenschnitt konnte ein kleiner positiver Effekt auf die palliativen Strategien ausgelöst werden, dies lässt sich auf die Effektstärke 0.71 der Jungen zurückführen (vgl. Kapitel 7.1.2).

7.4 Auswertung der Rückmeldungen auf dem Padlet

Auf dem Padlet sind wenige Bewertungen und drei Kommentare zu sehen. Aus diesen Rückmeldungen können keine Daten gewonnen werden, die eine Aussagekraft besitzen. Daher wird auf eine Analyse verzichtet und das Padlet als kontinuierliches Rückmeldungswerkzeug in Kapitel 8.2.3 reflektiert. Dort werden die möglichen Probleme beschrieben und Änderungsvorschläge aufgezeigt.

8. Diskussion

In diesem Kapitel werden zuerst die Ziele überprüft. Daraufhin wird die Forschungsmethodik, Evaluationsinstrumente und Produktentwicklung sowie die Durchführung der Intervention reflektiert. Abschliessend wird die Wirksamkeit des Produkts diskutiert und eine mögliche Weiterentwicklung daraus abgeleitet.

8.1 Überprüfung der Ziele

Nachfolgend werden die einzelnen Ziele des Produkts, der Klasse und der Fokus Kinder überprüft. Die Erreichung wird anhand der Indikatoren abgeleitet. Die Darstellung erfolgt in Tabellenform und die Indikatoren sind Kapitel 5.2 zu entnehmen.

8.1.1 Überprüfung der Ziele des Produkts

Tabelle 12: Zielüberprüfung des Produkts.

Ziel: Das Produkt ist ansprechend gestaltet. (nicht erfüllt)	
1. Indikator	Nicht erfüllt: Die Übungen wurden mit einer Quote von 42,5 % nicht oft genutzt. Die Zettel weisen viele Lücken auf.
2. Indikator	Nicht erfüllt: Die höchste Aufrufzahl beträgt 12 (Übung 6: Achtsames Bewegen). Möglicherweise ist das Messen der Zahlen in Intervallen der Auslöser für dieses Ergebnis (vgl. Kapitel 5.4.3).
3. Indikator	Erfüllt: 12 Kinder haben die Übungen gerne gemacht. 14 Kinder fanden die Übungen gut und 14 Kinder würden sie weiterempfehlen (vgl. Kapitel 7.2).
Ziel: Die Übungssammlung wird regelmässig genutzt. (nicht erfüllt)	
1. Indikator	Nicht erfüllt: Die meisten Dokumentationen haben viele Lücken. Teilweise gibt es Kinder, die insgesamt keine fünf Übungen trainiert haben.
2. Indikator	Nicht erfüllt: Die höchste Aufrufzahl beträgt 12 (Übung 6: Achtsames Bewegen). Möglicherweise ist das Messen der Aufrufe in Intervallen der Auslöser (vgl. Kapitel 5.4.3).
Ziel: Die Qualität der Yogavideo ist hoch. (erfüllt)	
1. Indikator	Erfüllt: Die Videos können alle (bis auf Übung 6) in einer 4K-Auflösung wiedergegeben werden.
2. Indikator	Teilweise erfüllt: Die Videos sind grundsätzlich gut belichtet. Der Autor ist immer gut zu erkennen. Manchmal schwankt das Licht durch geringere Sonneneinstrahlung.
3. Indikator	Erfüllt: Durch das Voiceover konnte eine gute Tonqualität erzielt werden.
Ziel: Die Tonqualität der Meditationen/Gedankenreisen ist hoch. (erfüllt)	
1. Indikator	Erfüllt: Es ist kein Grundrauschen vorhanden.
2. Indikator	Erfüllt: Die Tonaufnahme weist keinen Hall auf.
3. Indikator	Teilweise erfüllt: Vereinzelt sind laute «Poplaute» und «Zischgeschräusche» zu hören. Der Abstand zum Mikrofon war zu gering.
4. Indikator	Erfüllt: Der Ton übersteuert an keinem Punkt einer Aufnahme.

5. Indikator	Erfüllt: Die Stimme ist immer deutlich zu verstehen und wird von der Hintergrundmusik nicht übertönt. Trotzdem kann die Melodie wahrgenommen werden.
--------------	--

8.1.2 Überprüfung der Ziele der Klasse

Tabelle 13: Zielüberprüfung der Klasse

Ziel: Die Vulnerabilität gegenüber Stress nimmt ab. (nicht erfüllt)	
1. Indikator	Nicht erfüllt: Der mittlere Stanine-Wert ist um 0.1 gesunken, die Effektstärke der Jungen beträgt -0.09 , die der Mädchen 0 und weist damit keinen Effekt auf.
2. Indikator	Nicht erfüllt: Die mittlere Effektstärke der Jungen und Mädchen beträgt 0.0925 . Es ist kein Effekt und somit keine Verringerung der Stresssymptomatik festzustellen.
3. Indikator	Nicht erfüllt: Mit einer Effektstärke von -0.025 ist keine Wirksamkeit zu verzeichnen.
Ziel: Die Stressbewältigungsstrategien entwickeln sich positiv. (teilweise erfüllt)	
1. Indikator	Teilweise erfüllt: Bei den Jungen ist keine Wirkung festzustellen. Bei den Mädchen hatte das Training einen kleinen Effekt (0.31) auf die Strategie «Suche nach sozialer Unterstützung».
2. Indikator	Teilweise erfüllt: Die Mädchen bauten problemorientierte Strategien auf ($d = 0.42$). Das Training wirkte sich nicht auf die Jungen aus ($d = 0.1$).
3. Indikator	Teilweise erfüllt: Die Jungen vermeiden die Situationen mehr ($d = 0.2$) und die Mädchen weniger ($d = -0.3$).
4. Indikator	Erfüllt: Das Training hatte einen mittleren Effekt auf die palliative Emotionsregulation der Jungen ($d = 0.71$). Die Mädchen wurden in dieser Strategie nicht beeinflusst ($d = 0.14$).
5. Indikator	Nicht erfüllt: Bei den Mädchen ($d = 0.43$) und Jungen (0.44) zeigt sich ein kleiner negativer Effekt auf die ärgerbezogene Emotionsregulation.
Ziel: Das Stresserleben der Klasse sinkt. (nicht erfüllt)	
1. Indikator	Nicht erfüllt: Die Klasse hat im Mittel keinen Effekt ($d = 0.0925$) erfahren. Betrachtet man die Geschlechter getrennt, hatte das Training einen kleinen negativen Effekt ($d = 0.2$) auf das Stresserleben der Jungen. Da die Jungen im Schnitt nur eine Übung pro Schulwoche absolviert haben, können andere Faktoren der Grund für diesen Effekt sein.

8.1.3 Überprüfung der Ziele der Fokuskinder

Bei der Zielüberprüfung der Kinder wird anhand der Stanine-Werte überprüft, ob das Training positive Effekte bewirkt hat, zusätzlich wird die Effektstärke berechnet. Die genauen Daten aller Kinder befinden sich im Anhang.

Tabelle 14: Zielüberprüfung der Fokuskinder

Z. F.	
Ziel: Z. F. baut förderliche Stressbewältigungsstrategien aus. (erfüllt)	
1. Indikator	Erfüllt: Der Stanine-Wert von Z. F. hat sich von 3 auf 6 erhöht. Die berechnete Effektstärke ($d = 1.49$) ist hoch.

2. Indikator	Teilweise erfüllt: Die vermeidende Bewältigung ist im Stanine-Wert gesunken, der errechnete Effekt ist mittel (-0.59). Die ärgerbezogene Emotionsregulation ist von 6 auf 8 gestiegen. Das Training hatte einen starken negativen Effekt ($d = 1.43$).
N. T.	
Ziel: N. T. ist widerstandsfähiger gegenüber Stressoren des Schulalltags. (nicht erfüllt)	
1. Indikator	Erfüllt: Die Stressvulnerabilität ist um drei Punkte gesunken. Der Effekt ist gross ($d = -1.39$).
2. Indikator	Nicht erfüllt: Die Strategie ‹Suche nach sozialer Unterstützung/SOZ› ist um zwei Punkte gesunken, die Strategie ‹problemorientierte Bewältigungsstrategie/PRO› um einen Punkt. Der negative Effekt des Trainings auf die ‹SOZ› ist gross ($d = -0.8$) und auf die ‹PRO› mittel ($d = -0.51$).
3. Indikator	Nicht erfüllt: Die physische Symptomatik wurde durch das Training nicht beeinflusst, der Stanine-Wert ist unverändert. Die psychische Symptomatik hat um drei Punkte zugenommen. Es wurde ein grosser negativer Effekt (1.05) bewirkt.
C. M.	
Ziel: Die Stresssymptomatik von C. M. reduziert sich. (nicht erfüllt)	
1. Indikator	Erfüllt: Die physische Symptomatik ist unverändert und ohne Effekt. Der Wert der psychischen Symptomatik ist um 2 gesunken, der positive Effekt ist gross ($d = -1.05$).
2. Indikator	Nicht erfüllt: Die problemorientierte Bewältigung ist im Stanine-Wert unverändert, der berechnete Effekt (0.21) ergibt einen kleinen positiven Einfluss. Die Suche nach sozialer Unterstützung ist um einen Punkt gefallen. Der negative Effekt ist mittel ($d = -0.57$).
3. Indikator	Nicht erfüllt: Die ärgerbezogene Emotionsregulation hat um zwei Stanine-Punkte zugenommen. Der negative Effekt ist gross ($d = 1.54$).

8.2 Reflexion Forschungsmethodik

Das Entwicklungsprojekt versucht mit einem achtwöchigen selbstgesteuerten Achtsamkeitstraining das Stressempfinden von Kindern im 2. Zyklus zu mindern. Dazu wurde die 5./6. Klasse in die Übungssammlung eingeführt, danach war es den Kindern überlassen, ob und wann sie die Übungen anwenden.

Die erste Schwierigkeit bestand darin, dass es nur eine Testgruppe gab. Man müsste insgesamt drei Gruppen einbeziehen, um die Wirksamkeit zu überprüfen. In den aufgeführten Studien (Kapitel 4.4) wurden die Interventionen mit einer Gruppe geführt angewendet und die Kontrollgruppe führte kein Training durch. Das entwickelte Achtsamkeitstraining ist nicht erprobt, somit gibt es keine Daten dazu, ob es als Klassenintervention wirksam wäre. Es müsste demzufolge eine Gruppe geben, die täglich mit der Lehrperson die Übungen durchführt, die zweite Gruppe wendet sie selbstgesteuert (eigenständig/freiwillig) an und die letzte Gruppe wird nur befragt. Daraus würden genauere Daten resultieren, um die Wirksamkeit der Übungen an sich zu überprüfen, denn die Klasse, die am Projekt teilgenommen hat, tat dies nicht freiwillig. Den Auswertungen lässt sich entnehmen, dass die Klasse nur 42.5 % der

möglichen Trainingseinheiten durchgeführt hat. Dementsprechend kann nicht von einem regelmässigen Training gesprochen werden.

Die zweite Schwierigkeit ist die Datenerhebung. Die Kinder führten die Übungen für sich durch und dokumentieren dies selbstständig. Vergleicht man die Aufrufzahlen auf den Videos und die Notizen der Zettel, wurden mehr Trainingseinheiten notiert, als der Zähler der Videos aufweist. Sofern das Problem nicht beim Messen der Zahlen in Intervallen liegt (vgl. Kapitel 5.4.3), haben die Kinder möglicherweise mehr Trainings notiert, als sie in Wirklichkeit durchgeführt haben. Denn «Kinder machen ihre Sache gut, wenn sie können» (Greene, 2019, S. 27), und möglicherweise wollten sie den Autor nicht enttäuschen.

Ein weiteres Problem waren die Zeitpunkte der Datenerhebungen. Die erste Befragung fand fünf Wochen vor dem Start des Projekts statt. Die Befragung hätte kurz vor dem Start des Achtsamkeitstraining stattfinden sollen, das wäre sinnvoller gewesen. Des Weiteren wäre eine dritte Befragung ca. vier Wochen nach den Übungen zweckdienlich gewesen. Anhand dieser Befragung hätte man mögliche «Langzeiteffekte» messen können.

Aus dieser Reflexion leiten sich folgende Punkte ab, die an der Forschungsmethodik optimiert werden müssen:

- **Drei Testgruppen:** selbstgesteuerte Gruppe, direkte Interventionsgruppe, Kontrollgruppe
- **Dokumentation:** eine Plattform wählen, die die Anzahl der Aufrufe zuverlässiger zählt
- **Datenerhebung:** Die Befragung der Kinder muss unmittelbar vor und nach der Intervention stattfinden und durch eine dritte Befragung, mindestens vier Wochen nach der Durchführung, ergänzt werden.

8.3 Reflexion der Evaluationsinstrumente

Nachfolgend werden die einzelnen Instrumente zur Datenerhebung evaluiert. Dabei wird kritisch reflektiert, ob das jeweilige Instrument geeignet war und welche Adaption notwendig ist.

8.3.1 SSKJ 3-8 R

Der Fragebogen SSKJ 3-8 R erhebt den Stress und die Stressbewältigung im Kindes- und Jugendalter. Er gliedert sich in drei Teile, von denen der erste die Stressvulnerabilität erhebt, also wie viel Stress das Kind in der beschriebenen Situation empfindet. Die entsprechenden Fragen beziehen sich auf Situationen in Bezug auf Freunde, Familie, Prüfungen und Hausaufgaben. Die Schüler_innen können dann bewerten, ob sie in der jeweiligen Situation «gar keinen», «wenig», «viel» oder «sehr viel» Stress empfinden. Für das Projekt waren die Fragen überwiegend zutreffend. Nützlich wären zusätzlich Fragen mit Unterrichtsbezug gewesen, zum Beispiel, wie viel Stress erlebt wird, wenn eine Erklärung nicht verstanden oder eine Aufgabe nicht gelöst werden kann.

Im zweiten Teil des Fragebogens werden die Stressbewältigungsstrategien erhoben. Dies geschieht anhand zweier Situationen. Die erste Situation bezieht sich auf einen Streit mit einem guten Freund oder einer guten Freundin. Die zweite Situation fragt nach dem Verhalten, wenn ein Kind sehr viele Hausaufgaben hat und damit nicht zurechtkommt (Lohaus et al., 2018). Freunde sowie Hausaufgaben (bezogen auf die Schule) gehören zum Schulalltag und den vier Bereichen, die bei Kindern und

Jugendlichen zu Stresserlebnissen führen (Karr & Johnson, 1991; Ozimo & Ozimo, 1990; Spirito, Stark, Grace & Stamoulis, 1991 zit. nach Lohaus et al., 2018, S. 6). Anstelle des Themas Hausaufgaben wäre eine Adaption auf den Wochenplan der Kinder sinnvoll gewesen. Bei der Testdurchführung hat der Autor den Kindern gesagt, sie sollen sich vorstellen, sie würden mit dem Wochenplan nicht zurechtkommen und ihn nicht erledigen können, denn die Klasse hat keine Hausaufgaben, sondern das Ziel, den Wochenplan zu erledigen. Durch die Auswertung des Tests entstehen in diesem Bereich Profile zu den Stressbewältigungsstrategien der Kinder. Lohaus et al (2018, S. 35) beschreiben die ärgerbezogene und problemausweichende Strategie als ungünstige Bewältigungsstrategien. Es stellt sich die Frage, ob diese Strategien unbedingt als negativ zu bewerten sind. Möglicherweise gibt es Situationen, in denen es besser ist, dem Problem aus dem Weg zu gehen oder dem Ärger freien Lauf zu lassen. Manchmal werden kleine Probleme aufgebauscht.

Im letzten Teil des Fragebogens werden die physische sowie psychische Symptomatik und das Wohlbefinden der Kinder erfragt. Die Antwortmöglichkeiten in diesem Teil des Fragebogens sind: «keinmal», «einmal» und «mehrmals». Der Autor empfindet drei Möglichkeiten als wenig. Kamen zum Beispiel Bauchschmerzen zweimal in der Woche vor, wäre bereits «mehrmals» anzugeben. Ein Problem mit der Skala zum Wohlbefinden trat während der Auswertung auf. Die Kinder konnten maximal den Stanine-Wert 5 erreichen. Da die ganze Klasse bei der ersten Befragung diesen Wert erreichte, konnten keine weiteren positiven Effekte im Bereich «Wohlbefinden» gemessen werden, sondern nur negative. Darüber hinaus beziehen sich die Fragen nur auf die vergangene Woche. Um das allgemeine Wohlbefinden festzustellen, wäre eine wöchentliche Befragung über mehrere Wochen genauer.

Ein letzter allgemein kritischer Punkt ist die Klassifikation mit Hilfe der Stanine-Werte. Die Werte 3 bis 7 gelten als durchschnittlich, wobei die Spannweite des Prozentrangs von 11 (Stanine 3) bis 89 (Stanine 7) reicht. Um einen Effekt festzustellen, muss die genaue Effektstärke berechnet werden.

8.3.2 Fragebogen zum Projekt

Der Fragebogen war zielführend. Anhand der Daten konnten Aussagen getroffen werden, die allein mit der Dokumentation oder dem SSKJ 3-8 R nicht hätten ermittelt werden können. Aus dem Fragebogen schliesst der Autor, dass die Übungen grundsätzlich gerne gemacht wurden und dabei der Abend überwiegend als Übungszeitpunkt genutzt wurde. Die Yogavideos scheinen keinen Zuspruch gefunden zu haben, dafür aber die Gedankenreisen. Da die Kinder das Training mehrheitlich weiterempfehlen würden, benötigen die Gedankenreisen keine Adaption, die Yogavideos benötigen womöglich eine Veränderung oder müssen eingeführt werden. Widersprüchlich sind die Aussagen der Antworten auf die Fragen 12 und 13. Obwohl der Grossteil der Klasse die Übungen weiterempfiehlt, werden nur fünf Kinder diese selbst noch nutzen. Hier wäre eine Rückmeldung notwendig gewesen, wieso die Übungen keine Anwendung mehr finden.

Die Ergebnisse liefern zwar zusätzliche nützliche Daten, eröffnen aber neue Fragen. Zum Beispiel wäre es interessant zu wissen, welche die Lieblingsübungen waren oder aus welchem Grund die Übungen nicht weitergeführt wurden. Die Rückmeldungen wären eine Hilfe dabei, das Produkt weiterzuentwickeln. Aus diesem Grund bräuchte der Fragebogen zum Entwicklungsprojekt folgende Änderungen:

- **Ausbau der Fragen 11, 12 und 13:** Hier sollte eine Begründung abgegeben werden.
- **Zusätzliche Frage nach Frage 2–4:** Begründung, wieso die Tageszeit bevorzugt wurde
- **Dritte Antwortmöglichkeit:** Kinder meldeten beim Ausfüllen zurück, dass teilweise weder ‹ja› noch ‹nein› zutrifft. ‹weder noch› wäre eine weitere Antwortmöglichkeit.

8.3.3 Das Padlet als kontinuierliches Rückmeldungswerkzeug

Das Padlet hat als Tool für kontinuierliches Feedback nicht funktioniert. Ziel war es, eine Bewertung von den Kindern zu bekommen, wie gut sie die einzelnen Übungen finden. Diese Bewertung hätte unmittelbar nach dem Probieren einer Übung eingeholt werden können, damit die Eindrücke aktuell sind. Die Kinder nutzten diese Möglichkeit aber nicht. Ein Grund dafür könnte sein, dass es freiwillig war und ein zusätzlicher Aufwand gewesen wäre. Andererseits war das Rückmelden umständlich, da die Kommentarfunktion nicht übersichtlich ist. Ausserdem fehlte eine Angabe, wofür welcher Wert steht. Der Autor sieht das Padlet als ungeeignet für das Einholen von Rückmeldungen. Bei einer weiteren Durchführung sollten die Rückmeldungen über ein Klasseninterview eingeholt werden oder die Fragen in den Fragebogen des Entwicklungsprojekts integriert werden.

8.4 Reflexion der Produktentwicklung und der Durchführung

Die Entwicklung des Produkts war sehr zeitintensiv. Vor allem das Drehen und Bearbeiten der Videos dauerte lange. Ein zeitintensiver Faktor war die richtige Positionierung der Kamera. Das Stativ der Kamera stand nicht sehr stabil. Es neigte dazu, umzukippen. Dazu kam die Schwierigkeit, den Autor vollständig auf das Bild zu bekommen. Die Kamera hatte ein Display, das sich um 180 Grad drehen liess, sodass man überprüfen konnte, was aufgenommen wurde. Dies half bei der optimalen Ausrichtung.

Eine weitere Hürde war das Einüben der Bewegungsabläufe, denn es war keine Option, ein Video aus verschiedenen Teilen zusammenzuschneiden, da dies ein unstimmliges Bild ergeben hätte. Entsprechend mussten Videos mehr als einmal aufgenommen werden, wenn dem Autor Fehler unterliefen.

Das nächste Problem stellte die Bearbeitung der Videos dar. Nicht nur der Import der Videodateien war zeitaufwendig, sondern auch das Konvertieren sowie Exportieren dieser Dateien. Falls in Zukunft erneut Videos bearbeitet werden müssen, sollte dazu genügend Zeit eingeplant werden.

Die Tonqualität der Kamera stellte ein weiteres Problem dar. Im Internet gibt es an Systemkameras anschliessbare Mikrofone, die für solche Aufnahmen gut geeignet sind. Dadurch hätten keine Voiceovers angefertigt werden müssen und es hätte Zeit eingespart werden können.

Das Erstellen der Schabi-Seite und das Aufsetzen des Padlets war keine Herausforderung und dauerte nicht lange. Für eine weitere Durchführung kann das Padlet entfernt und nach Bedarf durch etwas anderes ersetzt werden. Denkbar wäre eine tägliche Botschaft oder Achtsamkeitssaufgabe, zu der die Schüler_innen eine Rückmeldung geben können, zum Beispiel fünf Minuten im Freien den Geräuschen zu lauschen und alles aufzuschreiben, was gehört wurde.

Die Durchführung des selbstgesteuerten Achtsamkeitstraining verlief gut. Die Klassenlehrpersonen haben den Autor unterstützt, indem sie die Kinder an die Übungen erinnerten und die Dokumentationen der Schüler_innen eingesammelt haben. Während der Durchführung unterrichteten ausserdem

Student_innen in der Klasse, die auch unterstützend tätig waren. Für die Kinder stellten die Student_innen zusätzliche Bedingungen dar, mit denen sie umzugehen hatten.

Die Befragung der Klasse war, wie in Kapitel 8.2.1 beschrieben, nicht optimal. Die erste Datenerhebung war zu früh und eine dritte Datenerhebung könnte für eine weitere Durchführung in Betracht gezogen werden. Eine weitere Ergänzung wäre die Erhebung der Achtsamkeit der Kinder als Eigenschaft. Dazu gibt es eine deutsche Version des «Five Facet Mindfulness Questionnaires (FFMQ-D)», um die Achtsamkeit zu erheben (Michalak et al., 2016). Es ist dem Autor jedoch unklar, ob der Test für Kinder geeignet ist.

8.5 Diskussion der Wirksamkeit des Produkts

Die Ergebnisse aus Kapitel 7 haben verschiedene Gründe gezeigt, wieso das selbstgesteuerte Achtsamkeitstraining nicht wirksam war. Folgend werden die verschiedenen Punkte aufgezeigt und diskutiert. Alle Ergebnisse zum Abgleich befinden sich im Anhang.

Trainingshäufigkeit

Tabelle 10 zeigt, dass die Klasse insgesamt 45 % der möglichen Trainingseinheiten durchgeführt hat. Die Kinder haben also im Schnitt zwei von angestrebten fünf Trainings absolviert. Die erste Stufe des Geistestrainings verlangt die Entwicklung einer Routine (Immergut et al., 2017, S. 60–63). In diesem Fall kann nicht von einer Regelmässigkeit gesprochen werden. Wird das Training als direkte Intervention genutzt, entfällt dieser Faktor. Aus diesem Grund können die ausgelösten Effekte bei den einzelnen Kindern auch auf andere Gründe zurückzuführen sein. Womöglich aufschlussreich wären verschiedene Interventionsgruppen, die eine verschiedene Anzahl an wöchentlichen Übungen durchführen, und die Beobachtung, ob die Häufigkeit des Trainings einen direkten Einfluss auf die Effektstärke der Gruppe hat.

Stressvulnerabilität

Die Effektstärke ($d = -0.09$) der Klasse spricht gegen eine Wirksamkeit des Programms. Ziel des Trainings war es, das Stressempfinden zu mindern. Dies war nicht der Fall. Unter den Kindern waren viele Veränderungen zu beobachten. Von 19 Kindern haben acht ihren Stanine-Wert um mindestens einen Punkt verringert. Für diese Schüler_innen könnte ein positiver Effekt vorhanden sein. Im Gegenzug hat sich bei fünf Kindern der Wert erhöht. Sind diese Veränderungen auf das Achtsamkeitstraining zurückzuführen, könnte es mit einem Übergangsprozess zusammenhängen. Beginnt man, achtsamer zu sein, nimmt man mehr um sich wahr. Ist man aber nicht in der Lage, damit umzugehen, wird dementsprechend das Stressempfinden höher. Die Theorie des Autors kann mit den Veränderungen in den Stressbewältigungsstrategien der Kinder mit höherer Stressvulnerabilität unterstützt werden. Alle betroffenen Schüler_innen haben ein bis zwei Stanine-Punkte in der problemorientierten Stressbewältigung zugelegt und zwei dieser Kinder haben ihre vermeidende Bewältigungsstrategie reduziert. Diese Kinder vermeiden Stressoren weniger und möchten das Problem lösen.

Stressbewältigungsstrategien

Das selbstgesteuerte Achtsamkeitstraining hatte nicht auf alle Strategien denselben Effekt. Im Schnitt wurde auf die förderlichen Strategien der Klasse ein kleiner Effekt ($d = 0.28$) bewirkt. Die palliative

Bewältigungsstrategie weist von den förderlichen Strategien den grössten Effekt auf. Dieser Effekt könnte, wie in Kapitel 3.7.1 erwähnt, auf die Aktivierung des Parasympathikus zurückzuführen sein, der durch das bewusste verlängerte Ausatmen aktiviert wird. Auf die ungünstigen Bewältigungsstrategien (VER und AER) wurde im Mittel knapp kein Effekt ($d = 0.1925$) ausgeübt. Es stellt sich die Frage, ob eine vermeidende Bewältigung und/oder eine ärgerbezogene Emotionsregulation zwingend als ungünstig zu sehen sind. Wie in Kapitel 8.2.1 bereits erwähnt, gibt es Situationen oder Stressoren, die mit einer Konfrontation womöglich nur verstärkt werden. Die Situation zu meiden oder kurzfristig den Frust abzulassen, sofern danach der Stressor entkräftet ist, kann in so einem Fall sinnvoller sein.

Stresssymptomatik

Die Kinder zeigen in der physischen Stresssymptomatik die stärkste Veränderung. Im Durchschnitt wurde auf die Klasse ein kleiner negativer Effekt ($d = 0.275$) ausgeübt. Im Stanine-Wert zeigt sich dies mit einer Steigerung von 0.4. Das Achtsamkeitstraining hatte in diesem Fall eine negative Auswirkung auf die Kinder. Bei den Jungen sind ausserdem negative Effekte auf die psychische Stresssymptomatik festzustellen. Die Subskala «Ärger» wurde mit einem mittleren Effekt ($d = 0.54$) und die «Traurigkeit» mit einem kleinen Effekt ($d = 0.32$) negativ beeinflusst. Die Mädchen weisen den stärkeren negativen und kleinen Effekt in der physischen Stresssymptomatik auf als die Jungen, dies zeigt sich nicht in der psychischen Stresssymptomatik. Denn Bauch- und Kopfschmerzen können zum Beispiel als Stressoren wirken und dadurch einen negativen Einfluss auf die Psyche haben (Lohaus et al., 2018, S. 10). Der nicht vorhandene Effekt ($d = -0.03$) bei den Mädchen spricht in diesem Fall dagegen. Es ist aber schwierig zu sagen, ob die Effekte durch das Training ausgelöst worden sind. Die Stresssymptomatik müsste wöchentlich vor, während und nach dem Projekt erhoben werden. Dadurch könnte eine genauere Aussage zur Wirkung getroffen werden.

Wohlbefinden

Die Darstellung der Ergebnisse hat gezeigt, dass es aufgrund des Fragebogens SSKJ 3-8 R nicht möglich war, verwertbare Daten zu erheben. Die meisten Schüler_innen waren mit dem Stanine-Wert 5 am Maximum angelangt. Falls sich ihr Wohlbefinden gesteigert haben sollte, wäre dies nicht dem Fragebogen zu entnehmen. Nur schlechtere Werte wären messbar. Um eine Aussage treffen zu können, müsste man ein differenzierteres Erhebungsinstrument nutzen.

Zusammenfassend

Das selbstgesteuerte Achtsamkeitstraining zeigt im Durchschnitt der ganzen Klasse folgende Effekte:

keinen Effekt auf: VUL ($d = -0.045$); SOZ ($d = 0.155$); VER ($d = -0.05$),

kleinen positiven Effekt auf: PRO ($d = 0.26$); PAL ($d = 0.425$),

kleinen negativen Effekt auf: AER ($d = 0.435$).

8.6 Weiterentwicklung des Produkts

Das Produkt zum selbstgesteuerten Achtsamkeitstraining weist Entwicklungspotenzial auf, wirksamer zu werden. Die einzelnen Veränderungsvorschläge werden nachfolgend aufgelistet und erläutert.

Selbstgesteuert: Das Training soll von den Kindern selbstständig durchgeführt werden. Es macht Sinn, dieses Training in den Unterricht einzubauen und ein festes Zeitgefäss dafür festzulegen. Dadurch entfällt der Faktor «Selbststeuerung», jedoch war dieser vermutlich einer der Hauptursachen, wieso das Training nicht im erhofften Ausmass gewirkt hat.

Feedback durch das Padlet: Das Padlet hat sich nicht als sinnvoll erwiesen, um Feedback einzuholen. Deshalb sollte es entfernt werden. Es kann durch eine Alternative ersetzt werden.

Übungsvielfalt/Variationen: Die Gedankenreisen/Meditationen waren sehr beliebt. Diese Übungen könnten durch neue Einheiten aufgestockt werden. Ausserdem könnte man jeweils zwei Versionen einer Übung bereitstellen. Ein Training enthält die Hintergrundmelodie, die andere nicht. So kann das Kind selbst entscheiden, ob es die Melodie hören möchte oder nicht.

Yogavideos: Die Yogaübungen haben keinen Anklang gefunden. Entweder müssen sie gut eingeführt oder gekürzt werden.

Digitale Pinnwand: Die digitale Pinnwand wäre eine Ergänzung, die das Padlet ersetzen könnte. Auf dieser Pinnwand könnten Tages- oder Wochenaufgaben bereitgestellt werden. Dadurch bekäme die Übungssammlung jede Woche Erneuerungen, was motivierend wirken könnte.

9. Fazit

Abschliessend werden in diesem Kapitel Reflexion und Erkenntnisse zusammenfassend dargestellt. Daraufhin wird die Forschungsfrage beantwortet, das Projekt in den aktuellen Forschungsstand eingeordnet und ein Ausblick für künftige Untersuchungen gegeben.

9.1 Zusammenfassung der Reflexion und Erkenntnisse

Die Reflexion gab Aufschluss darüber, welche Faktoren Einfluss auf die Wirkungen des Projekts haben könnten.

Das selbstregulierte Achtsamkeitstraining ist abhängig von der Durchführungshäufigkeit der Übungen und benötigt die Eigenmotivation der Kinder. Die Jungen konnten im Vergleich zu den Mädchen weniger Disziplin aufbringen.

Des Weiteren spielen die Instrumente der Datenerhebung und die Zeitpunkte eine zentrale Rolle. Die erste Erhebung wurde vier Wochen vor der Durchführung vollzogen. Diese muss unmittelbar vor der Durchführung stattfinden. Ausserdem benötigt es nicht nur die Datenerhebung direkt nach Abschluss des Trainings, sondern eine dritte Befragung mindestens vier Wochen nach dem Achtsamkeitstraining, damit Langzeitwirkungen festgestellt werden können.

Die Messung des Wohlbefindens benötigt eine andere Skala. Es muss möglich sein, positive Effekte festzustellen, nicht nur negative. Darüber hinaus ist eine kontinuierliche Erhebung des Wohlbefindens sinnvoll, damit nicht nur eine Momentaufnahme aufgezeigt wird, sondern der Verlauf des Befindens der Schüler_innen. Aus solchen Messungen lassen sich genauere Ergebnisse gewinnen.

Die Gedankenreisen wurden als besser empfunden und am meisten genutzt. Das Produkt kann durch weitere Gedankenreisen mit und ohne Hintergrundmelodie ausgebaut werden.

Eine digitale Pinnwand mit Tages- und Wochenaufgaben anstelle des Padlets wird als sinnvolle Massnahme erachtet.

Um die Durchführung ein weiteres Mal umzusetzen, benötigt es drei Gruppen. Am aufschlussreichsten wären eine Kontrollgruppe, eine selbstgesteuerte Gruppe und eine direkte Interventionsgruppe. Aus den verschiedenen Daten resultieren die genauesten Effektbestimmungen des Achtsamkeitstrainings, denn die Auswertungen der vorliegenden Ergebnisse weisen auf eine Wirkung in den Bereichen «Stressvulnerabilität» und «Stressbewältigungsstrategien» hin, müssen aber noch genauer erforscht werden.

9.2 Beantwortung der Forschungsfrage

Inwieweit ist ein achtwöchiges, selbstgesteuertes Achtsamkeitstraining mit Meditations- und Yogaübungen in der Lage, das Stressempfinden von Schüler_innen der 5. und 6. Klasse zu mindern und deren förderliche Stressbewältigungsstrategien auszubauen?

Die Ergebnisse zeigen, dass das achtwöchige selbstgesteuerte Achtsamkeitstraining keine bis kleine Effekte bewirken konnte. Die Probandinnen und Probanden der Klasse 5 und 6 zeigten im Durchschnitt keine Verminderung im Stressempfinden. In einzelnen Fällen konnten Minderungen und Steigerungen festgestellt werden. In Bezug auf die Stressbewältigungsstrategien konnten die förderlichen Strategien

im Klassenschnitt ausgebaut werden. Der kleine Effekt von $d = 0.28$ bestätigt dies. Die Resultate sind kritisch zu betrachten, da das Training nicht regelmässig angewendet worden ist, wodurch die Veränderungen durch andere Ursachen bedingt sein könnten.

9.3 Einordnung in den Forschungsstand

Die Ergebnisse dieses Entwicklungsprojekts knüpfen an Interventionen von Vickery und Dorjee (2016), Black und Fernando (2014), Grogan (2019) und Sciutto et al. (2021) an. Die Forschenden untersuchten im Rahmen dieser Studien mit direktem Achtsamkeitstraining die Wirkungen auf die negativen Affekte der Kinder, die Metakognition, das Klassenverhalten, die Lernleistung und die generellen Effekte. Diese Forschungen konnten positive Effekte der Interventionen feststellen. Da alle Interventionen im direkten Setting abliefen, wurde mit diesem Projekt versucht, Wirkungen eines selbstgesteuerten Achtsamkeitstrainings zu messen. Die Ergebnisse dieser Entwicklungsarbeit zeigen, dass kleine Effekte messbar sind, aber noch weitere angepasste Durchführungen notwendig sind, um aussagekräftige Daten zu erheben.

9.4 Ausblick

Zukünftige Forschungen könnten an dieses selbstgesteuerte Achtsamkeitstraining anknüpfen, um andere Effekte eines solchen Programms zu erforschen. Dazu könnte die vorliegende Arbeit als Ausgangslage oder direkt als Trainingsprogramm genutzt werden, mit der Voraussetzung, dass die erwähnten Adaptionen für das Programm vorgenommen wurden. Relevant wäre die Forschung mit verschiedenen Altersgruppen und die Untersuchung, inwiefern diese die Effektstärken des Programms beeinflussen. Die Bereitschaft sowie die Disziplin, die ein selbstgesteuertes Training erfordern, können durch das Alter beeinflusst werden. Auch interessant wäre die Durchführung mit einer Gruppe von Personen, die ein diagnostiziertes ADHS haben. In diesem Fall könnte die Wirkung des Trainings auf die ADHS-Symptomatik erhoben werden, um mögliche Effekte festzustellen. Bei positiven Effekten könnte das Achtsamkeitstraining als eine Methode in der familien- oder kindzentrierten Verhaltenstherapie Anwendung finden. Eine ähnliche Studie wurde in Italien durchgeführt, um zu überprüfen, ob achtsamkeitsbasierte Meditation eine Alternative zur Medikation sein kann (vgl. 4.4.2) Weitere Studien mit dem selbstgesteuerten Achtsamkeitstraining könnten Aufschluss zu den Wirkungen auf die Metakognition, das Klassenverhalten, das Sozialverhalten und die Konzentrationsfähigkeit der Kinder geben.

Literaturverzeichnis

Achtsame Schule Schweiz. (o. J.). *Achtsame Schulen Schweiz*. Zugriff am 17.9.2021. Verfügbar unter:

<https://www.achtsameschulen.ch/>

Audacity. (o. J.). *Audacity*®. Zugriff am 11.10.2021. Verfügbar unter: <https://www.audacityteam.org>

Bern, I. H., 3007. (o. J.). Behindertenrechts-konvention (BRK). *Inclusion Handicap*. Zugriff am

1.10.2021. Verfügbar unter: <https://www.inclusion-handicap.ch/de/themen/uno-brk-74.html>

Beyerdynamic Fox im Test ▷ Testberichte.de-Ø-Note. (o. J.). . Zugriff am 11.10.2021. Verfügbar un-

ter: <https://www.testberichte.de/p/beyerdynamic-tests/fox-testbericht.html>

Black, D. S. & Fernando, R. (2014). Mindfulness Training and Classroom Behavior Among Lower-In-

come and Ethnic Minority Elementary School Children. *Journal of Child and Family Studies*,

23(7), 1242–1246. <https://doi.org/10.1007/s10826-013-9784-4>

Das Prinzip der Inklusion in Schulklassen. (o. J.). . Zugriff am 1.10.2021. Verfügbar unter:

<https://www.enableme.ch/de/artikel/das-prinzip-der-inklusion-in-schulklassen-1632>

Elkin, A. (2019). *Grundlagen des Stressmanagements für Dummies* (für Dummies). (M. Thomas,

Übers.) (1. Auflage.). Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA.

Entspannung - Vorteile. (o. J.). *feel-ok.ch*. Zugriff am 17.9.2021. Verfügbar unter: [https://www.feel-](https://www.feel-ok.ch/de_CH/jugendliche/themen/stress/start/entspannung/uebungen/vorteile.cfm)

[ok.ch/de_CH/jugendliche/themen/stress/start/entspannung/uebungen/vorteile.cfm](https://www.feel-ok.ch/de_CH/jugendliche/themen/stress/start/entspannung/uebungen/vorteile.cfm)

Feel-ok.ch Psychische Gesundheit 2.0 - Gesundheitsförderung Schweiz. (o. J.). *gesundheitsfoerde-*

rung.ch. Zugriff am 17.9.2021. Verfügbar unter: [https://gesundheitsfoerderung.ch/kanto-](https://gesundheitsfoerderung.ch/kantonale-aktionsprogramme/projektfoerderung-kap/geoerderte-projekte/feel-ok.html)

[nale-aktionsprogramme/projektfoerderung-kap/geoerderte-projekte/feel-ok.html](https://gesundheitsfoerderung.ch/kantonale-aktionsprogramme/projektfoerderung-kap/geoerderte-projekte/feel-ok.html)

Goßmann, K. (2021, Januar 3). Alles über den Sonnengruß im Yoga – mit Anleitung. *yogaeasy.de*. Zu-

griff am 12.10.2021. Verfügbar unter: <https://www.yogaeasy.de/artikel/sonnengruss>

Goyal, M., Singh, S., Sibinga, E. M. S., Gould, N. F., Rowland-Seymour, A., Sharma, R. et al. (2014). Me-

ditation Programs for Psychological Stress and Well-being: A Systematic Review and Meta-

analysis. *JAMA Internal Medicine*, 174(3), 357–368. <https://doi.org/10.1001/jamaintern->

[med.2013.13018](https://doi.org/10.1001/jamaintern-med.2013.13018)

- Greco, L. A., Hayes, S. C. & Hildebrandt, A. (Hrsg.). (2011). *Akzeptanz und Achtsamkeit in der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie* (1. Aufl.). Weinheim Basel: Beltz.
- Greene, R. W. (2019). *Verloren in der Schule: wie wir herausfordernden Kindern helfen können*. (K. Beifuss & A. Pfaller, Übers.) (2., überarbeitete Auflage.). Bern: Hogrefe.
- Grogan, P. (2019). The Possible Learning and Teaching Benefits of Short Mind-calming Exercises in Undergraduate Courses. *The Canadian Journal for the Scholarship of Teaching and Learning*, 10(2). <https://doi.org/10.5206/cjsotl-rcacea.2019.2.8190>
- Hawkins, K. (2018). *Achtsame Lehrer - achtsame Schule: ein Weg zu mehr Gelassenheit und Freude im Schulalltag*. (C. Sadler, Übers.) (1. Auflage.). Freiburg im Breisgau: Arbor Verlag.
- Hemmerich, W. A. (2011, bis 2020). Effektstärke. *MatheGuru*. Zugriff am 12.10.2021. Verfügbar unter: <https://matheguru.com/stochastik/effektstarke.html>
- Hepburn, S.-J. & McMahon, M. (2017). Pranayama Meditation (Yoga Breathing) for Stress Relief: Is it Beneficial for Teachers? *Australian Journal of Teacher Education*, 42(9). <https://doi.org/10.14221/ajte.2017v42n9.9>
- Hilfe: Was ist schabi.ch? - Schule am Bildschirm. (o. J.). . Zugriff am 11.10.2021. Verfügbar unter: <https://www.schabi.ch/Hilfe/Anleitungen/ErsteSchritte/Willkommen/Was-ist-schabi-ch>
- Immergut, M., Yates, C. J. & Kahn-Ackermann, S. (2017). *Handbuch Meditation*.
- Kabat-Zinn, J. (2012). *Mindfulness for Beginners: Reclaiming the Present Moment—and Your Life* (1. Auflage). Sounds True.
- Kabat-Zinn, J. (2019). *Im Alltag Ruhe finden: Meditationen für ein gelassenes Leben*. (T. Kierdorf & H. Höhr, Übers.). München: Knauer.Leben.
- Kaltwasser, V. (2016). *Praxisbuch Achtsamkeit in der Schule: Selbstregulation und Beziehungsfähigkeit als Basis von Bildung* (Pädagogik). Weinheim Basel: Beltz.
- Kaluza, G. (2015). *Stressbewältigung: Trainingsmanual zur psychologischen Gesundheitsförderung* (Stressbewältigung) (3. Aufl.). Berlin: Springer.

- Keller, D. (2015, Juli 28). Effektstärke. *Statistik und Beratung - Daniela Keller*. Zugriff am 12.10.2021.
Verfügbar unter: <https://statistik-und-beratung.de/2015/07/effektstaerke/>
- Klein-Heßling, J. & Lohaus, A. (2021). *Stresspräventionstraining für Kinder im Grundschulalter* (Therapeutische Praxis) (4., überarbeitete Auflage.). Göttingen: Hogrefe.
<https://doi.org/10.1026/03028-000>
- Kohlmann, C.-W., Eschenbeck, H., Jerusalem, M. & Lohaus, A. (2021). *Diagnostik von Stress und Stressbewältigung* (Kompendien Psychologische Diagnostik) (1. Auflage.). Göttingen: hogrefe.
<https://doi.org/10.1026/02010-000>
- Lehrplan 21. (o. J.). . Zugriff am 17.9.2021. Verfügbar unter: <https://sh.lehrplan.ch/index.php?code=a|6|1|1|0|2>
- Lemay, V., Hoolahan, J. & Buchanan, A. (2019). Impact of a Yoga and Meditation Intervention on Students' Stress and Anxiety Levels. *American Journal of Pharmaceutical Education*, 83(5), 7001.
<https://doi.org/10.5688/ajpe7001>
- Li, Y., Yang, N., Zhang, Y., Xu, W. & Cai, L. (2021). The Relationship Among Trait Mindfulness, Attention, and Working Memory in Junior School Students Under Different Stressful Situations. *Frontiers in Psychology*, 12, 352. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.558690>
- Lohaus, A., Eschenbeck, H., Kohlmann, C.-W. & Klein-Heßling, J. (2018). SSKJ 3–8 R - Fragebogen zur Erhebung von Stress und Stressbewältigung im Kindes- und Jugendalter – Revision – Hogrefe Verlag. Zugriff am 11.10.2021. Verfügbar unter: <https://www.testzentrale.ch/shop/fragebogen-zur-erhebung-von-stress-und-stressbewaeltigung-im-kindes-und-jugendalter.html>
- Löhle, M., Hogrefe Verlag. (2016). *Effektiv lernen erprobte Strategien für mehr Erfolg in der Schule*. LP21 SH_Grundlagen.pdf. (o. J.). .
- Lützenkirchen, A. (Hrsg.). (2017). *Soziale Arbeit und Stress: Stressbewältigung als Ziel und Interventionsansatz in Theorie und Praxis*. Lage: Jacobs Verlag.
- MBSR Verband Schweiz. (o. J.). MBSR. *MBSR-Verband Schweiz*. Zugriff am 10.10.2021. Verfügbar unter: <https://www.mindfulness.swiss/kurse/mbsr/>

- Michalak, J., Heidenreich, T. & Williams, J. M. G. (2012). *Achtsamkeit Fortschritte der Psychotherapie* 48. Erscheinungsort nicht ermittelbar: Hogrefe Verlag.
- Michalak, J., Zarbock, G., Drews, M., Otto, D., Mertens, D., Ströhle, G. et al. (2016). Erfassung von Achtsamkeit mit der deutschen Version des Five Facet Mindfulness Questionnaires (FFMQ-D). *Zeitschrift für Gesundheitspsychologie*, 24(1), 1–12. <https://doi.org/10.1026/0943-8149/a000149>
- Orosz, A. (2019). *Stress ganzheitlich verstehen und managen: Trainingsmanual für Gruppen - mit neurobiologischen Grundlagen und integrativen Ansätzen* (1. Auflage.). Bern: Hogrefe.
- Piron, H. (2020). *Meditationstiefe: Grundlagen, Forschung, Training, Psychotherapie* (Psychotherapie: Praxis). Berlin: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-58881-9>
- Relaxing Meditation Royalty Free Music. (o. J.). . Zugriff am 11.10.2021. Verfügbar unter: <https://www.bensound.com/royalty-free-music/track/relaxing>
- Rusch, S. (2019). *Stressmanagement: ein Arbeitsbuch für die Aus-, Fort- und Weiterbildung* (2. Auflage.). Berlin [Heidelberg]: Springer.
- Santonastaso, O., Zaccari, V., Crescentini, C., Fabbro, F., Capurso, V., Vicari, S. et al. (2020). Clinical Application of Mindfulness-Oriented Meditation: A Preliminary Study in Children with ADHD. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(18), 6916. Multidisciplinary Digital Publishing Institute. <https://doi.org/10.3390/ijerph17186916>
- Schmitz, A. (o. J.). Wie zählt YouTube eigentlich Views? Zugriff am 11.10.2021. Verfügbar unter: <https://blog.hubspot.de/marketing/youtube-views>
- Sciutto, M. J., Veres, D. A., Marinstein, T. L., Bailey, B. F. & Cehelyk, S. K. (2021). Effects of a School-Based Mindfulness Program for Young Children. *Journal of Child and Family Studies*, 1–12. <https://doi.org/10.1007/s10826-021-01955-x>
- SECO. (2020). *Arbeitsbedingungen und Gesundheit: Stress*. Kurzbericht. Staatssekretariat für Wirtschaft SECO. Zugriff am 31.8.2021. Verfügbar unter:

https://www.seco.admin.ch/dam/seco/de/dokumente/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/studien_berichte/bericht_schweizerische_gesundheitsbefragung_2017_stress.pdf.download.pdf/SECO%202020%20SGB%202017_Stress_dt_def.pdf

Seiffge-Krenke, I. (2007). *Stress und Stressbewältigung im Kindes- und Jugendalter*. Göttingen: Hogrefe. Zugriff am 5.10.2021. Verfügbar unter: <http://elibrary.hogrefe.de/9783840920202>

Shotcut - Home. (o. J.). . Zugriff am 11.10.2021. Verfügbar unter: <https://shotcut.org/>

Sony Alpha 6400 E-Mount-Kamera mit APS-C-Sensor. (o. J.). *Sony*. Zugriff am 11.10.2021. Verfügbar unter: <https://www.sony.ch/de/electronics/wechselobjektivkameras/ilce-6400/specifications>

Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen.pdf. (o. J.). .

Vickery, C. E. & Dorjee, D. (2016). Mindfulness Training in Primary Schools Decreases Negative Affect and Increases Meta-Cognition in Children. *Frontiers in Psychology*, 6, 2025. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.02025>

Vogel, D. & Frischknecht-Tobler, U. (2019). *Achtsamkeit in Schule und Bildung (E-Book)*. Zugriff am 26.11.2020. Verfügbar unter: <https://content-select-com.ezproxy.hfh.ch/de/portal/media/view/5c7ffb0c-8354-41a3-832b-663bb0dd2d03>

Vogel, D., Frischknecht-Tobler, U. & Pädagogische Hochschule Luzern (Hrsg.). (2019). *Achtsamkeit in Schule und Bildung: Tagungsband* (1. Auflage.). Gehalten auf der Nationale Tagung „Achtsamkeit in Schule und Bildung“, Bern: hep, der bildungsverlag.

Walach, H. (2019). *Kultivierung des Bewusstseins - Bildungsaufgabe für das 21. Jahrhundert*. (D. Vogel & U. Frischknecht-Tobler, Hrsg.). Bern: hep.

Yoga Schweiz - Ethik-ko-dex. (o. J.). . Zugriff am 10.10.2021. Verfügbar unter: <https://www.yoga.ch/verband/ethikkodex/yogasutrasinterpretive.pdf>. (o. J.). . Zugriff am 10.10.2021. Verfügbar unter: <https://swamij.com/pdf/yogasutrasinterpretive.pdf>

Zhang, D., Lee, E. K. P., Mak, E. C. W., Ho, C. Y. & Wong, S. Y. S. (2021). Mindfulness-based interventions: an overall review. *British Medical Bulletin*, Idab005.

<https://doi.org/10.1093/bmb/ldab005>

Zimbardo, P. G. & Gerrig, R. J. (2007). *Psychologie* (ps Psychologie) (16., aktualisierte Aufl., [Nachdr.]). München: Pearson-Studium.

Zuviel Stress - zuviel Druck!. Kurzfassung. (2015). (S. 18). Zürich: Jacobs Foundation. Zugriff am 31.8.2021. Verfügbar unter: https://jacobsfoundation.org/app/uploads/2017/07/Juvenir-4.0_Kurzfassung_DE_final.pdf

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Die zehn Stufen des Geistestraining (Immergut, Yates & Kahn-Ackermann, 2017, S. 60–63).	26
Tabelle 2: Ziele des Produkts	28
Tabelle 3: Ziele der Klasse	29
Tabelle 4: Ziel Z. F.	29
Tabelle 5: Ziel N. T.	30
Tabelle 6: Ziel C. M.	30
Tabelle 7: Interpretation der Stanine-Werte (Lohaus et al., 2018, S. 35)	39
Tabelle 8: Effektstärken der Stressbewältigungsstrategien	41
Tabelle 9: Effektstärken auf die Stresssymptomatik und das Wohlbefinden	41
Tabelle 10: Trainings prozentual zum Maximum.....	44
Tabelle 11: Prozentuale Übungswahl nach Kategorie	45
Tabelle 12: Zielüberprüfung des Produkts.	46
Tabelle 13: Zielüberprüfung der Klasse	47
Tabelle 14: Zielüberprüfung der Fokus Kinder.....	47

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Treffer für «mindfulness» in der medizinischen Datenbank PubMed pro Jahr (Stand: 12.09.21).....	4
Abbildung 2: Die Stresstheorie nach Lazarus (Lazarus & Folkman, 1984; Darstellung nach Kohlmann & Hock, 2005, S. 375).....	10
Abbildung 3: Stressmodell nach McEwen (Darstellung aus «Stress ganzheitlich verstehen und managen», 2019, S. 98).....	11
Abbildung 4: Stress ist kumulativ (Orosz, 2019, S. 29).....	12
Abbildung 5: Individuelles Stressmanagement – was der Einzelne tun kann (Kaluza, 2015, S. 63)....	17
Abbildung 6: QR-Code zur Übungssammlung von Nico Rickenbach	32
Abbildung 7: Ausschnitt des Padlets	33
Abbildung 8: Zettel zur Dokumentation des Achtsamkeitstrainings	33
Abbildung 9: Stressbewältigungsprofil von Z. F. – 27.01.21	34
Abbildung 10: Stressbewältigungsprofil von N.T. – 27.01.21.....	35
Abbildung 11: Stressbewältigungsprofil von C. M. – 27.01.21	35
Abbildung 12: Fragen zum Achtsamkeitstraining.....	36
Abbildung 13: Formel zur Berechnung der Effektstärke (Keller, 2015).....	39
Abbildung 14: Stressvulnerabilität VUL Kl. 5/6 vor der Durchführung.....	40
Abbildung 15: Stressvulnerabilität Kl. 5/6 nach der Durchführung.....	40
Abbildung 16: Antwortübersicht zum Projektfragebogen	43
Abbildung 17: Anzahl Übungsdurchführungen der einzelnen Übungen	44

Anhang

Anhang 1: Skripte der Gedankenreisen und Achtsames Bewegen

Körperhaltung/ Sitzen

Willkommen zu der Übung der «achtsamen Körperhaltung».

Finde einen Ort, an dem du für die nächsten Minuten ungestört bist und eine aufrechte Sitzhaltung einnehmen kannst. Das kann auf einem Stuhl, am Bettrand, auf dem Sofa oder auf dem Boden im Schneidersitz oder Kniesitz.

Schau darauf, was für dich heute bequem ist und du trotzdem aufrecht sitzen kannst. Deine Hände kannst du auf deinen Beinen ablegen, sodass sie sich entspannen können.

Wenn du möchtest, kannst du deine Augen sanft schliessen. Wenn du deine Augen lieber offen behalten möchtest, such dir einen Punkt, worauf du deinen Blick richten kannst.

Deine Hände, dein Körper und deine Augen werden ganz ruhig und still. Versuche immer eine aufrechte Sitzhaltung beizubehalten, ohne dass du kerzengerade oder ganz versteift dasitzen musst. Die aufrechte Körperhaltung hilft uns, gut atmen zu können und aufmerksam zu sein. Falls du Mühe hast, deine Sitzhaltung aufrecht zu halten, dann stell dir vor, wie ein kleiner Faden dich am obersten Punkt deines Kopfes, da wo dein Scheitel ist, dich leicht Richtung Himmel zieht. Oder stell dir vor, wie du ein Buch auf dem Kopf balancierst und ganz aufrecht bleibst, damit das Buch nicht runterfällt.

Jetzt fühl einmal deinen Körper von Kopf bis Fuss. Was spürst du? Und wo spürst du etwas?

Leg deine Hand dorthin, wo du etwas in deinem Körper spürst. Wie fühlt es sich dort an? Ist es warm oder kalt? Spürst du ein Kribbeln oder Ziehen?

In diesem Moment, in dem wir hier gerade sitzen, musst du gar nichts machen. Du darfst einfach sein und deinen Körper spüren. Deine ganze Achtsamkeit und Beobachtung auf deinen Körper richten.

Bring deine Aufmerksamkeit nochmals auf deine Sitzhaltung. Bist du noch aufrecht oder mittlerweile rundgeworden und eingesackt, wie eine Banane.

Wo spürst du etwas in deinem Körper?

Immer noch an der gleichen Stelle oder ist ein neuer Ort dazu gekommen?

Langsam kommen wir zum Ende dieser Übung.

Öffne sanft deine Augen. Wie fühlt sich dein Körper nun nach der Übung an?

(Ich wünsche dir einen achtsamen und wundervollen Tag!)

Achtsames Atmen

Willkommen bei der Übung zum «achtsamen Atmen».

Finde deine Position, sei es im Sitzen auf dem Stuhl, auf dem Sofa, im Schneidersitz auf dem Boden oder im Liegen. Eine Position die bequem ist, aber dir gleichzeitig erlaubt, dich ganz aufmerksam zu konzentrieren. Dieses Mal konzentrierst du dich auf dein Atmen.

Vielleicht möchtest du deine Augen schliessen oder es ist dir lieber, sie offen zu lassen.

Mach es so, wie es für dich im Moment am besten ist.

Nimm nun beide Hände und lege sie sanft auf deinen Bauch. Spür mal, wie sich das anfühlt. (kl. Pause)

Wahrscheinlich fühlst du den Stoff von deinem Pulli oder T-Shirt. Wie fühlt sich das an?

Und darunter spürst du wahrscheinlich deinen Bauch. Wie fühlt sich der an? (kl. Pause)

Vielleicht merkst du jetzt, wie sich der Bauch ganz leicht bewegt. Jedes Mal wenn du einatmest, füllt sich deine Lunge und drückt den Bauch bisschen nach aussen. Und wenn du ausatmest, senkt sich der Bauch wieder. Kannst du das spüren? (kl. Pause)

Bleib mit deiner Aufmerksamkeit bei deiner Atmung. Beobachte, wie der Bauch grösser wird und wieder kleiner wird. Und wieder grösser wird und wieder kleiner wird. Wieder grösser wird und wieder kleiner wird. In einem normalen Rhythmus, ohne dass du etwas an deinem Atem veränderst. Dein Körper atmet von ganz allein und du beobachtest ihn jetzt einfach sehr aufmerksam, wie der Atem fliesst. (kl. Pause)

Spür, wie die natürliche Bewegung deiner Atmung vom Ein- und Ausatmen deine Hände langsam bewegt. Nach aussen und wieder nach innen. Oder wenn du liegst nach oben und wieder nach unten. In seiner ganz natürlichen Geschwindigkeit. (kl. Pause)

Wo bist du jetzt mit deinen Gedanken? Bist du immer noch bei deinen Händen, wie sie sich auf und ab bewegen? Falls du nicht mehr bei deiner Atmung bist und dich abgelenkt hast, komm einfach wieder zurück zu deinem Bauch und spür wieder, wie deine Hände auf dem Bauch liegen und sich sanft durch deine Atmung bewegen. (kl. Pause)

Und zum Schluss atme ganz tief ein und dein Bauch wird gross. Dann atme fest aus, lass die ganze Luft raus. Du kannst vielleicht wieder spüren, in welcher Position du bist. Ob im Sitzen oder im Liegen. Falls du deine Augen geschlossen hattest, kannst du sie langsam wieder aufmachen. Und langsam zurückkommen in deine Welt.

(Ich wünsche dir einen achtsamen und wundervollen Tag!)

Achtsames Hören

Willkommen bei der Übung zum «achtsamen Hören».

Finde deine Position, sei es im Sitzen auf dem Stuhl, auf dem Sofa, im Schneidersitz auf dem Boden oder im Liegen. Hauptsache du kannst aufmerksam sein und gut zuhören.

Vielleicht möchtest du deine Augen zu machen oder du hast sie lieber offen. Was dir in diesem Moment lieber ist. Sobald du deine Position gefunden hast, leg deine Aufmerksamkeit auf das Gehör.

Was kannst du hören? Wahrscheinlich meine Stimme, aber was hörst du, wenn meine Stimme verstummt? Was hörst du dann? Was für Geräusche hat es in deiner Umgebung? Hör so gut und genau wie möglich. Was hat es denn alles um dich herum, was man hören kann?

Vielleicht hörst du andere Familienmitglieder oder einen Nachbarn, der gerade etwas macht.

Oder Stimmen in einer anderen Wohnung oder auch draussen. (kl. Pause)

Vielleicht hörst du Autos oder einen Zug oder vielleicht sogar ein Flugzeug. (kl. Pause)

Vielleicht hörst du die Natur, Vögel die Pfeifen oder der Wind oder der Regen, wenn es gerade am Regnen ist. (kl. Pause)

Ganz laute Geräusche oder ganz leise Geräusche, wie das Ticken einer Uhr. Hör einfach genau hin.

Einfach nur hören. So genau wie möglich hören. (kl. Pause)

Vielleicht merkst du gerade, dass es Mucks Mäuschen still ist. Kein Geräusch weit und breit. Das gibt es auch. Dann hör der Stille zu. Hör in die Stille hinein und nimm sie in dich auf. (kl. Pause)

Und wenn es nicht still ist, gibt es ganz viele Geräusche, die du wahrnehmen und hören kannst. (kl. Pause)

Zum Schluss versuche noch in dich selbst hineinzuhören. Kannst du dich selbst hören, ohne irgendein Geräusch extra zu machen? Zum Beispiel deinen Atem, wenn du am Atmen bist. Macht das ein Geräusch, das du hören kannst? (kl. Pause)

Oder wer weiss, vielleicht das Schlagen deines eigenen Herzes? Kannst du das hören? Hör mal hin. (kl. Pause)

Hör deinem eigenen Körper zu, mit deiner ganzen Aufmerksamkeit. Einfach nur da sein und hören, einfach hören. (kl. Pause)

Und langsam kommt die Übung zu einem Ende. Du kannst vielleicht wieder spüren, in welcher Position du bist. Ob im Sitzen oder im Liegen. Falls du deine Augen geschlossen hattest, kannst du sie langsam wieder aufmachen. Und langsam zurückkommen in diese Welt, die dich umgibt.

(Ich wünsche dir einen achtsamen und wundervollen Tag!)

Freude und Dankbarkeit

Willkommen zu der Übung «Freunde und Dankbarkeit».

Nimm eine bequeme Position ein. Das kann im Sitzen oder im Liegen sein. Hauptsache es ist gemütlich und du bist ungestört. Wenn du möchtest, darfst du deine Augen schliessen. Und deine Hand auf das Herz legen. (kurze Pause)

Atme nun ein paar Mal ein und aus. (kurze Pause)

Gemeinsam begeben wir uns jetzt auf eine Gedankenreise. Denk einmal darüber nach, ob es gestern oder heute etwas gab, das dir Freude bereitet hat. (kurze Pause)

Denk nochmals an diese Situation. Was ist passiert? Wie war es? Vielleicht hast du mit deinen Freunden gespielt oder eine schöne Zeichnung gemacht. Vielleicht hat deine Mama dein Lieblingsessen gekocht. Es gibt viele verschiedene Dinge, die einem Freude bereiten können. (kurze Pause) Wie fühlt sich das an, wenn du an die Situation denkst, in der du dich gefreut hast? (kurze Pause) Spür nochmals diese Freude von diesem Moment. (kurze Pause) Vielleicht ist dir noch was anderes eingefallen, was dir Freude macht. Gibt es etwas, was dir immer wieder Freude bereitet? (kurze Pause)

Denke nun an all diese schönen Momente. Und wenn du möchtest, kannst du leise Danke sagen für diese ganze Freude, die jeden Tag erfährst. (kurze Pause)

Wie fühlt es sich an, wenn du Danke sagst? Spürst du das auch in deinem Körper? (kurze Pause)

Atme nochmals tief ein und aus. Komme langsam zurück von deiner Reise. Wenn du die Augen geschlossen hattest, dann öffne sie wieder sanft.

(Ich wünsche dir einen achtsamen und wundervollen Tag!)

Liebevolle Gedanken

Willkommen zu der Übung «liebevolle Gedanken».

Finde einen Ort, an dem du für die nächsten Minuten ungestört bist. Nimm eine Position ein, die für dich bequem ist. Auf einem Stuhl, auf dem Boden oder du kannst dich auch hinlegen. Deine Augen darfst du sanft schliessen. Wenn du sie lieber offen hast, dann lass deine Augen offen. Leg eine Hand auf dein Herz und spüre, wie deine Handinnenfläche den Körper berührt. Denk nun an jemanden, den du ganz fest magst. Jemanden den du jetzt gerne umarmen würdest oder jemanden, mit dem du gerne zusammen spielen würdest und ihr hättet es richtig toll miteinander. Das kann jemand aus der Familie sein, die Mama, der Papa, der Bruder, die Schwester, die Oma oder der Opa. Es kann aber auch ein Freund oder eine Freundin sein. Oder es kann auch ein Haustier sein. Hast du schon jemanden gefunden? Dann schick dieser Person oder dem Tier ganz liebe Gedanken, liebe Wünsche. Zum Beispiel: ich wünsche dir, dass du glücklich bist. Und dann siehst du, was das mit der Person macht, wenn du ihr diese Botschaft schickst. Oder vielleicht willst du auch, dass diese Person gesund ist. Und du siehst Bilder, wie ihr gemeinsam durch den Wald läuft oder in den Bergen seid und gesunde Luft einatmet. Was könntest du diesem Lebewesen sonst noch wünschen? (kurze Pause)

Deine Hand ist immer noch auf deinem Herz. Jetzt stellst du dir vor, dass eine Person oder ein Haustier, welches dich ganz fest mag, an dich denkt und dir liebevolle Gedanken und Wünsche schickt. Spür einmal, wie sich das anfühlt. Jemand der dich jetzt am liebsten sehr gerne umarmen würde. (kurze Pause)

Vielleicht schickt dir diese Person oder dieses Tier liebevolle Gedanken und Wünsche in Wörter oder Bilder. (kurze Pause)

Sie wünscht dir zum Beispiel, dass du fröhlich bist. Und du siehst ein Bild, wie ihr gemeinsam lacht. Was könnte dir die Person oder das Tier sonst noch wünschen? (kurze Pause).

Deine Hand ist immer noch auf dem Herz. Und jetzt stellst du dir vor, dass du dir selbst liebevolle Gedanken, liebevolle Wünsche schickst. Zum Beispiel: Ich will stark sein, im Kopf, im Herzen und im Körper. Vielleicht wünschst du dir auch, dass du friedlich und entspannt sein kannst. Oder vielleicht schickst du dir einen liebevollen Gedanken, indem du dir selbst sagst: «Ich bin gut, so wie ich bin!» Was könntest du dir selbst sonst noch wünschen? (kurze Pause)

Langsam kommen wir zum Ende dieser Übung. Du darfst langsam deine Augen wieder sanft öffnen. Und langsam zurückkommen in deine Welt.

Wenn du das nächste Mal diese Übung machst, kannst du eine andere Person oder ein anderes Tier vorstellen oder du bleibst bei der Person/ dem gleichen Tier. (Ich wünsche dir einen achtsamen und wundervollen Tag!)

Achtsames Bewegen (mit Video)

Willkommen zu der Übung «achtsames Bewegen».

Stehe schulterbreit und spüre, wie deine Füße fest auf dem Boden stehen.

Strecke deine Arme nach vorne aus. Nun verschränke die Finger ineinander und drehe die Handflächen nach aussen. Wie fühlt sich das an? Nimm die Arme nun langsam nach oben. Dann drehe langsam nach rechts. Komme zurück in die Mitte. Spürst du irgendwo ein Ziehen im Körper? Dann drehe nach links und wieder zurück in die Mitte. Jetzt steht auf deine Zehenspitzen. Was machen deine Zehen? Dann strecken wir uns und nehmen die Arme runter. Nun entspann dich kurz und atme durch.

(kurze Pause)

Jetzt machen wir das Ganze noch einmal. Nimm deine Arme nach vorne und verschränke die Finger. Dann drehe die Handflächen nach aussen und bringe die Arme über den Kopf. Jetzt drehen wir wieder zuerst langsam nach rechts. Komme zurück in die Mitte. Dann drehe den Körper nach links und wieder zurück in die Mitte. Vielleicht merkst du auch, dass es in deinem Körper etwas wärmer wird. Jetzt strecken wir uns nochmals und stehen auf die Zehenspitzen. Und jetzt bringen wir die Arme nach unten und stehen auf den Fusssohlen. Jetzt pflücken wir gemeinsam Äpfel. Zuerst mit dem rechten Arm und streck dich ganz weit. Stehe auf den Zehenspitzen. Dann wechseln wir den Arm und pflücken mit der linken Hand. Wir strecken uns fest. Jetzt nochmals mit der rechten Hand und strecken. Mit der linken Hand und strecken. Der Apfel ist auf den Boden gefallen und gehen mit dem Oberkörper zum Boden. Der Kopf und die Arme hängen herunter. Wir suchen im Gras nach Äpfeln. Wie fühlt sich das im Kopf an, wenn du ihn so hängen lässt? Wenn du den Apfel gefunden hast, komme langsam nach oben. Wirbel für Wirbel. Du darfst deine Hand auf das Herz bringen und einmal spüren. Wie fühlt es sich an? Spürst du deinen Herzschlag? Vielleicht merkst du, dass dein Herz schon etwas schneller schlägt.

Jetzt darfst du die Hand wieder runternehmen und wir üben gemeinsam auf einem Bein zu balancieren. Spür zuerst, wie du mit beiden Füßen auf dem Boden stehst. Eventuell spürst du ein Kribbeln oder ein Ziehen in deinen Füßen. Dann verlagere langsam dein Gewicht auf ein Bein und hebe das andere Bein langsam an. Versuche die Balance zu halten. Wenn du möchtest, darfst du deine Augen schliessen. Falls es unangenehm ist, darfst du natürlich die Augen offenlassen. Wie fühlt sich das Bein an, welches auf dem Boden steht? Dann stellen wir langsam das Bein wieder ab und schütteln alles ein wenig aus. Jetzt verlagern wir das Gewicht auf das andere Bein und heben das andere Bein wieder langsam an. Wer möchte, darf die Augen wieder schliessen. Wie fühlt es sich an, mit offenen oder geschlossenen Augen? Dann stellen wir wieder das Bein ab und nehmen ein paar Atemzüge. Wie fühlt sich dein Körper nun an, anders als vorhin?

(Ich wünsche dir einen achtsamen und wundervollen Tag!)

Anhang 2: Auswertungen SSKJ 3–8 R

Anhang 2.1 Auswertung SSKJ 3–8 R vor der Durchführung

Anhang 2.1.1 Rohwerte SSKJ 3–8 R vor der Durchführung

Name:	L.G.												
Alter:	12	Datum: 27.01.2021											
Geschlecht:	m	Klasse: 6											
	Teil1	Teil 2: Bewältigung					Teil 3: Symptomatik und Wohlbefinden						
	VUL	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	PHY	PSY	PSY-ÄR	PSY-TR	PSY-AN	PSY-WB	
RW	18	36	45	24	28	22	9	22	6	8	8	12	
PR	50	50	69	31	31	50	50	50	31	84	50	50	
ST	5	5	6	4	4	5	5	5	4	7	5	5	
	Bewältigung Situation 1					Bewältigung Situation 2							
	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	SOZ	PRO	VER	PAL	AER			
RW	20	23	12	13	13	16	22	12	15	9			
PR	84	50	31	31	50	50	50	50	50	31			
ST	7	5	4	4	5	5	5	5	5	4			

Name:	H.F.											
Alter:	12	Datum: 27.01.2021										
Geschlecht:	w	Klasse: 6										
	Teil1	Teil 2: Bewältigung					Teil 3: Symptomatik und Wohlbefinden					
	VUL	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	PHY	PSY	PSY-ÄR	PSY-TR	PSY-AN	PSY-WB
RW	18	31	35	24	43	19	7	16	5	5	6	12
PR	31	31	16	50	93	31	7	7	16	16	16	50
ST	4	4	3	5	8	4	2	2	3	3	3	5
	Bewältigung Situation 1					Bewältigung Situation 2						
	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	SOZ	PRO	VER	PAL	AER		
RW	14	16	13	23	9	17	19	11	20	10		
PR	16	16	50	93	84	50	31	50	84	50		
ST	3	3	5	8	7	5	4	5	7	5		

Name:	N.B.											
Alter:	13	Datum: 27.01.2021										
Geschlecht:	m	Klasse: 6										
	Teil1	Teil 2: Bewältigung					Teil 3: Symptomatik und Wohlbefinden					
	VUL	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	PHY	PSY	PSY-ÄR	PSY-TR	PSY-AN	PSY-WB
RW	20	32	30	34	35	38	12	14	5	4	5	12
PR	69	50	16	69	50	84	84	7	16	16	7	50
ST	6	5	3	6	5	7	7	2	3	3	2	5
	Bewältigung Situation 1					Bewältigung Situation 2						
	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	SOZ	PRO	VER	PAL	AER		
RW	16	18	21	13	17	16	12	13	22	21		
PR	50	31	84	31	69	50	7	50	84	93		
ST	5	4	7	4	6	5	2	5	7	8		

Name:	Lo.S.											
Alter:	12	Datum: 27.01.2021										
Geschlecht:	m	Klasse: 6										
	Teil1	Teil 2: Bewältigung					Teil 3: Symptomatik und Wohlbefinden					
	VUL	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	PHY	PSY	PSY-ÄR	PSY-TR	PSY-AN	PSY-WB
RW	23	30	38	32	33	31	12	30	8	10	12	12
PR	84	50	31	69	50	69	84	93	50	93	93	50
ST	7	5	4	6	5	6	7	8	5	8	8	5
	Bewältigung Situation 1					Bewältigung Situation 2						
	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	SOZ	PRO	VER	PAL	AER		
RW	12	18	22	15	10	18	20	10	18	21		
PR	31	31	93	31	31	69	50	31	50	93		
ST	4	4	8	4	4	6	5	4	5	8		

Name:	Z.F.											
Alter:	12	Datum: 27.01.2021										
Geschlecht:	w	Klasse: 6										
	Teil1	Teil 2: Bewältigung					Teil 3: Symptomatik und Wohlbefinden					
	VUL	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	PHY	PSY	PSY-ÄR	PSY-TR	PSY-AN	PSY-WB
RW	21	27	39	30	17	29	11	35	12	12	11	10
PR	69	16	31	69	7	69	50	98	93	98	93	16
ST	6	3	4	6	2	6	5	8	8	8	8	3
	Bewältigung Situation 1					Bewältigung Situation 2						
	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	SOZ	PRO	VER	PAL	AER		
RW	12	13	19	11	14	15	26	11	6	15		
PR	7	7	93	31	69	31	84	50	2	69		
ST	2	2	8	4	6	4	7	5	1	6		

Name:	R.A.											
Alter:	12	Datum: 27.01.2021										
Geschlecht:	w	Klasse: 6										
	Teil1	Teil 2: Bewältigung					Teil 3: Symptomatik und Wohlbefinden					
	VUL	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	PHY	PSY	PSY-ÄR	PSY-TR	PSY-AN	PSY-WB
RW	20	29	49	23	19	24	7	24	7	10	7	12
PR	50	31	69	50	16	50	7	69	50	84	31	50
ST	5	4	6	5	3	5	2	6	5	7	4	5
	Bewältigung Situation 1					Bewältigung Situation 2						
	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	SOZ	PRO	VER	PAL	AER		
RW	12	22	15	11	10	17	27	8	8	14		
PR	7	50	69	31	31	50	84	16	7	69		
ST	2	5	6	4	4	5	7	3	2	6		

Name:	S.S.											
Alter:	12	Datum: 27.01.2021										
Geschlecht:	w	Klasse: 6										
	Teil1	Teil 2: Bewältigung					Teil 3: Symptomatik und Wohlbefinden					
	VUL	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	PHY	PSY	PSY-ÄR	PSY-TR	PSY-AN	PSY-WB
RW	24	44	46	20	35	24	11	27	8	8	11	12
PR	84	84	69	31	69	50	50	69	50	69	84	50
ST	7	7	6	4	6	5	5	6	5	6	7	5
	Bewältigung Situation 1					Bewältigung Situation 2						
	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	SOZ	PRO	VER	PAL	AER		
RW	22	25	10	19	13	22	21	10	16	11		
PR	69	69	16	69	50	84	50	31	50	50		
ST	6	6	3	6	5	7	5	4	5	5		

Name:	T.F.											
Alter:	12	Datum: 27.01.2021										
Geschlecht:	m	Klasse: 6										
	Teil1	Teil 2: Bewältigung					Teil 3: Symptomatik und Wohlbefinden					
	VUL	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	PHY	PSY	PSY-ÄR	PSY-TR	PSY-AN	PSY-WB
RW	17	29	41	27	36	17	11	27	8	7	12	12
PR	31	50	50	50	69	16	69	84	50	69	93	50
ST	4	5	5	5	6	3	6	7	5	6	8	5
	Bewältigung Situation 1					Bewältigung Situation 2						
	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	SOZ	PRO	VER	PAL	AER		
RW	13	21	17	19	10	16	20	10	17	7		
PR	31	50	69	69	31	50	50	31	50	16		
ST	4	5	6	6	4	5	5	4	5	3		

Name:	A.L.											
Alter:	12	Datum: 27.01.2021										
Geschlecht:	w	Klasse: 6										
	Teil1	Teil 2: Bewältigung					Teil 3: Symptomatik und Wohlbefinden					
	VUL	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	PHY	PSY	PSY-ÄR	PSY-TR	PSY-AN	PSY-WB
RW	21	34	60	15	48	26	9	25	10	9	6	11
PR	69	50	69	7	98	69	31	69	84	69	16	31
ST	6	5	6	2	9	6	4	6	7	6	3	4
	Bewältigung Situation 1					Bewältigung Situation 2						
	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	SOZ	PRO	VER	PAL	AER		
RW	23	30	7	21	12	11	30	8	27	14		
PR	84	98	7	84	50	16	93	16	98	69		
ST	7	8	2	7	5	3	8	3	9	6		

Name:	R.R.											
Alter:	12	Datum: 27.01.2021										
Geschlecht:	m	Klasse: 6										
	Teil1	Teil 2: Bewältigung					Teil 3: Symptomatik und Wohlbefinden					
	VUL	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	PHY	PSY	PSY-ÄR	PSY-TR	PSY-AN	PSY-WB
RW	17	26	48	24	27	16	9	20	5	7	8	12
PR	31	31	69	31	31	16	50	50	16	69	50	50
ST	4	4	6	4	4	3	5	5	3	6	5	5
	Bewältigung Situation 1					Bewältigung Situation 2						
	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	SOZ	PRO	VER	PAL	AER		
RW	13	24	13	13	8	13	24	11	14	8		
PR	31	69	31	31	16	31	69	31	31	31		
ST	4	6	4	4	3	4	6	4	4	4		

Name:	G.B.											
Alter:	11	Datum: 27.01.2021										
Geschlecht:	w	Klasse: 6										
	Teil1	Teil 2: Bewältigung					Teil 3: Symptomatik und Wohlbefinden					
	VUL	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	PHY	PSY	PSY-ÄR	PSY-TR	PSY-AN	PSYWB
RW	18	30	41	23	18	12	16	29	10	9	10	12
PR	31	31	50	50	16	2	93	84	84	69	69	50
ST	4	4	5	5	3	1	8	7	7	6	6	5
	Bewältigung Situation 1					Bewältigung Situation 2						
	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	SOZ	PRO	VER	PAL	AER		
RW	19	19	14	10	6	11	22	9	8	6		
PR	50	31	69	16	2	16	50	31	7	7		
ST	5	4	6	3	1	3	5	4	2	2		

Name:	J.R.												
Alter:	11	Datum: 27.01.2021											
Geschlecht:	m	Klasse: 5											
	Teil1	Teil 2: Bewältigung					Teil 3: Symptomatik und Wohlbefinden						
	VUL	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	PHY	PSY	PSY-ÄR	PSY-TR	PSY-AN	PSY-WB	
RW	18	23	31	26	21	28	9	29	12	6	11	12	
PR	50	31	16	50	16	69	50	93	93	50	93	50	
ST	5	4	3	5	3	6	5	8	8	5	8	5	
	Bewältigung Situation 1					Bewältigung Situation 2							
	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	SOZ	PRO	VER	PAL	AER			
RW	7	14	15	11	15	16	17	11	10	13			
PR	7	16	50	16	69	50	31	31	16	69			
ST	2	3	5	3	6	5	4	4	3	6			

Name:	L.L.												
Alter:	11	Datum: 27.01.2021											
Geschlecht:	w	Klasse: 5											
	Teil1	Teil 2: Bewältigung					Teil 3: Symptomatik und Wohlbefinden						
	VUL	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	PHY	PSY	PSY-ÄR	PSY-TR	PSY-AN	PSY-WB	
RW	19	34	38	30	26	23	8	17	6	6	5	12	
PR	31	50	31	69	31	50	16	16	31	31	7	50	
ST	4	5	4	6	4	5	3	3	4	4	2	5	
	Bewältigung Situation 1					Bewältigung Situation 2							
	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	SOZ	PRO	VER	PAL	AER			
RW	17	17	20	12	14	17	21	10	14	9			
PR	31	16	93	31	69	50	50	31	50	31			
ST	4	3	8	4	6	5	5	4	5	4			

Name:	N.T.											
Alter:	10	Datum: 27.01.2021										
Geschlecht:	w	Klasse: 5										
	Teil1	Teil 2: Bewältigung					Teil 3: Symptomatik und Wohlbefinden					
	VUL	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	PHY	PSY	PSY-ÄR	PSY-TR	PSY-AN	PSY-WB
RW	24	26	33	24	33	19	10	15	5	4	6	12
PR	84	16	16	50	69	31	50	7	16	7	16	50
ST	7	3	3	5	6	4	5	2	3	2	3	5
	Bewältigung Situation 1					Bewältigung Situation 2						
	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	SOZ	PRO	VER	PAL	AER		
RW	14	17	15	21	12	12	16	9	12	7		
PR	16	16	69	84	50	16	16	31	31	16		
ST	3	3	6	7	5	3	3	4	4	3		

Name:	C.M.											
Alter:	11	Datum: 27.01.2021										
Geschlecht:	w	Klasse: 5										
	Teil1	Teil 2: Bewältigung					Teil 3: Symptomatik und Wohlbefinden					
	VUL	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	PHY	PSY	PSY-ÄR	PSY-TR	PSY-AN	PSY-WB
RW	22	26	33	30	30	22	12	35	11	12	12	12
PR	69	16	16	69	50	50	69	98	84	98	93	50
ST	6	3	3	6	5	5	6	9	7	9	8	5
	Bewältigung Situation 1					Bewältigung Situation 2						
	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	SOZ	PRO	VER	PAL	AER		
RW	11	13	14	10	9	15	20	16	20	13		
PR	7	7	69	16	31	31	50	84	84	69		
ST	2	2	6	3	4	4	5	7	7	6		

Name:	A.M.											
Alter:	11	Datum:	27.01.2021									
Geschlecht:	w	Klasse:	5									
	Teil1	Teil 2: Bewältigung					Teil 3: Symptomatik und Wohlbefinden					
	VUL	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	PHY	PSY	PSY-ÄR	PSY-TR	PSY-AN	PSY-WB
RW	20	37	32	18	20	32	9	26	11	10	5	12
PR	50	50	16	16	16	84	31	69	84	84	7	50
ST	5	5	3	3	3	7	4	6	7	7	2	5
	Bewältigung Situation 1					Bewältigung Situation 2						
	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	SOZ	PRO	VER	PAL	AER		
RW	26	11	10	14	22	11	21	8	6	10		
PR	93	2	16	50	93	16	50	16	2	50		
ST	8	1	3	5	8	3	5	3	1	5		

Name:	Y.R.											
Alter:	10	Datum:	27.01.2021									
Geschlecht:	w	Klasse:	5									
	Teil1	Teil 2: Bewältigung					Teil 3: Symptomatik und Wohlbefinden					
	VUL	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	PHY	PSY	PSY-ÄR	PSY-TR	PSY-AN	PSY-WB
RW	19	45	51	30	42	28	11	23	8	7	8	12
PR	31	84	84	69	84	69	50	50	50	50	50	50
ST	4	7	7	6	7	6	5	5	5	5	5	5
	Bewältigung Situation 1					Bewältigung Situation 2						
	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	SOZ	PRO	VER	PAL	AER		
RW	22	24	15	24	14	23	27	15	18	14		
PR	69	69	69	93	69	84	84	84	69	69		
ST	6	6	6	8	6	7	7	7	6	6		

Name:	Y.S.												
Alter:	11	Datum: 27.01.2021											
Geschlecht:	w	Klasse: 5											
	Teil1	Teil 2: Bewältigung					Teil 3: Symptomatik und Wohlbefinden						
	VUL	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	PHY	PSY	PSY-ÄR	PSY-TR	PSY-AN	PSY-WB	
RW	21	39	60	22	41	20	7	24	9	8	7	12	
PR	69	69	98	31	84	31	7	69	69	69	31	50	
ST	6	6	9	4	7	4	2	6	6	6	4	5	
	Bewältigung Situation 1					Bewältigung Situation 2							
	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	SOZ	PRO	VER	PAL	AER			
RW	21	30	9	18	9	18	30	13	23	11			
PR	69	98	16	69	31	50	93	69	93	50			
ST	6	9	3	6	4	5	8	6	8	5			

Name:	Li.S.												
Alter:	11	Datum: 27.01.2021											
Geschlecht:	w	Klasse: 5											
	Teil1	Teil 2: Bewältigung					Teil 3: Symptomatik und Wohlbefinden						
	VUL	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	PHY	PSY	PSY-ÄR	PSY-TR	PSY-AN	PSY-WB	
RW	20	40	47	24	35	24	8	31	12	7	12	12	
PR	50	69	69	50	69	50	16	93	93	50	93	50	
ST	5	6	6	5	6	5	3	8	8	5	8	5	
	Bewältigung Situation 1					Bewältigung Situation 2							
	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	SOZ	PRO	VER	PAL	AER			
RW	19	26	14	22	10	21	21	10	13	14			
PR	50	69	69	84	31	84	50	31	31	69			
ST	5	6	6	7	4	7	5	4	4	6			

Anhang 2.1.2 Stressvulnerabilität vor der Durchführung

Stressvulnerabilität		ST = Stanine
Name	VUL/ ST	Mittelwert/ ST
L.G.	5	5.26
H.F.	4	5.26
N.B.	6	5.26
Lo.S.	7	5.26
Z.F.	6	5.26
R.A.	5	5.26
S.S.	7	5.26
T.F.	4	5.26
A.L.	6	5.26
R.R.	4	5.26
G.B.	4	5.26
J.R.	5	5.26
L.L.	4	5.26
N.T.	7	5.26
C.M.	6	5.26
A.M.	5	5.26
Y.R.	4	5.26
Y.S.	6	5.26
Li.S.	4	5.26

Anhang 2.1.3 Stressbewältigungsstrategien vor der Durchführung

Stressbewältigungsstrategien	
Klasse	5+6
Strategie	Ø Stanine
Suche nach s	4.74
Problemorie	4.84
Vermeidend	4.84
Palliative Em	5.05
Ärgerbezoge	4.9

Anhang 2.1.4 Stresssymptomatik und Wohlbefinden vor der Durchführung

Stresssymptomatik und Wohlbefinden	
Klasse	5+6
Symptomatik	Ø Stanine
Physische Sy	4.68
Psychische S	5.74
Ärger	5.42
Traurigkeit	5.74
Angst	5.21
Wohlbefinde	4.84

Stresssymptomatik und Wohlbefinden Klasse 5 + 6 im
 \emptyset - 27.01.2021

■ Physische Symptomatik ■ Psychische Symptomatik ■ Ärger
 ■ Traurigkeit ■ Angst ■ Wohlbefinden

Stresssymptomatik und Wohlbefinden Klasse 5 + 6 im
 \emptyset

Anhang 2.2 Auswertung SSKJ 3–8 R nach der Durchführung

Anhang 2.2.1 Rohwerte SSKJ 3–8 R nach der Durchführung

Name:	L.G.											
Alter:	12	Datum: 16.04.2021										
Geschlecht:	m	Klasse: 6										
	Teil1	Teil 2: Bewältigung					Teil 3: Symptomatik und Wohlbefinden					
	VUL	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	PHY	PSY	PSY-ÄR	PSY-TR	PSY-AN	PSY-WB
RW	17	26	34	20	25	19	8	22	7	5	10	12
PR	31	31	31	16	31	31	31	50	50	31	84	50
ST	4	4	4	3	4	4	4	5	5	4	7	5
	Bewältigung Situation 1					Bewältigung Situation 2						
	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	SOZ	PRO	VER	PAL	AER		
RW	14	18	14	16	13	12	16	6	9	6		
PR	50	31	50	50	50	31	31	2	16	7		
ST	5	4	5	5	5	4	4	1	3	2		

Name:	H.F.											
Alter:	12	Datum: 16.04.2021										
Geschlecht:	w	Klasse: 6										
	Teil1	Teil 2: Bewältigung					Teil 3: Symptomatik und Wohlbefinden					
	VUL	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	PHY	PSY	PSY-ÄR	PSY-TR	PSY-AN	PSY-WB
RW	17	36	42	23	46	23	7	16	7	4	5	12
PR	16	50	50	50	93	50	7	7	50	7	7	50
ST	3	5	5	5	8	5	2	2	5	2	2	5
	Bewältigung Situation 1					Bewältigung Situation 2						
	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	SOZ	PRO	VER	PAL	AER		
RW	21	20	13	27	10	15	22	10	19	13		
PR	69	50	50	98	31	31	50	31	69	69		
ST	6	5	5	9	4	4	5	4	6	6		

Name:	N.B.											
Alter:	13	Datum: 16.04.2021										
Geschlecht:	m	Klasse: 6										
	Teil1	Teil 2: Bewältigung					Teil 3: Symptomatik und Wohlbefinden					
	VUL	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	PHY	PSY	PSY-ÄR	PSY-TR	PSY-AN	PSY-WB
RW	19	25	41	34	51	52	16	24	10	7	7	12
PR	50	31	50	69	93	98	98	69	84	69	31	50
ST	5	4	5	6	8	9	9	6	7	6	4	5
	Bewältigung Situation 1					Bewältigung Situation 2						
	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	SOZ	PRO	VER	PAL	AER		
RW	10	20	21	22	25	15	21	13	29	27		
PR	16	31	84	84	98	50	50	50	98	98		
ST	3	4	7	7	9	5	5	5	9	9		

Name:	Lo.S.											
Alter:	12	Datum: 16.04.2021										
Geschlecht:	m	Klasse: 6										
	Teil1	Teil 2: Bewältigung					Teil 3: Symptomatik und Wohlbefinden					
	VUL	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	PHY	PSY	PSY-ÄR	PSY-TR	PSY-AN	PSY-WB
RW	21	27	37	39	38	36	10	20	6	6	8	12
PR	69	31	31	93	69	84	50	50	31	50	50	50
ST	6	4	4	8	6	7	5	5	4	5	5	5
	Bewältigung Situation 1					Bewältigung Situation 2						
	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	SOZ	PRO	VER	PAL	AER		
RW	10	20	23	15	13	17	17	16	23	23		
PR	16	31	93	31	50	69	31	69	84	93		
ST	3	4	8	4	5	6	4	6	7	8		

Name:	Z.F.											
Alter:	12	Datum: 16.04.2021										
Geschlecht:	w	Klasse: 6										
	Teil1	Teil 2: Bewältigung					Teil 3: Symptomatik und Wohlbefinden					
	VUL	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	PHY	PSY	PSY-ÄR	PSY-TR	PSY-AN	PSY-WB
RW	22	40	45	26	31	43	10	35	12	11	12	12
PR	69	69	50	50	50	93	50	98	93	93	93	50
ST	6	6	5	5	5	8	5	9	8	8	8	5
	Bewältigung Situation 1					Bewältigung Situation 2						
	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	SOZ	PRO	VER	PAL	AER		
RW	18	15	20	25	21	22	30	6	6	22		
PR	50	16	93	98	93	84	93	2	2	93		
ST	5	3	8	9	8	7	8	1	1	8		

Name:	R.A.											
Alter:	12	Datum: 16.04.2021										
Geschlecht:	w	Klasse: 6										
	Teil1	Teil 2: Bewältigung					Teil 3: Symptomatik und Wohlbefinden					
	VUL	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	PHY	PSY	PSY-ÄR	PSY-TR	PSY-AN	PSY-WB
RW	20	27	48	23	21	16	7	18	5	7	6	10
PR	50	16	69	50	16	16	7	31	16	50	16	16
ST	5	3	6	5	3	3	2	4	3	5	3	3
	Bewältigung Situation 1					Bewältigung Situation 2						
	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	SOZ	PRO	VER	PAL	AER		
RW	11	22	16	11	9	16	26	7	10	7		
PR	7	50	69	31	31	50	84	7	16	16		
ST	2	5	6	4	4	5	7	2	3	3		

Name:	S.S.											
Alter:	12	Datum: 16.04.2021										
Geschlecht:	w	Klasse: 6										
	Teil1	Teil 2: Bewältigung					Teil 3: Symptomatik und Wohlbefinden					
	VUL	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	PHY	PSY	PSY-ÄR	PSY-TR	PSY-AN	PSY-WB
RW	24	51	54	18	37	31	15	24	8	6	10	12
PR	84	98	84	16	69	69	93	69	50	31	69	50
ST	7	9	7	3	6	6	8	6	5	4	6	5
	Bewältigung Situation 1					Bewältigung Situation 2						
	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	SOZ	PRO	VER	PAL	AER		
RW	26	26	8	18	18	25	28	10	19	13		
PR	93	69	7	69	84	93	93	31	69	69		
ST	8	6	2	6	7	8	8	4	6	6		

Name:	T.F.											
Alter:	12	Datum: 16.04.2021										
Geschlecht:	m	Klasse: 6										
	Teil1	Teil 2: Bewältigung					Teil 3: Symptomatik und Wohlbefinden					
	VUL	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	PHY	PSY	PSY-ÄR	PSY-TR	PSY-AN	PSY-WB
RW	19	30	48	30	55	28	10	30	11	11	8	12
PR	50	50	69	69	98	69	50	93	84	93	50	50
ST	5	5	6	6	8	6	5	8	7	8	5	5
	Bewältigung Situation 1					Bewältigung Situation 2						
	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	SOZ	PRO	VER	PAL	AER		
RW	13	21	16	27	12	17	27	14	28	16		
PR	31	50	50	93	50	69	84	50	93	69		
ST	4	5	5	8	5	6	7	5	8	6		

Name:	A.L.											
Alter:	23	Datum: 16.04.2021										
Geschlecht:	w	Klasse: 6										
	Teil1	Teil 2: Bewältigung					Teil 3: Symptomatik und Wohlbefinden					
	VUL	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	PHY	PSY	PSY-ÄR	PSY-TR	PSY-AN	PSY-WB
RW	23	41	60	15	38	24	8	24	7	8	9	12
PR	84	69	98	7	84	50	16	69	50	69	69	50
ST	7	6	9	2	7	5	3	6	5	6	6	5
	Bewältigung Situation 1					Bewältigung Situation 2						
	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	SOZ	PRO	VER	PAL	AER		
RW	25	30	6	22	10	16	30	9	16	14		
PR	93	98	2	84	31	50	93	31	50	69		
ST	8	9	1	7	4	5	8	4	5	6		

Name:	R.R.											
Alter:	12	Datum: 16.04.2021										
Geschlecht:	m	Klasse: 6										
	Teil1	Teil 2: Bewältigung					Teil 3: Symptomatik und Wohlbefinden					
	VUL	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	PHY	PSY	PSY-ÄR	PSY-TR	PSY-AN	PSY-WB
RW	17	38	46	19	33	20	9	23	8	7	8	12
PR	16	69	69	16	69	31	31	50	50	50	50	50
ST	3	6	6	3	6	4	4	5	5	5	5	5
	Bewältigung Situation 1					Bewältigung Situation 2						
	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	SOZ	PRO	VER	PAL	AER		
RW	18	24	9	16	10	20	22	10	17	10		
PR	69	69	7	50	31	84	50	31	50	50		
ST	6	6	2	5	4	7	5	4	5	5		

Name:	G.B.											
Alter:	11	Datum: 16.04.2021										
Geschlecht:	w	Klasse: 6										
	Teil1	Teil 2: Bewältigung					Teil 3: Symptomatik und Wohlbefinden					
	VUL	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	PHY	PSY	PSY-ÄR	PSY-TR	PSY-AN	PSYWB
RW	16	35	47	21	22	12	14	26	9	8	9	12
PR	16	50	69	31	16	2	84	69	69	69	69	50
ST	3	5	6	4	3	1	7	6	6	6	6	5
	Bewältigung Situation 1					Bewältigung Situation 2						
	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	SOZ	PRO	VER	PAL	AER		
RW	21	22	12	12	6	14	25	9	10	6		
PR	69	50	31	31	2	31	69	31	16	7		
ST	6	5	4	4	1	4	6	4	3	2		

Name:	J.R.												
Alter:	11	Datum: 16.04.2021											
Geschlecht:	m	Klasse: 5											
	Teil1	Teil 2: Bewältigung					Teil 3: Symptomatik und Wohlbefinden						
	VUL	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	PHY	PSY	PSY-ÄR	PSY-TR	PSY-AN	PSY-WB	
RW	18	30	33	35	23	23	12	30	10	10	10	12	
PR	50	31	16	93	31	50	69	93	84	84	69	50	
ST	5	4	3	8	4	5	6	8	7	7	6	5	
	Bewältigung Situation 1					Bewältigung Situation 2							
	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	SOZ	PRO	VER	PAL	AER			
RW	12	16	21	10	12	18	17	14	13	11			
PR	31	16	84	7	50	69	31	50	31	50			
ST	4	3	7	2	5	6	4	5	4	5			

Name:	L.L.												
Alter:	11	Datum: 16.04.2021											
Geschlecht:	w	Klasse: 5											
	Teil1	Teil 2: Bewältigung					Teil 3: Symptomatik und Wohlbefinden						
	VUL	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	PHY	PSY	PSY-ÄR	PSY-TR	PSY-AN	PSY-WB	
RW	21	44	49	23	28	33	13	17	7	6	4	12	
PR	69	84	69	50	50	84	69	16	50	31	2	50	
ST	6	7	6	5	5	7	6	3	5	4	1	5	
	Bewältigung Situation 1					Bewältigung Situation 2							
	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	SOZ	PRO	VER	PAL	AER			
RW	22	24	15	15	17	22	25	8	13	16			
PR	69	69	69	50	84	84	69	16	31	50			
ST	6	6	6	5	7	7	6	3	4	5			

Name:	N.T.											
Alter:	10	Datum: 16.04.2021										
Geschlecht:	w	Klasse: 5										
	Teil1	Teil 2: Bewältigung					Teil 3: Symptomatik und Wohlbefinden					
	VUL	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	PHY	PSY	PSY-ÄR	PSY-TR	PSY-AN	PSY-WB
RW	19	19	28	19	30	17	10	21	6	6	9	11
PR	31	2	7	16	50	16	50	50	31	31	69	31
ST	4	1	2	3	5	3	5	5	4	4	6	4
	Bewältigung Situation 1					Bewältigung Situation 2						
	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	SOZ	PRO	VER	PAL	AER		
RW	11	10	12	16	10	8	18	7	14	7		
PR	7	2	31	50	31	2	31	7	50	16		
ST	2	1	4	5	4	1	4	2	5	3		

Name:	C.M.											
Alter:	11	Datum: 16.04.2021										
Geschlecht:	w	Klasse: 5										
	Teil1	Teil 2: Bewältigung					Teil 3: Symptomatik und Wohlbefinden					
	VUL	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	PHY	PSY	PSY-ÄR	PSY-TR	PSY-AN	PSY-WB
RW	21	21	35	22	27	37	12	29	6	11	12	12
PR	69	7	16	31	31	84	69	84	31	93	93	50
ST	6	2	3	4	4	7	6	7	4	8	8	5
	Bewältigung Situation 1					Bewältigung Situation 2						
	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	SOZ	PRO	VER	PAL	AER		
RW	8	13	11	12	17	13	22	11	15	20		
PR	2	7	31	31	84	31	50	50	50	93		
ST	1	2	4	4	7	4	5	5	5	8		

Name:	A.M.											
Alter:	11	Datum: 16.04.2021										
Geschlecht:	w	Klasse: 5										
	Teil1	Teil 2: Bewältigung					Teil 3: Symptomatik und Wohlbefinden					
	VUL	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	PHY	PSY	PSY-ÄR	PSY-TR	PSY-AN	PSY-WB
RW	26	35	36	21	18	43	9	32	11	11	10	11
PR	98	50	31	31	16	93	31	93	84	93	69	31
ST	9	5	4	4	3	8	4	8	7	8	6	4
	Bewältigung Situation 1					Bewältigung Situation 2						
	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	SOZ	PRO	VER	PAL	AER		
RW	21	14	11	10	24	14	22	10	8	19		
PR	69	7	31	16	93	31	50	31	7	84		
ST	6	2	4	3	8	4	5	4	2	7		

Name:	Y.R.											
Alter:	10	Datum: 27.01.2021										
Geschlecht:	w	Klasse: 5										
	Teil1	Teil 2: Bewältigung					Teil 3: Symptomatik und Wohlbefinden					
	VUL	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	PHY	PSY	PSY-ÄR	PSY-TR	PSY-AN	PSY-WB
RW	14	35	57	42	44	19	15	26	7	8	11	12
PR	7	50	93	98	93	31	93	69	50	69	84	50
ST	2	5	8	9	8	4	8	6	5	6	7	5
	Bewältigung Situation 1					Bewältigung Situation 2						
	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	SOZ	PRO	VER	PAL	AER		
RW	16	27	28	25	9	19	30	14	19	10		
PR	31	84	98	98	31	69	93	69	69	50		
ST	4	7	9	8	4	6	8	6	6	5		

Name:	Y.S.												
Alter:	11	Datum: 16.04.2021											
Geschlecht:	w	Klasse: 5											
	Teil1	Teil 2: Bewältigung					Teil 3: Symptomatik und Wohlbefinden						
	VUL	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	PHY	PSY	PSY-ÄR	PSY-TR	PSY-AN	PSY-WB	
RW	22	44	60	15	48	26	8	26	10	6	10	12	
PR	69	84	98	7	98	69	16	69	84	31	69	50	
ST	6	7	9	2	9	6	3	6	7	4	6	5	
	Bewältigung Situation 1					Bewältigung Situation 2							
	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	SOZ	PRO	VER	PAL	AER			
RW	23	30	7	23	12	21	30	8	25	14			
PR	84	98	7	93	50	84	93	16	93	69			
ST	7	9	2	8	5	7	8	3	8	6			

Name:	Li.S.												
Alter:	11	Datum: 27.01.2021											
Geschlecht:	w	Klasse: 5											
	Teil1	Teil 2: Bewältigung					Teil 3: Symptomatik und Wohlbefinden						
	VUL	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	PHY	PSY	PSY-ÄR	PSY-TR	PSY-AN	PSY-WB	
RW	22	49	56	19	35	32	11	31	9	6	11	12	
PR	69	93	93	16	69	84	50	93	69	31	84	50	
ST	6	8	8	3	6	7	5	8	6	4	7	5	
	Bewältigung Situation 1					Bewältigung Situation 2							
	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	SOZ	PRO	VER	PAL	AER			
RW	23	29	12	26	14	26	27	7	9	18			
PR	84	93	31	98	69	98	84	7	16	84			
ST	7	8	4	9	6	9	7	2	3	7			

Anhang 2.2.2 Stressvulnerabilität nach der Durchführung

Stressvulnerabilität		ST = Stanine	
Name	VUL/ ST	Mittelwert/ ST	
L.G.	4	5.16	
H.F.	3	5.16	
N.B.	5	5.16	
Lo.S.	6	5.16	
Z.F.	6	5.16	
R.A.	5	5.16	
S.S.	7	5.16	
T.F.	5	5.16	
A.L.	7	5.16	
R.R.	3	5.16	
G.B.	3	5.16	
J.R.	5	5.16	
L.L.	6	5.16	
N.T.	4	5.16	
C.M.	6	5.16	
A.M.	9	5.16	
Y.R.	2	5.16	
Y.S.	6	5.16	
Li.S.	6	5.16	

Anhang 2.2.3 Stressbewältigungsstrategien nach der Durchführung

Stressbewältigungsstrategien	
Klasse	5+6
Strategie	Ø Stanine
Suche nach s	5.05
Problemmorie	5.58
Vermeidend	4.63
Palliative Em	5.68
Ärgerbezoge	5.53

Anhang 2.2.4 Stresssymptomatik und Wohlbefinden nach der Durchführung

Stresssymptomatik und Wohlbefinden	
Klasse	5+6
Symptomatik	Ø Stanine
Physische Sy	5.11
Psychische S	5.95
Ärger	5.53
Traurigkeit	5.47
Angst	5.47
Wohlbefinde	4.79

Stresssymptomatik und Wohlbefinden Klasse 5 + 6 im Ø
- 16.04.2021

■ Physische Symptomatik ■ Psychische Symptomatik ■ Ärger
■ Traurigkeit ■ Angst ■ Wohlbefinden

Stresssymptomatik und Wohlbefinden Klasse 5 + 6 im
Ø - 16.04.2021

Anhang 3: Beispiel Fragebogen zum Projekt

Fragebogen: «Achtsamkeitsübungen für weniger Stress im Alltag.»

Du hast in den letzten acht Wochen an einem Achtsamkeitstraining teilgenommen. Währenddessen durftest du jeden Tag Übungen machen. Diese Übungen sollten dir helfen, weniger Stress zu empfinden. Damit ich noch mehr Informationen von dir bekomme, habe ich dir unten noch ein paar Aussagen, die du für dich mit «Ja» oder «Nein» beantworten sollst. Kreuze die zutreffende Antwort an.

Frage	Ja	Nein
1. Ich habe die Achtsamkeitsübungen gerne gemacht.		
2. Ich habe die Übungen am Morgen gemacht.		
3. Ich habe die Übungen am Mittag gemacht.		
4. Ich habe die Übungen am Abend gemacht.		
5. Ich machte eine Übung, wenn ich gestresst war.		
6. Die Gedankenreisen fand ich besser als die Yogaübungen.		
7. Beide Arten von Übungen fand ich gut.		
8. Nach einer Achtsamkeitsübung fühlte ich mich besser.		
9. Die Achtsamkeitsübungen fand ich gut.		
10. Ich habe jede Übung einmal ausprobiert.		
11. Ich hatte eine Lieblingsübung, die mir am meisten half.		
12. Die Übungen kann ich weiterempfehlen.		
13. Die Achtsamkeitsübungen werde ich weiterhin machen.		

Das wollte ich noch sagen:

Anhang 4: Auswertung der Fragebögen zum Projekt aufgeteilt in Jungen und Mädchen

Anhang 5: Auswertung Anzahl Übungsdurchführungen

Anzahl der Durchführung der einzelnen Übungen			
Übung	Jungen	Mädchen	Klasse
1. Körperhaltung und Sitzen	15	31	46
2. Achtsames Atmen	12	26	38
3. Achtsames Hören	2	38	40
4. Freude und Dankbarkeit	5	20	25
5. Liebevolle Gedanken	5	23	28
6. Achtsames Bewegen	2	31	33
7. Sonnengruss	7	24	31
8. Beine und Rücken	1	22	23
9. Rücken und Nacken	0	23	23
10. Yoga Ausfallschritt	0	13	13
11. Balance	4	19	23

